

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Förderung der exekutiven Funktionen von Lernenden in den Zyklen 1 und 2 durch die heilpädagogische Fachperson in Kooperation mit den Klassenlehrpersonen

Eingereicht von: Emilia Meister-Neff

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Woche 46/2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Förderung der exekutiven Funktionen. Es wurde der Frage nachgegangen, welche wissenschaftlich fundierten Methoden zur gezielten alltagsintegrierten Förderung der exekutiven Funktionen von Lernenden in den Zyklen 1 und 2 in der schulischen Praxis umsetzbar sind und wie die Kooperation von heilpädagogischen Fachpersonen und Lehrpersonen die Umsetzung unterstützt. Dabei wurde der Fokus zum einen auf effiziente Förderung der exekutiven Funktionen durch praxisnahe Strategien im Schulalltag gelegt. Zum anderen steht die gelingende Kooperation von heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen bei dieser Förderung ebenfalls im Zentrum dieser Arbeit. Aufbauend auf einem systematischen Literaturstudium wurde ein Ideenfächer für die kooperative Förderung der exekutiven Funktionen erarbeitet, welcher von Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen im Schulalltag eingesetzt werden kann.

Danksagung

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich bei den Menschen bedanken, welche mich in der Zeit des Verfassens unterstützt haben. Grossen Dank an meine Eltern, meine Kinder und meine Freunde, welche mich motivierten und an mich geglaubt haben. Ein riesiges Dankeschön an Nora, Simone und Jenny!

Ein besonderer Dank geht an Prof. Dr. Markus Matthys. Seine stete Erreichbarkeit, sein Verständnis, seine motivierende Art und seine fachliche Expertise haben massgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Ein herzliches Dankeschön auch an mein Kollegium in Abtwil. Immer wieder stiess ich auf offene Ohren, wenn es darum ging etwas loszuwerden und gerade auch bei der Entwicklung des Ideenfächers konnte ich verschiedene Meinungen einholen.

Abschliessend möchte ich mich bei jenen bedanken, die meine Studienzeit sehr bereichert haben und zu wahren Freundinnen geworden sind. Nadja und Muriel, danke für eure Motivation, eure Geduld und eure Freundschaft während der Entstehung dieser Arbeit und des gesamten Studiums.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

BRIEF Behavior Rating Inventory of Executive Function

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

EF Exekutive Funktionen

IK Impulskontrolle

AG Arbeitsgedächtnis

KF Kognitive Flexibilität

LRS Lese-Rechtschreibschwäche

HfH Hochschule für Heilpädagogik

SuS Schüler und Schülerinnen

SHP Schulische Heilpädagogin und Heilpädagoge, heilpädagogische Fachperson

KLP Klassenlehrpersonen

EMIL Emotionen regulieren lernen (Quante et al., 2016)

FEX Förderung Exekutiver Funktionen (Walk & Evers, 2013)

ISF Integrierte schulische Förderung

Hinweis gendergerechte Sprache

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht genderneutrale Bezeichnungen zu verwenden. Es ist der Autorin ein Anliegen, dass sich alle Personen jeden Geschlechts angesprochen fühlen.

Inhalt

1	Einleitung	8
2	Ausgangslage	9
2.1	Begründung Themenwahl aus persönlicher Sicht	9
2.2	Begründung Themenwahl aus wissenschaftlicher Sicht	11
3	Theoretische Auseinandersetzung	14
3.1	Exekutive Funktionen	14
3.1.1	Definition	14
3.1.2	Arbeitsgedächtnis	16
3.1.3	Inhibition/ Impulskontrolle	17
3.1.4	Kognitive Flexibilität	18
3.1.5	Entwicklung der exekutiven Funktionen	18
3.1.6	Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen in Bezug auf Schule	19
3.1.7	Erfassung exekutiver Funktionen	21
3.1.8	Förderung der exekutiven Funktionen	21
3.2	Kooperation	22
3.2.1	Definition allgemein	23
3.2.2	Kooperation in der Schule	23
3.2.3	Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Lehrpersonen	26
3.2.4	Erfolgsfaktoren der Kooperation	27
3.2.5	Herausforderungen der Kooperation im Schulalltag	29
3.3	Zusammenhänge zwischen exekutiven Funktionen und kooperativer Förderung	30
4	Forschungsmethodik	30
4.1	Projektplanung und Literaturkorpus	31
4.1.2	Wissenschaftliche Datenbanken	34
4.1.3	Suchbegriffe und Kombinationen	34
4.1.4	Eingrenzen der Suche	35
4.2	Recherche	35
4.3	Qualitative Inhaltsanalyse als gewähltes Analyseverfahren	35
4.3.1	Kategorienbildung exekutiver Funktionen	36
4.3.2	Kategorienbildung Kooperation	37
4.4	Übersicht der Ergebnisse (Darstellung der Analyse)	37
4.4.1	Ergebnisse exekutive Funktionen	38

4.4.2	Ergebnisse Kooperation	40
5	Beantwortung der Fragestellung, Diskussion	42
5.1	Alltagsintegrierte Förderung	43
5.2	Kooperation als zentraler Erfolgsfaktor	44
5.3	Haltung	45
5.4	Entlastung des Arbeitsgedächtnis	46
5.4.1	Raum und Material	46
5.4.2	Regeln und Rituale	47
5.4.3	Zeiten und Übergänge	47
5.4.4	Gruppenstruktur	48
5.5	Kleine Helferlein	49
5.6	Pädagogische Angebote	50
5.7	Dialog und Interaktion	51
6	Erstellen des Produktes	52
6.1	Layout	53
6.2	Gliederung des Ideenfächers	53
6.2.1	Titelkarte	54
6.2.2	Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Kurzeinführung	55
6.2.3	Tipps für die Umsetzung und Abkürzungsverzeichnis	56
6.2.4	Die Rollen-, Planungs- und Reflexionskarte	56
6.2.5	Übersicht über die Förderideen zu den jeweiligen exekutiven Funktionen	58
6.2.6	Ideenkarten	59
6.2.7	Weitere Programme und Materialien	60
6.2.8	Weiterführende Materialien	61
7	Schlussbetrachtung	61
7.1	Reflexion	62
7.2	Ausblick	63
8	Abbildungsverzeichnis	66
9	Tabellenverzeichnis	66
10	Literaturverzeichnis	67
11	Anhang	81
11.1	Übersicht Testinstrumente exekutive Funktionen	81
11.2	Kompetenzdefizite der exekutiven Funktionen	82

11.3 Merkmale unterrichtsbezogener Kooperation zwischen LP und SHP	84
11.4 Professionelle Lerngemeinschaften	85
11.5 Übersicht systematische Literaturanalyse zu den exekutiven Funktionen	86
11.6 Übersicht systematische Literaturanalyse Kooperation.....	87
11.7 Skizze Ideenfächer Masterarbeit	88

1 Einleitung

Exekutive Funktionen sind ein Sammelbegriff für verschiedene kognitive Fähigkeiten, zu denen insbesondere Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität zählen. Sie gelten als zentrale Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen sowie für die Bewältigung komplexer Anforderungen im schulischen Alltag. «Die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation sind entscheidend für den Lernerfolg und in diesem Zusammenhang vergleichbar bedeutsam wie die Intelligenz» (Kubesch, 2016, S. 9). Zahlreiche Studien belegen, dass insbesondere Selbstregulation und Selbstkontrolle als Teilbereiche der exekutiven Funktionen nicht nur den schulischen Erfolg, sondern auch die spätere Lebenszufriedenheit und berufliche Entwicklung massgeblich beeinflussen (Moffit et al., 2011, Ahmed et al., 2013, Diamond & Ling, 2020).

Die Forschung zeigt zudem, dass eine frühe Förderung exekutiver Funktionen entscheidend ist. Bereits im Vorschulalter lassen sich durch gezielte pädagogische Massnahmen langfristig positive Effekte auf die akademische Entwicklung und das Sozialverhalten erzielen (vgl. Kubesch, 2016, Daseking et al., 2015). Adele Diamond (2011, 2013, 2014) betont in ihren Arbeiten, dass exekutive Funktionen sogar bessere Prädiktoren für schulischen und beruflichen Erfolg sind als Intelligenz oder sozial-emotionale Fähigkeiten (vgl. Brunsting et al., 2023).

Die Förderung exekutiver Funktionen ist somit nicht nur ein Beitrag zur individuellen Entwicklung, sondern auch ein Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit. Sie schafft bessere Lernbedingungen für alle Kinder und unterstützt insbesondere jene, die aufgrund sozialer oder entwicklungsbedingter Herausforderungen benachteiligt sind. Der Lehrplan 21 trägt diesem Anspruch Rechnung, indem er neben fachlichen auch überfachlichen Kompetenzen, wie Selbstständigkeit, Selbstreflexion und Eigenverantwortung, als zentrale Bildungsziele formuliert (Departement für Bildung und Kultur des Kantons St. Gallen, 2015).

Aktuelle Forschung (Doebel, 2020) kritisiert jedoch die isolierte Förderung einzelner Komponenten exekutiver Funktionen und plädiert für eine kontextbezogene, alltagsintegrierte Förderung. Kinder sollen lernen, ihre exekutiven Funktionen strategisch und zielgerichtet einzusetzen, etwa beim Planen, Problemlösen oder im Umgang mit Ablenkungen. Dabei spielen Wissen, Motivation und soziale Normen eine zentrale Rolle.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Masterarbeit das Ziel aufzuzeigen, wie exekutive Funktionen durch die Kooperation von Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen alltagsintegriert, gezielt und effizient gefördert werden können. Im Zentrum steht

die Frage, welche Formen der Zusammenarbeit sich besonders eignen, um exekutive Funktionen wirksam zu fördern und welche Förderansätze sich für eine kooperative Umsetzung im schulischen Alltag anbieten.

Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturanalyse und gliedert sich in folgende Abschnitte. Nach der Beschreibung der Ausgangslage und der daraus abgeleiteten Fragestellung folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den exekutiven Funktionen und dem Thema der Kooperation. Anschliessend wird das Forschungskonzept und die Methodik erläutert. Der aktuelle Forschungsstand wird anhand ausgewählter Literatur dargestellt und dient als Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse. Abschliessend wird ein praxisorientiertes Produkt entwickelt. Ein Ideenfächer, welcher Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen konkrete Impulse zur alltagsintegrierten Förderung exekutiver Funktionen in den Zyklen 1 und 2 der Primarschule bietet. Die Arbeit schliesst mit einem Rückblick auf die Forschung und einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

2 Ausgangslage

Nachfolgend wird die Themenwahl aus persönlicher und wissenschaftlicher Sicht begründet und die Fragestellung daraus abgeleitet.

2.1 Begründung Themenwahl aus persönlicher Sicht

Die Autorin dieser Arbeit verfügt über zwanzigjährige Erfahrung auf verschiedenen Stufen im Zyklus 1 und 2 der Primarschule. Seit vier Jahren ist sie im Zyklus 1 und 2 im Bereich der Begabten- und Begabungsförderung tätig. Dabei hat sie sich vertieft mit offenem Unterricht (vgl. Peschel, 2020), selbstorganisiertem Lernen (Haas, 2015) und eigenverantwortlichem Lernen (Harting & Ramm, 2011) beschäftigt. Auch das kooperative Lernen (vgl. Green & Green, 2023 und Bochmann et al. 2015), sowie das dialogische Lernen (vgl. Gallin & Ruf, 1995,1999 und Ruf et al., 2008) sind wichtige Eckpfeiler ihrer Arbeit. Seit zwei Jahren ist sie ebenfalls als integrativ tätige heilpädagogische Fachperson, SHP, an der Primarschule im Zyklus 1 tätig.

Sowohl in der Begabten- und Begabungsförderung als auch in der integrierten Förderung zeigen sich grosse Unterschiede in Bezug auf Impulskontrolle und Selbststeuerung. Trotz umfassender kognitiver Ressourcen können immer wieder Lernende beobachtet werden, welche sich schlecht auf die Aufgaben konzentrieren können. Sie können spontane Impulse kaum unterdrücken. Reize von aussen sind wichtiger, als das Ziel eine Aufgabe anzupacken oder zu Ende zu bringen. Weiter

werden Lernende beobachtet, welchen es nicht gelingt, eine Handlung zu planen oder sich selbst durch den Handlungsplan zu navigieren. Offene Aufgaben stellen diese Lernenden vor grosse Herausforderungen. Dabei sind kognitive Flexibilität, Selbststeuerung und Selbstkontrolle gefragt. Dies führte zu einem vertieften Interesse an den exekutiven Funktionen. Für die Autorin schienen sie der Schlüssel für erfolgreiches Lernen zu sein.

Auch im Kollegium der Primarschule wurde immer öfter von Kindern berichtet, welche einfache Anweisungen nicht befolgen und enge Führung und viel Struktur brauchen. In Diskrepanz dazu steht die scheinbar notwendige Öffnung des Unterrichts, um den individuellen Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden zu können (vgl. Peschel, 2019). Somit darf «unser Anspruch den Einzelnen gerecht zu werden nicht darauf reduziert werden, dass alle dasselbe machen, nur zu verschiedenen Zeiten oder in unterschiedlichem Tempo. Er muss vielmehr inhaltliche Wahlmöglichkeiten einschliessen» (Brügelmann, 2011, S. 356). Dies wird von der Autorin besonders im «Lernatelier» und in «Pull- Out- Projekten» entsprechend umgesetzt und setzt gut ausgebildete exekutive Funktionen voraus.

Thönnissen et al. (2024) verdeutlichen mit dem Förderdiagnostikkreislauf, dass die Ausgangslage und die Bedürfnisse der Lernenden kontinuierlich evaluiert werden sollten, um passende Bildungsziele zu formulieren und die Förderung adäquat umzusetzen. Auch die Fördermassnahmen selbst sollten regelmässig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Bedürfnissen der Kinder entsprechen.

Abbildung 1: Förderdiagnostikkreislauf in der Heilpädagogik (Thönnissen, Link, Hengartner & Hagmann-von Arx, 2024).

Dabei zeigte sich in der Praxis deutlich, dass diese Bedürfnisse ganzheitlicher wahrgenommen werden können, wenn die heilpädagogische Fachperson eng mit den Klassenlehrpersonen im Austausch ist und die Ziele viel passgenauer gesetzt werden können, wenn eine gut funktionierende Kooperation herrscht. Die Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen stellt eine zentrale Voraussetzung für gelingende Integration und wirksame Förderung dar. Im Verlauf der Ausbildung zur heilpädagogischen Fachperson zeigte sich wiederholt, dass Kooperation ein zentrales Thema im heilpädagogischen Arbeitsfeld darstellt. Eigene Praxiserfahrungen sowie der fachliche Austausch mit Mitstudierenden verdeutlichten jedoch, dass die Umsetzung kooperativer Arbeitsformen häufig mit Herausforderungen verbunden ist. Faktoren für eine erfolgreiche Kooperation zu kennen und Kooperation positiv beeinflussen zu können, wurden zu persönlichen Anliegen der Autorin. Aus diesem Grund wird die Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen als weiterer Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit betrachtet.

2.2 Begründung Themenwahl aus wissenschaftlicher Sicht

Angesichts der Tatsache, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufig beeinträchtigte exekutive Funktionen zeigen, kommt deren gezielter Förderung eine zentrale heilpädagogische Bedeutung zu. Dies betrifft zum Beispiel Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS), Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) oder Dyskalkulie. Schuchardt und Mähler (2016) konnten in ihrer Studie nachweisen, dass Kinder mit Lernstörungen signifikant schlechtere Leistungen in Tests zur Messung der exekutiven Funktionen zeigen als ihre altersentsprechenden Peers. Besonders bei komorbider ADHS sind diese Defizite ausgeprägt und wirken sich negativ auf die schulische Leistungsfähigkeit und die Selbstregulation aus. Auch Rauch (2022) betont, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufig ein auffälliges Profil der exekutiven Funktionen zeigen, was eine gezielte Förderung durch heilpädagogische Fachpersonen notwendig macht. Die Förderung exekutiver Funktionen besitzt somit eine hohe heilpädagogische Relevanz.

Viele Klassenlehrpersonen sind sich der Wichtigkeit der Förderung der exekutiven Funktionen bei ihrer täglichen Arbeit nicht bewusst. Auch die Masterarbeit von Ludwig (2022) belegt dies. In einer Umfrage, welche sie an 3500 Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen versandte, erhielt sie 353 Rückmeldungen und erhob dabei, dass 21.9% der befragten 260 Lehrpersonen den Begriff der exekutiven Funktionen nicht kannten.

Auch wenn zwar einige Lehrpersonen mit dem Konzept der exekutiven Funktionen vertraut sind und deren Bedeutung für erfolgreiches Lernen anerkennen, zeige sich häufig eine Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen und konkreter Umsetzung in der schulischen Praxis. Die Förderung erfolge oft unsystematisch oder bleibe im Unterrichtsalltag unberücksichtigt, wie Walk und Wrede (2011) schreiben. Dies bestätigt Ludwig (2022) ebenfalls mit ihrer Umfrage. Auf ihre Frage: «Fördern Sie Ihre Lernenden gemäss ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend im Bereich der exekutiven Funktionen?» antworteten 51.6% der heilpädagogischen Fachpersonen und sogar 65% der befragten Klassenlehrpersonen mit «Nein». Als mögliche Ursachen wurden «fehlende Zeit im Unterricht» und auch «fehlende Zeit, sich in die Thematik einzuarbeiten» am häufigsten genannt. Darauf folgten «fehlende Ideen, Material» und «mangelnde Ausbildung».

Ein grosser Teil der Lehrpersonen, nämlich 168 der 260, würden eine «gleichzeitige Anwendung/Umsetzung im Team» als hilfreich ansehen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit exekutive Funktionen kooperativ durch heilpädagogische Fachpersonen und Klassenlehrpersonen zu fördern. Ein durchgängiges Konzept zur Förderung der exekutiven Funktionen während der gesamten Primarschulzeit wäre anzustreben, wobei im Zyklus 1 und 2 grössere Effekte zu erzielen sind und diese zudem nachhaltiger wirken (vgl. Diamond et. al., 2011). Somit müsste die Förderung auch die Ebene «Schule», die systemische Sicht, miteinbeziehen. So schreiben Blair und Raver (2015), dass die Förderung exekutiver Funktionen besonders wirksam sei, wenn sie nicht nur punktuell, sondern systematisch und über die gesamte Schulzeit hinweg erfolge. Ein schulweites Konzept, das alle Lehrpersonen einbezieht und in den Schulalltag integriert ist, könnte also deutlich höhere Effekte auf die Lernleistung und die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder erbringen.

Lehrpersonen wünschen sich in diesem Themenbereich Unterstützung durch die heilpädagogischen Fachpersonen. Zudem sollte die Förderung nicht zeitaufwendig sein und mit geringem Materialeinsatz auskommen, um eine alltagsintegrierte Umsetzung im schulischen Kontext zu ermöglichen. Der Einsatz spezieller Trainingsprogramme oder aufwändiger Materialien wird dabei nicht als notwendig erachtet. Vielmehr steht eine praxisnahe, unkomplizierte Förderung im Vordergrund, die sich gut in den Unterrichtsalltag integrieren lässt (vgl. Ludwig, 2022). Nebst dem Förderbedarf der Lernenden, der sich aus der enormen Auswirkung der exekutiven Funktionen auf das Lernen und den Lebenserfolg ergibt, besteht somit auch Unterstützungsbedarf bei den Lehrpersonen. Diese Unterstützung können heilpädagogische Fachpersonen bieten und die Förderung der exekutiven Funktionen in Kooperation erfolgen.

Die theoretischen Ausführungen von Kriwet (2019), die in der Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik aufgegriffen werden, verdeutlichen die Relevanz des Themas der Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen. Es wird betont, dass diese nicht nur eine zentrale Voraussetzung für gelingende inklusive Bildungsprozesse darstellt, sondern auch vielfältige Spannungsfelder mit sich bringt, etwa zwischen gemeinsamer Verantwortung und individueller Rollenklarheit. Die heilpädagogische Relevanz dieser Thematik ergibt sich aus der Tatsache, dass heilpädagogischen Fachpersonen in ihrer Rolle als Förderdiagnostiker*innen, Berater*innen und Mitgestalter*innen des Unterrichts in einem komplexen Netzwerk agieren, das eine hohe Kooperationskompetenz voraussetzt. Die systematische Auseinandersetzung mit den Bedingungen, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Kooperation bildet daher einen bedeutsamen Beitrag zur Professionalisierung und Qualitätsentwicklung in der schulischen Heilpädagogik und rechtfertigt die Wahl dieses Forschungsthemas im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit. Somit soll folgender Forschungsfrage nachgegangen werden:

Welche wissenschaftsbasierten Methoden und Ansätze eignen sich zur gezielten kooperativen Förderung der exekutiven Funktionen von Primarschulkindern im Klassenunterricht?

Entwicklung eines Ideenfächers auf Basis einer systematischen Literaturanalyse.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Nach der Darstellung der Forschungsfrage folgt nun eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit den zentralen Untersuchungsgegenständen dieser Arbeit, den exekutiven Funktionen und der Kooperation. Um die Relevanz und die Implikationen für die schulische Praxis fundiert zu erfassen, werden im folgenden Kapitel zentrale Begriffsdefinitionen, theoretische Modelle sowie die Hauptaspekte der beiden Themen dargestellt.

3.1 Exekutive Funktionen

Das nachfolgende Kapitel widmet sich der theoretischen Verortung der exekutiven Funktionen und bildet damit die Grundlage für das Verständnis ihrer Bedeutung im schulischen Kontext. Zunächst werden verschiedene Definitionen und Perspektiven aus der wissenschaftlichen Literatur dargestellt, um die Komplexität und Vielschichtigkeit des Konstrukts zu verdeutlichen. Anschliessend erfolgt eine differenzierte Beschreibung der drei zentralen Komponenten der exekutiven Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Impulskontrolle und kognitive Flexibilität. Darauf aufbauend wird die Entwicklung der exekutiven Funktionen im Kindesalter betrachtet, bevor deren Relevanz für schulisches Lernen und Verhalten herausgearbeitet wird. Abschliessend werden Ansätze zur Diagnostik und Förderung vorgestellt, die eine praxisnahe Verbindung zwischen Theorie und schulischer Umsetzung ermöglichen.

3.1.1 Definition

Die exekutiven Funktionen werden als Sammelbegriff für unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten bezeichnet. Sie steuern unser Denken und Handeln in Situationen, die nicht automatisiert ablaufen. In der Literatur finden sich über dreissig verschiedene Definitionen. In der Wissenschaft ist man sich noch nicht einig, was alles zu den exekutiven Funktionen gezählt werden soll. Adele Diamond gilt als eine der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Forschungsgebiet. Sie bezeichnet die exekutiven Funktionen auch als «kognitive Kontrollfunktionen». Sie sind die Voraussetzungen für logisches Denken und die Fähigkeit des Problemlösens. Zu den zentralen exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Impulskontrolle oder Inhibition und die kognitive Flexibilität (vgl. Diamond, 2011).

Die zentrale Bedeutung exekutiver Funktionen für schulisches Lernen betonen auch Blair und Razza (2007). Sie seien für die Schulbefähigung wichtiger als der Intelligenzquotient.

Brunsting et al. (2023) verstehen die exekutiven Funktionen als Fähigkeiten und Handlungen, die helfen, komplexe Aufgaben gut zu lösen. Es sind kognitive Aktionen, welche überwiegend im Frontalhirn ablaufen, aber in enger Verbindung mit dem limbischen System stehen. Letzteres ist

für die Emotionsentstehung verantwortlich. Kognition und Emotion seien wichtig, um bewusste und unbewusste Prozesse aufeinander abzustimmen. «Exekutive Funktionen sind demnach mehr oder weniger bewusste und auch emotional (mit-) gesteuerte Handlungen» (Brunsting et al. 2023, S. 17).

Zelazo & Carlson (2012) unterscheiden «heisse» und «kalte» exekutive Funktionen. «Kalte» exekutive Funktionen sind kognitiv orientierte Prozesse, die unabhängig von emotionalen Einflüssen funktionieren. Dazu zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Diese Fähigkeiten sind essenziell für das schulische Lernen, etwa beim Planen von Aufgaben, beim Wechseln zwischen Strategien oder beim Unterdrücken impulsiver Reaktionen. Ihre Förderung erfolgt meist in strukturierten, lernbezogenen Kontexten, beispielsweise durch metakognitive Strategien oder gezielte Trainingsprogramme. «Heisse» exekutive Funktionen hingegen sind stark mit Emotionen, Motivation und sozialen Kontexten verknüpft. Zu den «heissen» exekutiven Funktionen gehören unter anderem Impulsivität und Selbstkontrolle. Sie kommen insbesondere in Situationen zum Tragen, die mit Belohnung, Risiko oder sozialen Interaktionen verbunden sind. Beispiele sind Belohnungsaufschub, moralisches Urteilen oder empathisches Verhalten. Die Förderung «heisser» exekutiver Funktionen ist besonders relevant für die soziale Entwicklung, die Selbstregulation in Konfliktsituationen und die Motivation zum Lernen. Pädagogische Ansätze wie Rollenspiele, emotionale Selbstreflexion oder kooperative Lernformen können hier wirksam sein. Die Unterscheidung ist insofern bedeutsam, als sie eine differenzierte Förderung ermöglicht. Während «kalte» exekutive Funktionen vor allem für die kognitive Leistungsfähigkeit entscheidend sind, beeinflussen «heisse» exekutive Funktionen die sozial-emotionale Anpassung und das Lernverhalten. In der Förderdiagnostik kann die Unterscheidung helfen, gezielt zwischen emotionaler Selbstregulation und kognitiver Steuerung zu differenzieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass exekutive Funktionen zentrale Voraussetzungen für zielgerichtetes und selbstreguliertes Verhalten darstellen. Sie unterstützen Kinder insbesondere bei:

- der Planung und Organisation von Aufgaben
- der Fokussierung auf ein Ziel
- dem Ausblenden störender Reize
- der Selbstkontrolle in emotional herausfordernden Situationen
- der flexiblen Anpassung an Veränderungen
- dem Durchhaltevermögen bei anspruchsvollen Anforderungen

3.1.2 Arbeitsgedächtnis

Abbildung 2: Arbeitsgedächtnis (Hirn und Notizblock) (Eigene Darstellung, 2025)

Das Arbeitsgedächtnis ist eine zentrale exekutive Funktion, die Informationen kurzzeitig speichert, aktualisiert und weiterverarbeitet. Es wird häufig als «mentaler Notizblock» bezeichnet (vgl. Brunsting, 2023). Die durchschnittliche Speicherkapazität liegt bei etwa fünf bis sieben Elementen, was seine begrenzte Leistungsfähigkeit verdeutlicht. Trotz dieser Einschränkung spielt das Arbeitsgedächtnis eine entscheidende Rolle im schulischen Kontext.

Kubesch (2016) beschreibt das Arbeitsgedächtnis als Mechanismus, der die aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen ermöglicht. Diese Informationen sind notwendig für weiterführende kognitive Operationen, wodurch komplexe Leistungen wie Sprachverarbeitung und mathematisches Denken erst möglich werden. Ein Beispiel aus dem Unterricht verdeutlicht die praktische Bedeutung.

Beispiel: «Nehmt das Buch hervor, öffnet Seite 43 und bearbeitet die Aufgaben 1 bis 3.»

Ein Kind verarbeitet eine komplexe verbale Instruktion, indem es sich mehrere aufeinanderfolgende Handlungsschritte merkt und diese selbstständig umsetzt. Diese Situation erfordert eine gut entwickelte Fähigkeit zur Nutzung des Arbeitsgedächtnisses sowie zur Planung und Organisation von Handlungen, beides zentrale Voraussetzungen für erfolgreiches schulisches Lernen. Defizite im Arbeitsgedächtnis erschweren das Ausführen mehrschrittiger Aufgaben.

3.1.3 Inhibition/ Impulskontrolle

Abbildung 3: Inhibition (Hand, die das Stoppszeichen macht), (Eigene Darstellung, 2025)

Die Inhibition oder Impulskontrolle ist eine zentrale exekutive Funktion, die es ermöglicht, situationsangemessenes Verhalten zu zeigen und spontane Impulse, sowie emotionale Reaktionen zu kontrollieren. Sie unterstützt zielgerichtetes und flexibles Handeln. Das Verhalten wird so nicht von äusseren Reizen, etwa Ablenkungen durch Mitlernende oder innere Zustände wie fehlende Motivation, dominiert. Inhibition bezeichnet die Fähigkeit, Verhaltensweisen zu hemmen, die dem Erreichen eines gesetzten Ziels im Wege stehen (vgl. Kubesch, 2016). Sie erlaubt es, die Aufmerksamkeit bewusst zu steuern und irrelevante Reize auszublenden, um sich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren.

Beispiel: Ein Kind reguliert sein impulsives Antwortverhalten, indem es zunächst die Hand hebt und abwartet, bis es von der Lehrperson aufgerufen wird.

Dieses Verhalten zeigt eine gelungene Anwendung der Impulskontrolle und der Verhaltenssteuerung im sozialen Kontext. Defizite der Impulskontrolle im Schulalltag zeigen sich beispielsweise durch impulsives Verhalten, Schwierigkeiten beim Warten oder bei der Aufgabenfokussierung.

3.1.4 Kognitive Flexibilität

Abbildung 4: Kognitive Flexibilität (Hirn- und Pfeilsymbole), (Eigene Darstellung, 2025)

Kognitive Flexibilität beschreibt die Fähigkeit, sich rasch auf neue Anforderungen einzustellen, zwischen Denkstrategien zu wechseln und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Sie ermöglicht es, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und sich konstruktiv mit neuen Situationen auseinanderzusetzen. Kubesch (2016, S. 17) betont: «Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen für die Argumente anderer zu sein, aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen schneller und besser einstellen zu können.» Im schulischen Kontext zeigt sich kognitive Flexibilität beispielsweise dann, wenn Kinder auf abweichende Unterrichtsverläufe oder veränderte Aufgabenstellungen angemessen reagieren.

Beispiel: Ein Kind reagiert zunächst frustriert, als eine geplante Gruppenarbeit aufgrund von Zeitmangel nicht stattfinden kann. Nach kurzer Zeit gelingt es ihm jedoch, sich auf die veränderte Unterrichtssituation einzulassen und aktiv an der neuen Aufgabe im Plenum mitzuwirken.

Dieses Verhalten zeigt eine ausgeprägte Fähigkeit zur kognitiven Flexibilität, sowie zur emotionalen Selbstregulation im schulischen Alltag. Defizite in der kognitiven Flexibilität im Schulalltag zeigen sich beispielsweise in rigidem Verhalten oder durch Schwierigkeiten beim Perspektivwechsel.

3.1.5 Entwicklung der exekutiven Funktionen

«Der Entwicklungsprozess der exekutiven Funktionen erstreckt sich über die gesamte Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter» (Kubesch, 2016). Ihre Entwicklung wird durch die Gene und die Umwelt bestimmt. «Es gibt Bereiche, bei denen die Reifung eine grössere Rolle spielt als die Übung. Meist ist es ein Zusammenspiel von Reifung und Entwicklung durch Impulse von aussen» (Brunsting et al., 2023, S.23). Besonders im Kleinkindalter zwischen 2,5 und 3 Jahren, aber auch zwischen dem 3. und 5., bzw. 7. Lebensjahr entwickeln sich die Inhibition und die kognitive Flexibilität deutlich. Ab dem 3. Lebensjahr verbessert sich nicht nur die Inhibition, sondern auch die emotionale Kontrolle wesentlich. Eine gut ausgebildete Verhaltenskontrolle fördere vermutlich empathisches Verhalten. Zudem wird neben guter Emotions- und Verhaltenskontrolle auch das

Arbeitsgedächtnis, sowie die Fähigkeit, Wut oder Ärger zu unterdrücken, beeinflusst (vgl. Kubesch, 2016).

Die Entwicklung der inhibitorischen Funktionen verläuft parallel zur Entwicklung des präfrontalen Kortex. Je weiter der dorsolaterale Anteil des präfrontalen Kortex entwickelt ist, desto mehr leistet auch die kognitive Flexibilität (vgl. Diamond, 2011). Die Entwicklung des Arbeitsgedächtnis verläuft individuell sehr unterschiedlich und ist eng mit der allgemeinen kognitiven Entwicklung verbunden. Lange Zeit galt das Arbeitsgedächtnis als weitgehend stabil und kaum durch Training beeinflussbar. Diese Annahme wurde jedoch in den letzten Jahren durch eine Reihe empirischer Studien widerlegt (vgl. Spitzer, 2011). Letztere zeigen, dass gezielte Trainingsmassnahmen durchaus zu Verbesserungen führen können.

Gathercole und Alloway (2008) betonen die zentrale Rolle des Arbeitsgedächtnis für schulisches Lernen und argumentieren dafür, dass Defizite in diesem Bereich frühzeitig erkannt und gezielt unterstützt werden sollten. Ihre Arbeiten legen nahe, dass das Arbeitsgedächtnis nicht nur ein passiver Speicher ist, sondern aktiv an der Verarbeitung und Integration von Informationen beteiligt ist, insbesondere in komplexen Lernprozessen.

3.1.6 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen in Bezug auf Schule

Wie bereits dargestellt, ist das Arbeitsgedächtnis für zahlreiche schulische Leistungen von zentraler Bedeutung. Es lässt sich mit einem Muskel vergleichen, der durch gezieltes Training gestärkt werden kann. Lernende mit einem schwach ausgeprägten Arbeitsgedächtnis und fehlenden Strategien zur Kompensation geraten häufig in Situationen, in denen sie «auf dem Schlauch stehen» und Schwierigkeiten haben, Informationen zu verarbeiten und anzuwenden. Während frühe Studien oft nur eine Verbesserung in den spezifisch trainierten Aufgaben nachweisen konnten, zeigen neuere Arbeiten unter bestimmten Bedingungen auch generalisierte Effekte. So berichten Holmes und Gathercole (2013) sowie Loosli et al. (2012) nicht nur über eine verbesserte Leistung in Gedächtnisaufgaben durch ein Arbeitsgedächtnistraining, sondern auch über Fortschritte in schulischen Bereichen wie Lesen, Mathematik und Problemlöseverhalten. Diese Transfereffekte sind jedoch nicht automatisch gegeben. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, etwa der Intensität und Dauer des Trainings, der Passung zwischen Trainingsinhalten und schulischen Anforderungen sowie der individuellen Ausgangslage der Lernenden.

Der Transfereffekt ist daher nicht nur ein empirisch belegbares Phänomen, sondern auch ein zentraler theoretischer Bezugspunkt für die Gestaltung von Fördermassnahmen im schulischen

Kontext. Im Rahmen der integrierten schulischen Förderung (ISF) kann die gezielte Stärkung des Arbeitsgedächtnis somit nicht nur zur Verbesserung kognitiver Basisfunktionen beitragen, sondern auch die Lernvoraussetzungen in zentralen Bildungsbereichen nachhaltig verbessern.

Ebenso bedeutsam ist die Förderung der kognitiven Flexibilität, da der Schulalltag kontinuierlich Anpassungsleistungen von den Lernenden verlangt. Sie müssen in der Lage sein, zwischen unterschiedlichen Aufgaben zu wechseln und ihr Verhalten flexibel an wechselnde Anforderungen und Prioritäten anzupassen (vgl. Kubesch, 2016).

Auch die Impulskontrolle spielt eine zentrale Rolle im schulischen Alltag. Kinder, die in der Lage sind, impulsives Verhalten zu kontrollieren, etwa nicht ungefragt zu sprechen, bei gefühlter Ungerechtigkeit ruhig zu bleiben oder geduldig auf ihren Einsatz zu warten, zeigen eine gut entwickelte Fähigkeit zur Verhaltenshemmung.

Kubesch (2016, S. 183) beschreibt eindrücklich, wie sich gut ausgeprägte exekutive Funktionen im Schulalltag zeigen: Lernende reagieren auf Gruppenanweisungen, beginnen selbstständig mit der Arbeit, setzen mehrteilige Arbeitsaufträge um, beteiligen sich themenbezogen an Unterrichtsgesprächen und können beim Melden geduldig warten. Sie sind in der Lage, sich über längere Zeit zu konzentrieren, trotz Störungen weiterzuarbeiten und nach Unterbrechungen zur Aufgabe zurückzukehren. Zudem gelingt es ihnen, auf längerfristige Ziele hinzuarbeiten, ihre Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen und ihren Arbeitsplatz sowie ihr Material zu organisieren. Diese Kompetenzen entsprechen dem Idealbild vieler Lehrpersonen und sind insbesondere für schülerzentrierte Unterrichtsformen, wie sie in der Einleitung bereits thematisiert wurden, von grosser Bedeutung.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Betrachtung auffälligen Verhaltens im schulischen Alltag. Auffälligkeiten können Hinweise auf Defizite der exekutiven Funktionen geben. Kubesch (2016) hat eine Liste von Fertigkeiten zusammengestellt, deren eingeschränkte Ausprägung mit einer verzögerten Entwicklung der exekutiven Funktionen in Zusammenhang stehen kann (vgl. Anhang 10.1). Auffälliges Verhalten tritt insbesondere dann auf, «wenn die Anforderungen an ein Kind seine Fähigkeiten, angemessen darauf zu reagieren, übersteigen» (Kubesch, 2016, S. 190). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Kinder mit entsprechenden Schwierigkeiten gezielt in der Entwicklung der exekutiven Funktionen zu unterstützen, um ihnen eine erfolgreiche Teilhabe am schulischen Lernen zu ermöglichen.

3.1.7 Erfassung exekutiver Funktionen

Ein frühzeitiges Erfassen der exekutiven Funktionen ermöglicht gezielte Unterstützung und Prävention von Lern- und Verhaltensproblemen (vgl. Brunsting, 2023). Zudem erlaubt die Kenntnis über die Profile der Lernenden bezüglich exekutiver Funktionen eine passgenaue pädagogische Planung (vgl. Doebel, 2020).

Direkte Verhaltensbeobachtung, im Sinne einer systematischen Beobachtung, geben im Schulalltag einen praxisnahen Einblick in die exekutiven Funktionen der Lernenden. Lehrpersonen können dabei typische Verhaltensindikatoren wie Impulskontrolle, Aufgabenwechsel oder Gedächtnisleistung erfassen (vgl. Brunsting, 2023). Fragebogenverfahren, normierte Instrumente, wie der BRIEF-P (Daseking & Petermann, 2013) ermöglichen eine Einschätzung durch verschiedene Bezugs- oder Lehrpersonen, die Eltern und die Lernenden selbst.

Zudem gibt es Testverfahren, die einzelnen Aspekte der exekutiven Funktionen isoliert testen oder umfangreiche Testbatterien. Des Weiteren sind digitale Tools wie Diagnostiksoftware oder Apps vorhanden. Eine Übersicht über verschiedene Testinstrumente ist im Anhang, 10.1, aufgeführt.

3.1.8 Förderung der exekutiven Funktionen

Wie die Förderung der exekutiven Funktionen gestaltet werden soll, wird im Folgenden beschrieben. Diamond (2011) betont die wichtige Rolle des präfrontalen Kortex in Bezug auf die Förderung. «Exekutiven Funktionen hängen vom Gehirn ab, können aber durch geeignete Aktivitäten verbessert werden» (Diamond, 2011). Die Neurowissenschaften zeigen, was beim Lernen im Gehirn passiert. Lerninhalte müssen verstanden und repetiert werden. Dabei spielen Motivation, eine sichere Bindung, aber auch Schlaf, Ernährung, frische Luft, Bewegung und weitere Faktoren eine wichtige Rolle. «Ein kleines Geheimnis des Lernens versteckt sich hinter dem Akronym «Doseox», abgeleitet von Dopamin, Serotonin, Oxytocin, drei für das Lernen wichtigen Neurotransmittern: Dopamin aktiviert und baut Spannung auf, Serotonin entspannt und macht glücklich, während Oxytocin entsteht, wenn man mit anderen Menschen zusammen etwas unternimmt. Wo immer es gelingt, diese drei Botenstoffe zu aktivieren, fällt das Lernen leichter» (Brunsting et al., 2023, S.23). Um die exekutiven Funktionen zu fördern, sollten diese drei Botenstoffe aktiviert werden. Dopaminausschüttung entsteht beispielsweise durch Spiel, Belohnung, Lob, Neugier, Interesse, Motivation, Wettbewerbe, das Abschliessen von Wetten oder Punktevergabe. Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn diese Aktivitäten mit anderen Menschen

erlebt werden. Die Serotoninausschüttung erfolgt im Anschluss an diese Aktivitäten durch die Entspannung (vgl. Brunsting et al., 2023).

Kubesch (2016, S.140) betont die Wichtigkeit von sportlichen Aktivitäten beim Aufbau exekutiver Funktionen. «Körperliche Aktivitäten fördern Gehirnprozesse, indem sie auf die Struktur und Funktionsweise des Gehirns einwirken. Die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus wird durch körperliche Aktivität entscheidend angeregt.»

Weiter weist Kubesch (2005) darauf hin, dass sich rund 30% mehr Nervenzellen bilden bei einer Kombination von körperlicher und nachfolgender kognitiver Aktivität. Auch Computerprogramme wie «Tools of the Mind» (Bodrova & Leong, 2017) oder Achtsamkeitstraining führen zu verbesserten exekutiven Funktionen (vgl. Jansen et al., 2017, Janz et. al, 2019). Wichtig ist, dass alle drei Komponenten der exekutiven Funktionen gefördert werden (vgl. Kubesch, 2023).

Die Förderung sollte gemäss Diamond und Ling (2020) permanent mit steigendem Schwierigkeitsgrad stattfinden. Zudem konnten sie einen minimalen Transfer von losgelösten Trainings der exekutiven Funktionen aufzeigen. Daher seien die Trainings direkt in den Schulalltag zu implementieren.

3.2 Kooperation

Das Thema Kooperation stellt neben der Förderung exekutiven Funktionen, wie bereits einleitend erwähnt, den zweiten zentralen Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Ausgehend von einer allgemeinen Begriffsdefinition wird die Bedeutung kooperativer Zusammenarbeit im schulischen Kontext beleuchtet. Dabei werden verschiedene Formen der Kooperation dargestellt, die insbesondere im Rahmen inklusiver Bildungsprozesse zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen relevant sind.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Qualität der Kooperation, da diese entscheidend für die Effektivität gemeinsamer Fördermassnahmen ist. Die Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen wird exemplarisch betrachtet, da sie im schulischen Alltag eine zentrale Rolle bei der Umsetzung individueller Förderbedarfe spielt.

Abschliessend wird die Verbindung zwischen gelingender Kooperation und der Förderung exekutiver Funktionen thematisiert. Es wird aufgezeigt, wie eine qualitativ hochwertige, multiprofessionelle Zusammenarbeit die gezielte und alltagsintegrierte Förderung dieser kognitiven Fähigkeiten unterstützt und somit einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen schulischen Entwicklung leistet.

3.2.1 Definition allgemein

Kooperation gilt aus organisationspsychologischer Perspektive als zentraler Mechanismus zur Bewältigung komplexer Aufgaben. Sie beruht auf gemeinsamen Zielen, abgestimmter Kommunikation und geteilter Verantwortung (Rosenstiel & Nerdinger, 2011). In sozialen Organisationen wie Schulen ist Kooperation nicht nur funktional notwendig, sondern auch normativ verankert, sie wird als Voraussetzung für wirksame Bildungsprozesse und professionelle Entwicklung betrachtet.

Spiess (2004) beschreibt Kooperation als ein strategisches, empathisches, prozessuales, virtuelles und interkulturelles Phänomen. Die zentralen Merkmale sind:

- gemeinsame Zielorientierung
- gegenseitige Autonomiegewährung
- wechselseitige Kommunikation und Bezugnahme
- Vertrauen als Grundlage
- Verpflichtung zur Reziprozität

Eine Übersicht über die organisationspsychologischen Merkmale der Zusammenarbeit findet sich im Anhang (Kapitel 10.3).

3.2.2 Kooperation in der Schule

Ausgehend von der organisationspsychologischen Definition von Kooperation nach Spiess, welche Kooperation als zielgerichtetes, interdependentes Handeln mehrerer Personen beschreibt, entwickelten Gräsel et. al. (2006) ein dreistufiges Modell zur Beschreibung und Analyse von Kooperation zwischen Lehrpersonen. Dieses Modell hat die schulische Kooperationsforschung nachhaltig geprägt und dient als theoretische Grundlage für zahlreiche empirische Studien. Das Modell unterscheidet drei Formen der Kooperation:

- **Austausch**

Lehrpersonen tauschen Informationen, Materialien oder Erfahrungen aus, ohne gemeinsame Planung oder Durchführung. Diese Form ist häufig und niederschwellig, aber wenig innovationsfördernd.

- **Arbeitsteilung**

Die Kooperationspartner*innen planen gemeinsam, führen jedoch Aufgaben getrennt aus. Diese Form ermöglicht eine gewisse Abstimmung und Effizienz, bleibt jedoch in der Tiefe begrenzt.

- **Ko-Konstruktion**

Die intensivste Form der Kooperation: Lehrpersonen entwickeln gemeinsam neue Konzepte, reflektieren ihre Praxis und gestalten Unterricht oder Fördermassnahmen im Dialog. Ko-Konstruktion ist besonders bedeutsam für komplexe Herausforderungen wie Inklusion oder Schulentwicklung, da sie auf gemeinsame Aushandlungsprozesse und geteilte Verantwortung setzt.

Tabelle 1: Vergleich dreier Kooperationsformen, die sich anhand ihrer Funktion unterscheiden (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020, S.4)

Kooperationsform	Beschreibung	Funktion	Interdependenz	Vertrauen	Risiken	Bedeutung im Rahmen von schulischer Inklusion
Austausch	Unterschiedliche Aufgaben am gleichen Gegenstand/ Austausch von Material und Information	Hilfe bei Routineaufgaben/Zeitersparnis & emotionale Entlastung	Keine Interdependenz von Zielen und Handlungen erforderlich	Erwiderung der Unterstützung	Fehlende Reziprozität/Trittbrettfahrer	Inklusion kaum umsetzbar/ Sonderpädagog*innen als Hilfslehrkräfte, Regelschullehrkräfte als beratungsbedürftig/klare disziplinäre Trennung
Arbeitsteilige Kooperation	Bearbeitung unabhängiger, aber auf gemeinsame Ziele bezogene Arbeitspakete	Steigerung von Effizienz und Ökonomie	Interdependenz der Ziele, nicht aber der Handlungen notwendig	Verlässlichkeit/ Ertüchtigung der Arbeitspakete	Unklare oder divergierende Ziele	Festlegen übergeordneter Unterrichtsziele/kompensierende äußere Differenzierung/Teilung anhand der Disziplinargrenzen
Kokonstruktive Kooperation	Individuelles Wissen und Können aufeinander beziehen, um neue Kompetenzen & Lösungen zu generieren	Professionalisierung: Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung/ Umsetzung von Innovationen	Interdependenz von Zielen und Handlungen notwendig	Selbstoffenbarung ohne Konsequenzen/Fehler ansprechen, kritisieren, unsichere Vorschläge machen	Fehlendes Vertrauen, fehlende Ressourcen/insbesondere am Anfang aufwändig	Expertise beider Lehrkräfte nutzbar für Entwicklung inklusiven Unterrichts, inklusiver Schulen und gemeinsamen Inklusionsverständnisses

Das Modell betont, dass Kooperation nicht automatisch zu Qualitätsverbesserung führt, sondern gezielt gefördert und strukturell unterstützt werden muss. In einer aktualisierten Fassung des ursprünglichen Modells zur Lehrerverbundenheit fokussieren Grosche et al. (2020) insbesondere die intensivste Form der Zusammenarbeit, die Ko-Konstruktion. Sie entwickeln diese konzeptionell weiter. Aufbauend auf dem Modell von Gräsel et al. (2006) wird Ko-Konstruktion als ein zyklischer, dialogischer und interdependenter Aushandlungsprozess beschrieben, in dem Lehrpersonen ein geteiltes Verständnis für komplexe pädagogische Herausforderungen entwickeln, etwa im Kontext schulischer Inklusion. Die Autoren betonen, eine kokonstruktive Kooperation umfasse nicht nur gemeinsame Planung und Reflexion, sondern auch die gemeinsame Konstruktion von Wissen und Handlungskonzepten. Vertrauen, Offenheit und professionelle Diversität gelten dabei als zentrale Voraussetzungen. Ziel der Weiterentwicklung ist es, die Qualität kooperativer Prozesse differenzierter zu erfassen und gezielt zu fördern.

Ergänzend dazu unterscheidet Pröbstel (2008) die Kooperationsformen «Austausch», «Synchronisation» und «Ko-Konstruktion» und hebt die Bedeutung sozialer Abstimmungsprozesse hervor. Fussangel (2008) beschreibt als höchste Form der Kooperation die «Ko-Konstruktion und Reflexion», wobei offenbleibt, ob Reflexion als eigenständiges Element oder als integraler Bestandteil der Ko-Konstruktion zu verstehen ist.

Nach Steinert et al. (2006) stellt Kooperation ein zentrales Element schulischer Qualitätsentwicklung dar. Sie könne zur Verbesserung der Lehr- und Lernkultur sowie zu positiven Effekten auf die Lernergebnisse beitragen. Allerdings bestehe weiterhin Forschungsbedarf hinsichtlich der konkreten Auswirkungen vertiefter Kooperation auf die Leistungen der Lernenden. Kooperation finde sowohl auf individueller Ebene, etwa im direkten Austausch zwischen Lehrpersonen, als auch auf institutioneller Ebene innerhalb der schulischen Gesamtstruktur statt. Aspekte wie Schulorganisation, Personalführung, berufliche Weiterentwicklung und Unterrichtsplanung seien dabei ebenso relevant wie individuelle Kompetenzen und teambezogene Ressourcen.

Zudem ist Kooperation gemäss Roeder (1991, S. 81), zitiert von Kriwet (2003, S 176), als ein «dynamisches Element zu sehen, das sich in seinem Stellenwert, seinen Inhalten und seiner Intensität im Laufe der Entwicklung einer Schule und der beruflichen Entwicklung des individuellen Lehrers verändert.»

Um die Qualität dieser Zusammenarbeit systematisch zu erfassen und weiterzuentwickeln, bietet das Modell für Kooperationsqualität von Vogt et al., (2016) eine praxisnahe und differenzierte Grundlage. Es wurde im Rahmen der sogenannten «KoKa-Kooperationskarten» entwickelt und beschreibt Kooperation als mehrdimensionales Konzept, das über die reine Zusammenarbeit hinausgeht und qualitative Aspekte in den Fokus rückt.

Abbildung 5: Modell für Kooperationsqualität (Vogt, Kunz, Heim, Zumwald, 2016, S. 17)

Das Modell (Abbildung 5) unterscheidet mehrere Dimensionen, die für die Bewertung und Reflexion von Kooperationsprozessen relevant sind:

- Inhaltliche Tiefe: Reicht die Kooperation über organisatorische Absprachen hinaus bis zur gemeinsamen pädagogischen Planung?
- Verbindlichkeit und Regelmässigkeit: Erfolgt die Zusammenarbeit strukturiert und kontinuierlich oder eher punktuell?
- Wertschätzung und Vertrauen: Wie ist die Beziehungsebene zwischen den Beteiligten gestaltet?
- Transparenz und Rollenklärung: Sind Aufgaben und Zuständigkeiten klar definiert?
- Gemeinsame Zielorientierung: Gibt es ein abgestimmtes Verständnis von Förderzielen?

Diese Dimensionen ermöglichen gemäss Vogt et al. (2016) eine differenzierte Betrachtung der Kooperationspraxis und bieten Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung. Für das Erstellen des Ideenfächers ist dieses Modell besonders relevant, da die Qualität der Kooperation direkten Einfluss auf die Wirksamkeit heilpädagogischer Interventionen und die Gestaltung inklusiver Lernsettings hat.

3.2.3 Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Lehrpersonen

Die Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen stellt eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung inklusiver Bildungsprozesse dar. Sie ist nicht nur organisatorisch notwendig, sondern auch pädagogisch bedeutsam, da sie die Qualität der Förderung und des Unterrichts wesentlich beeinflussen kann. Das Modell von Gräsel et al. (2006), wie im vorhergehenden Kapitel bereits beschrieben, unterscheidet zwischen Austausch, Arbeitsteilung und Ko-Konstruktion. Es bietet auch speziell für die Kooperation von heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen eine differenzierte Grundlage zur Beschreibung der Zusammenarbeit. Insbesondere die Form der Ko-Konstruktion erscheint im Kontext der Inklusion als besonders relevant, da sie gemeinsame Reflexion, Planung und Entwicklung von Förderkonzepten ermöglicht.

Grosche und Opitz (2023) betonen, dass die interdisziplinäre Kooperation zwischen sonderpädagogischen und Regellehrpersonen seit den ersten Schulversuchen zur schulischen Integration in den 1980er-Jahren als notwendige Bedingungen für inklusiven Unterricht gilt. Sie argumentieren weiter, dass ohne eine abgestimmte Zusammenarbeit die individuellen

Förderbedürfnisse der Lernenden nicht adäquat berücksichtigt werden könnten. Die Kooperation wird dabei nicht nur als funktionale Abstimmung, sondern als gemeinsame Verantwortung für die Bildungsprozesse aller Kinder verstanden. Regelmässiger Austausch, gemeinsame Planung und abgestimmte Umsetzung sind entscheidend für die Wirksamkeit der Kooperation. Sie beschreiben verschiedene Kooperationsformen im inklusiven Setting, darunter Co-Teaching, Team-Teaching und Supportive Teaching. Diese Formen weisen jeweils unterschiedliche Grade der Integration und Zusammenarbeit auf. Die Qualität der Kooperation hängt dabei stark von strukturellen Rahmenbedingungen, der Haltung der Beteiligten sowie von professionellen Kompetenzen ab.

Baumann et al. (2012) beziehen sich in ihrer Forschungsarbeit zur unterrichtsbezogenen Kooperation auf die organisationspsychologischen Merkmale von Spiess (2004) bezüglich Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen. Sie zeigen auf, wie Aspekte wie gegenseitige Autonomiegewährung, Vertrauen, Reziprozität und wechselseitige Kommunikation konkret im Unterricht wirksam werden können, etwa durch gemeinsame Förderplanung, abgestimmte Zielsetzungen und transparente Kommunikation im Team. Diese Merkmale seien die Grundlage für eine professionelle Beziehung, die nicht nur funktional, sondern auch relational getragen ist.

Zusammenfassend ist die Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen ein komplexes, mehrdimensionales Phänomen, das sowohl theoretisch fundiert als auch praktisch gestaltet werden muss. Sie erfordert nicht nur strukturelle Rahmenbedingungen, sondern auch eine gemeinsame professionelle Haltung, die auf Vertrauen, Offenheit und geteilter Verantwortung basiert.

3.2.4 Erfolgsfaktoren der Kooperation

Eine nachhaltige und wirksame Kooperation im schulischen Kontext setzt bestimmte strukturelle und personale Bedingungen voraus. Dazu zählen unter anderem ausreichend gemeinsame Planungszeit, klare Rollenverteilungen innerhalb des Teams sowie personelle und materielle Ressourcen. Fehlen diese Rahmenbedingungen, bleibt die Zusammenarbeit häufig punktuell und wenig wirksam. Unterstützende Faktoren wie eine kooperationsfördernde Schulorganisation, verlässliche Zeitfenster für den Austausch sowie eine klare institutionelle Einbindung der Kooperation gelten als zentrale Voraussetzungen für langfristigen Erfolg (vgl. Grosche et al., 2023).

Eine unterstützende und koordinierende Schulleitung spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie schafft die strukturellen Voraussetzungen, fördere eine kooperative Haltung im Kollegium und ermögliche durch eine flexible Ressourcenverteilung gemeinsam getragene Lösungen im schulischen Alltag.

Ergänzend zu diesen Aspekten lassen sich weitere theoretisch fundierte Erfolgsfaktoren identifizieren. Eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung, etwa zur Inklusion oder individuellen Förderung, bildet die Basis für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Lütje-Klose et al. (2024) betonen, dass diese Werte im Team explizit definiert und kontinuierlich reflektiert werden müssen, um eine gemeinsame Verantwortung zu ermöglichen. Auch sie betonen, dass ein transparentes Rollenverständnis und abgestimmte Zuständigkeiten seien entscheidend, um Verantwortungsdiffusion zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Dies gelte besonders in multiprofessionellen Teams, in denen unterschiedliche Professionen zusammenarbeiten.

Widmer-Wolf (2018) hebt hervor, eine gelingende Kooperation basiere auf professioneller Kommunikation wie aktivem Zuhören, Feedbackfähigkeit und der konstruktiven Bearbeitung von Konflikten. Diese Kompetenzen müssten oft gezielt geschult und im Team gepflegt werden.

Kooperation solle nicht als Einzelmaßnahme, sondern als strategisches Element der Schulentwicklung verstanden werden. Kansteiner et al. (2023) betonen die Bedeutung von «Shared Leadership», also geteilter Verantwortung im Kollegium, als Voraussetzung für eine nachhaltige Kooperationskultur.

Lenz (2018) weist auf interprofessionelles Lernen als Voraussetzung für erfolgreiche Kooperation in multiprofessionellen Teams hin. Die Beteiligten müssten ihre berufsspezifischen Perspektiven einbringen und gleichzeitig die Sichtweisen anderer Professionen verstehen und wertschätzen.

Domsch et al. (2025) betonen die Bedeutung von psychologischer Sicherheit, also dem Gefühl, im Team offen sprechen zu können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Vertrauen sei dabei nicht nur ein Ergebnis erfolgreicher Kooperation, sondern auch deren Voraussetzung. Gelingende Kooperation sei demnach ein Zusammenspiel aus strukturellen, personalen und kulturellen Faktoren. Sie müsse sowohl organisatorisch ermöglicht als auch professionell gestaltet werden, um langfristig wirksam zu sein.

3.2.5 Herausforderungen der Kooperation im Schulalltag

Trotz der zunehmenden Bedeutung von Kooperation im schulischen Kontext ist deren Umsetzung in der Praxis häufig unzureichend. Studien zeigen, Kooperation würde zwar als notwendig erachtet, fände jedoch in vielen Schulen nur oberflächlich oder punktuell statt (vgl. Stebler et al., 2021). Es bestehe ein deutliches Spannungsfeld zwischen dem Anspruch an professionelle Zusammenarbeit und der tatsächlichen Umsetzung im schulischen Alltag. Was Terhart und Klieme (2006), ebenfalls beschreiben als sogenannten «Kooperations-Gap».

Ein zentrales Hindernis stelle die mangelnde Rollenklärung und Aufgabenverteilung dar. Wenn nicht klar ist, wer wofür zuständig ist, entstehen Unsicherheiten und Ineffizienzen, die die Zusammenarbeit erschweren. Kriwet (2003) betont, Kooperationsbeziehungen seien nur dann erfolgreich, wenn sie von den Beteiligten als kognitive und emotionale Bereicherung sowie als Entlastung erlebt würden (2003, S. 183). Ebenso beschreiben Anliker et al. (2021) Kooperation als ein voraussetzungsreiches und klärungsbedürftiges Phänomen. Sie erfordere nicht nur strukturelle Unterstützung, sondern auch eine gemeinsame Verständigung über Ziele, Rollen und Kommunikationsformen. Ohne diese Klärungsprozesse bliebe Kooperation oberflächlich. Dies auf der Ebene von Austausch oder Arbeitsteilung. Dadurch würde das Potenzial zur gemeinsamen pädagogischen Gestaltung vergeben. Darüber hinaus führen unterschiedliche disziplinäre und berufliche Selbstverständnisse zu Missverständnissen und folglich zu Spannungen in multiprofessionellen Teams (vgl. Bauer, 2014). Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen erfordere ein hohes Mass an gegenseitigem Verständnis und professioneller Offenheit. Voraussetzungen, die nicht immer gegeben seien.

Auch strukturelle Barrieren wie fehlende Zeitfenster, unzureichende Ressourcen oder eine nicht-kooperationsfördernde Schulorganisation wirken sich negativ auf die Qualität der Zusammenarbeit aus (vgl. Törmänen et al., 2025). Diese Rahmenbedingungen seien häufig nicht auf die Anforderungen multiprofessioneller Kooperation ausgerichtet.

Ein weiterer hemmender Faktor sei die berufliche Autonomie vieler Lehrpersonen. Die Vorstellung vom «Einzelkämpfertum» sei historisch tief verankert und stehe einer offenen, geteilten Verantwortung im Team oft entgegen. Kooperation würde dadurch nicht als integraler Bestandteil professionellen Handelns, sondern als zusätzliche Belastung wahrgenommen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Herausforderungen der Kooperation vielschichtig sind und sowohl auf individueller, professioneller als auch struktureller Ebene verortet werden müssen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit setzt nicht nur günstige Rahmenbedingungen voraus, sondern auch eine bewusste Auseinandersetzung mit professionellen Identitäten, Kommunikationsprozessen und der gemeinsamen Verantwortung für Bildung.

3.3 Zusammenhänge zwischen exekutiven Funktionen und kooperativer Förderung

Kooperation kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Dies von organisatorischer Abstimmung bis hin zur inhaltlichen Ko-Konstruktion. Während strukturelle Formen der Kooperation häufig auf die Koordination von Aufgaben beschränkt bleiben, entfaltet sich das grösste Entwicklungspotenzial dann, wenn Fachpersonen gemeinsam an pädagogischen Inhalten und Zielen arbeiten. Diese Form der integrativen Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur eine tiefere Auseinandersetzung mit individuellen Förderbedarfen, sondern auch die Entwicklung gemeinsamer Strategien zur Förderung der exekutiven Funktionen.

Laut Esslinger (2002) könne erst durch diese Formen der inhaltlich geteilten Verantwortung Schulentwicklungsprozesse wirksam initiiert werden. Dies wirke sich positiv auf die Qualität der Förderung aus. In diesem Sinne kann angenommen werden, dass eine kokonstruktive Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen die Förderung exekutiver Funktionen indirekt unterstützt, indem sie individualisierte, abgestimmte und reflektierte Fördermassnahmen ermöglicht.

Aus neuropsychologischer Perspektive werden exekutive Funktionen besonders dann gefördert, wenn Lernprozesse strukturierte, dialogische und herausfordernde Settings beinhalten (vgl. Doebel, 2020). Eine kooperative Unterrichtsgestaltung, die auf gemeinsame Planung, Reflexion und adaptive Unterstützung setzt, könnte dies begünstigen und somit gute Bedingungen für die Entwicklung exekutiver Funktionen schaffen, insbesondere bei Kindern mit besonderem Förderbedarf.

4. Forschungsmethodik

Das vorliegende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit und legt dar, wie die Forschungsfrage systematisch bearbeitet wurde. Ausgangspunkt bildet die Projektplanung sowie die Zusammenstellung des Literaturkorpus (Kapitel 4.1), wobei das methodische Vorgehen nach Roos und Leutwyler (2022) als Orientierung diente und für die vorliegende Praxis adaptiert wurde.

Die Autorin erläutert detailliert die Recherchestrategie, inklusive verwendeter Suchbegriffe, Kombinationen, Datenbanken und Eingrenzungskriterien.

In Kapitel 4.2 werden die konkreten Recherchefragen vorgestellt, die als analytische Leitlinien für die Auswertung dienen. Anschliessend wird in Kapitel 4.3 die qualitative Inhaltsanalyse als gewähltes Auswertungsverfahren beschrieben. Dabei wird auf die Bildung deduktiver und induktiver Kategorien sowie auf den Codier-Prozess eingegangen. Kapitel 4.4 schliesst mit einer strukturierten Übersicht der Ergebnisse und einer Darstellung der Analyse, welche die Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage bildet.

4.1 Projektplanung und Literaturkorpus

Gemäss Roos und Leutwyler (2022, S.17) folge ein systematisches und methodisch kontrolliertes Vorgehen einer inneren Logik. Dabei stünde die Fragestellung im Zentrum. Eine sorgfältige Planung des Forschungsvorgehen in der Sozialforschung sei zudem von grosser Bedeutung. Dabei werden qualitative und quantitative Methoden unterschieden. Die qualitativen Methoden helfen tiefere Zusammenhänge zu verstehen. Die systematische Literaturanalyse als qualitative Methode bildet die Ausgangslage für die anschliessende Produktentwicklung. «Im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten ist es unverzichtbar zu erkunden, was zum gewählten Thema schon bekannt ist» (Roos und Leutwyler, 2022, S.29). Ziel der Literaturanalyse ist es, relevante Inhalte zu identifizieren, die zur Beantwortung der Forschungsfrage und zur Entwicklung des Produkts beitragen.

Da sich die Fragestellung dieser Arbeit zum einen auf die integrative Förderung der exekutiven Funktionen bezieht als auch auf die gelingende Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen und diese zwei Fragen nicht in direktem Zusammenhang zueinanderstehen, erfolgte die Literaturanalyse in beiden Themenbereichen. Eine qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet gemäss Gläser & Laudel (2009, S.199 ff; Mayring & Brunner, 2020, S.326 ff) folgende fünf Aspekte, welche in dieser Arbeit umgesetzt wurden:

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:

Auf Basis bekannter Literatur, mit dem Schneeballprinzip, sowie mithilfe von Fachdatenbanken wurde eine Liste relevanter Literatur zusammengestellt.

2. Kategorien entwickeln- Suchraster vorbereiten:

Im Anschluss an die Analyse wurde die Lektüre gesichtet und auf ihre Brauchbarkeit hin ausgewertet. «Für die Einschätzung der Relevanz kann eine Kategorisierung hilfreich sein,

welche die Nähe zum gewählten Thema beschreibt» (Roos und Leutwyler, 2022, S.43). Ebenfalls wurde die Frage nach Aktualität, Einschätzung des Gehalts, der Qualität und Zuverlässigkeit in dieser Auswertung berücksichtigt. So wurde Literatur, welche nicht brauchbar war, aussortiert und gar nicht in der Übersicht erwähnt.

3. Codieren - Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen:

Beim Lesen der Texte wurden empirische, theoretische und normative Aussagen unterschieden. Da normative Aussagen auf Überzeugungen und Werten basieren, ist es gemäss Roos und Leutwyler (2022) wichtig, die normative Basis dieser Aussagen offen zu legen und aufzuzeigen, weshalb aus einer anderen Basis ein anderes Werturteil gefällt werden könnte. Daher wurde eine Excel-Tabelle zum Thema «Förderung der exekutiven Funktionen» erstellt, welche nebst Autor, Jahreszahl und Datenbank auch Aufschluss gibt über die Methoden, bzw. das Studiendesign oder die Stichprobe. Weiter wird aufgezeigt, welche theoretischen Konzepte der Literatur zu Grunde liegen, ein Fazit gezogen und Implikationen für den Klassenunterricht abgeleitet. Im Falle der Kooperation wurden Unterteilungen teilweise anders vorgenommen. Es wurde beispielsweise geschaut, ob der Fokus der Kooperation auf der Förderung der exekutiven Funktionen liegt, ob die Kooperation beschrieben ist, ob ein Kooperationsmodell ausgemacht werden kann und wie die Umsetzbarkeit im Schulalltag aussieht, beziehungsweise was Schlüsse für gelingende Kooperation sein könnten (vgl. Anhang 11.5, 11.6). Weiteres zur Codierung ist unter Kapitel 4.3, Qualitative Inhaltsanalyse, zu finden.

4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten:

Gemäss Roos & Leutwyler führt «eine stringente theoretische Argumentation zu einer guten Ausgangslage im wissenschaftlichen Diskurs...» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 66). Diese bildet die Grundlage für die Ableitung normativer Aussagen, die im Rahmen dieser Arbeit formuliert wurden. Die entsprechenden Aussagen sind in der Excel-Tabelle (vgl. Anhang Übersicht systematische Literaturanalyse, 11.5, 11.6) in den Spalten «Implikationen für den Klassenunterricht» im Hinblick auf die Förderung exekutiven Funktionen, sowie für das Thema Kooperation unter «Umsetzbarkeit im Schulalltag, Schlüsse für gelingende Kooperation» dokumentiert.

Bei der Auswertung des Datenmaterials wurden die Gütekriterien berücksichtigt, wie sie von Roos & Leutwyler (2022, S. 175) beschrieben werden. Dazu zählen eine breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation, ein intersubjektives Validieren im Sinne eines fachlichen Austauschs über die gewonnenen Erkenntnisse, sowie eine transparente Dokumentation der

eingesetzten Verfahren. Die Deutungsprozesse wurden nachvollziehbar dargestellt, um die Plausibilität der Ergebnisse zu gewährleisten und die Anschlussfähigkeit der Aussagen im wissenschaftlichen Diskurs zu sichern.

5. Darstellung der Analyse:

Die Excel-Tabelle zur Festhaltung der Ergebnisse aus der systematischen Literaturanalyse beinhaltet folgende Spalten:

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen

- Autoren/ Jahr
- Methode / Studiendesign
- Stichprobe & Kontext
- Theoretischer Rahmen / EF-Konzept
- Kooperative Fördermethode
- Zentrale Ergebnisse bzgl. EF-Förderung
- Implikationen für den Klassenunterricht
- Relevanz für Forschungsfrage

Kooperation zwischen SHP und KLP

- Autoren /Jahr
- Methode/ Studiendesign
- Stichprobe & Kontext
- Fokus EF-Förderung (Ja/ Nein, wie?)
- Kooperation zwischen SHP und KLP (beschrieben?)
- Kooperationsmodell (z. B. Co-Teaching, Beratung, etc.)
- Förderansätze/ Methoden zur EF-Förderung
- Empirische Wirksamkeit belegt?
- Umsetzbarkeit im Schulalltag (z. B. Aufwand, Ressourcen)
- Schlüsse zur gelingenden Kooperation
- Relevanz für Forschungsfrage

4.1.2 Wissenschaftliche Datenbanken

Die systematische Literaturrecherche wurde sowohl mit deutschen als auch mit englischen Suchbegriffen durchgeführt. Die englische Literaturrecherche erfolgte in der für Bildung und Lehre relevanten Datenbank ERIC (Education Resources Information Center).

Des Weiteren wurden die Datenbanken Google Scholar, PubMed, PsycINFO, FIS-Bildung, SpringerLink, swisscovery und EBSCO verwendet. Zudem wurde ergänzend zu den erwähnten Datenbanken auf Academia.edu dem Thema Kooperation gefolgt, um regelmässig neue Uploads zu erhalten, da zu diesem Themenbereich anfänglich wenig Literatur zu finden war.

4.1.3 Suchbegriffe und Kombinationen

Es wurden jeweils Ober- und Unterbegriffe, Synonyme und verwandte Begriffe für die Suche verwendet. Diese einzeln und auch in Kombination. Im Folgenden sind die Suchbegriffe aufgelistet:

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen

- Exekutive Funktionen (executive functions)
- Arbeitsgedächtnis (working memory)
- Inhibition/ Impulskontrolle (inhibition control/ impulse control)
- Kognitive Flexibilität (cognitive flexibility)
- Selbstregulation (self-regulation)
- Förderung (intervention/ raining/enhancement/support/)
- Primarschule (primary school/elementary school/early education)
- Executive functions and primary school and special education cooperation

Kooperation zwischen Heilpädagogischen Fachpersonen und Lehrpersonen

- Multiprofessionelle Zusammenarbeit (multiprofessional collaboration)
- Team-Teaching (co-teaching)
- Kooperation im Unterricht (collaboration, teamwork, interdisciplinary work, school-based intervention)
- Sonderpädagogische Förderung (special education support)
- Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogen und Lehrpersonen zur Förderung exekutiver Funktionen

4.1.4 Eingrenzen der Suche

Die Suche wurde in Bezug auf die Fragestellung eingegrenzt. Dazu wurden teilweise Filter bei den jeweiligen Suchmaschinen gesetzt oder bei der Sichtung der Literatur nicht relevante Suchergebnisse aussortiert. Nachfolgend sind die Kriterien zur Auswahl relevanter Literatur aufgeführt:

- Veröffentlichungszeitraum nach 2010 (wenn die Studien heute noch relevant sind, wurden auch ältere verwendet)
- Peer-Review-Artikel, systematische Reviews, Metaanalysen, empirische Studien, Forschungsberichte, Dissertationen und Masterarbeiten (wenn methodisch fundiert und relevant)
- Fokus Primarschule
- Studien mit praktischer Relevanz für die integrative Förderung der exekutiven Funktionen oder Kooperation

4.2 Recherche

Für die Recherche wurden folgende Fragen formuliert:

Welche Methoden und Ansätze zur integrativen und alltagsintegrierten Förderung exekutiver Funktionen lassen sich aus der Literatur ableiten? Welche Methoden und Ansätze der Förderung sind wissenschaftlich fundiert?

Wie gelingt Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen?

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse als gewähltes Analyseverfahren

«Qualitative Verfahren der Datenauswertung arbeiten mit nicht standardisierten Daten und versuchen, diese auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren» (Leutwyler & Roos, 2022, S. 292). Vor diesem Hintergrund wurde in der vorliegenden Arbeit eine breite Auslegeordnung zum Thema vorgenommen, um der Komplexität schulischer Prozesse gerecht zu werden. Qualitative Forschungsmethoden eignen sich besonders, um vielschichtige und kontextgebundene Phänomene, wie die Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen sowie die Förderung der exekutiven Funktionen, differenziert zu erfassen und zu analysieren.

Die qualitative Inhaltsanalyse verfolgt das Ziel, umfangreiches Textmaterial systematisch zu strukturieren und relevante Inhalte zu bündeln. Dabei steht nicht die ganzheitliche Erfassung aller Informationen im Vordergrund, sondern die gezielte Herausfilterung jener Aspekte, die für die vorab definierte Fragestellung von Bedeutung sind (vgl. Leutwyler & Roos, 2022, S. 292).

Zur Strukturierung des Datenmaterials wurden, wie in Kapitel 4.1 (Projektplanung) beschrieben, zunächst empirische, theoretische und normative Aussagen unterschieden. Ergänzend wurden deduktiv weitere Kategorien gebildet, um eine vertiefte Ordnung und Analyse zu ermöglichen. Die nachfolgende Darstellung der Kategorien für die beiden Analysen zeigt, wie diese Systematisierung zur Beantwortung der Forschungsfrage beigetragen hat.

4.3.1 Kategorienbildung exekutiver Funktionen

Die Strukturierung der Ergebnisse nach relevanten Förderstrategien für die exekutiven Funktionen wurde deduktiv folgendermassen kategorisiert:

- Individuelle Förderstrategien (Klassenlehrperson und heilpädagogische Fachperson)
- Kooperative Förderansätze (Teamteaching, Co-Teaching, gemeinsame Förderpläne)
- Systemische Ansätze (schulische Rahmenbedingungen, interdisziplinäre Zusammenarbeit)

Das provisorisch gebildeten Kategoriensystem wurde aufgrund des vorliegenden Datenmaterials fortlaufend weiterentwickelt und angepasst (vgl. Leutwyler und Roos (2022) S.297). So wurden weitere Kategorien induktiv gebildet und im Laufe der Analyse im Hinblick auf das Erstellen des Ideenfächers kontinuierlich verfeinert und angereichert. Dies waren die Kategorien:

- Routinen und Struktur
- Spiele
- Wissen
- Lern- und Arbeitsstrategien
- Bewegung

Diesen jeweiligen Kategorien wurden Farben zugeordnet und die relevanten Ergebnisse in der Excel-Tabelle (vgl. Anhang 11.5) entsprechend farblich gekennzeichnet, um das Analysematerial zu codieren. Durch die Analyse kristallisierte sich heraus, dass dies die fünf relevanten Themenfelder sind, in denen die Förderung der exekutiven Funktionen im Klassenunterricht erfolgen kann und dass diese **Förderung alltagsintegriert** sein soll.

4.3.2 Kategorienbildung Kooperation

Auch die Analyse zur Kooperation erfolgte anhand der deduktiv gebildeten Kategorien, die sich unter anderem in den Spalten der Übersichtstabelle widerspiegeln. So wurde im Thema Kooperation gezielt nach Förderansätzen und Methoden zur Förderung exekutiven Funktionen gesucht. Darüber hinaus wurde die Literatur hinsichtlich der Umsetzbarkeit im schulischen Alltag analysiert, unter anderem in Bezug auf den zeitlichen Aufwand, die personellen Ressourcen und die strukturellen Rahmenbedingungen. Zudem wurden Schlüsse für gelingende Kooperation, **Erfolgsfaktoren**, gezogen und potenzielle **Herausforderungen** identifiziert, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen erschweren können.

Im Zuge der Analyse wurde deutlich, dass Kooperation in vielen Kontexten nicht systematisch oder nur unzureichend stattfindet. Diese wiederkehrende Beobachtung führte zur Bildung einer induktiven Kategorie, die als «**Kooperationsrealität**» bezeichnet werden kann. Diese Kategorie entstand aus dem Datenmaterial selbst und ergänzte die deduktive Strukturierung um eine praxisrelevante Perspektive. Auch diesen Kategorien wurden Farben zugeordnet und in der Tabelle damit entsprechend codiert (vgl. Anhang 11.6).

4.4 Übersicht der Ergebnisse (Darstellung der Analyse)

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse verdichtet dargestellt. Auszüge aus den ausführlichen Analysen werden genutzt, um relevante Aspekte sichtbar zu machen. Sämtliche Quellen und Informationen sind im Anhang, Übersicht systematische Literaturrecherche, Kapitel 11.5 und 11.6, enthalten. Die Ergebnisse werden nachfolgend in strukturierter Form einer Tabelle präsentiert und entlang der zentralen Themenfelder zusammengefasst. Dies dient zum einen der Beantwortung der Forschungsfrage und dem Nachvollziehen der gewonnenen Erkenntnisse, zum anderen dem Erstellen des Produktes.

4.4.1 Ergebnisse exekutive Funktionen

Tabelle 2: Verdichtete Ergebnisse der Literaturanalyse zu den exekutiven Funktionen (Eigene Darstellung, 2025)

Relevante Aspekte, zusammengefasst in Themenfelder nach Kategorien	Quellen und relevante Inhalte
Alltagsintegrierte Förderung	<p>Doebel (2020) fordert, dass die Förderung von EF nicht isoliert durch abstrakte Aufgaben erfolgen soll, sondern im Alltag der Kinder mit kontextuell relevanten Materialien und der Verfolgung eines konkreten Zieles.</p> <p>Dies bestätigen auch Hagmann und Möring (2023) sowie Quante et al. (2016).</p> <p>Einen weiteren Hinweis darauf geben auch Ruffini et al. (2024), indem sie aufzeigen, wie schwer es ist, Ferntransfereffekte von EF-Interventionen zu erzielen oder Tzurriel et al. (2024), welche beschreiben, dass es aufgrund widersprüchlicher Befunde und Altersunterschied schwierig sei Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von Arbeitsgedächtnistraining zu ziehen.</p> <p>Auch Tolan (2025) betont, die Bedeutung der Integration von EF-Schulungen in den regulären Unterricht, um die Selbstregulation und das akademische Verhalten der Schüler zu unterstützen. Durch die explizite und regelmässige Einbindung von EF-Inhalten in den Unterricht können Kinder ihr Verständnis und ihre Fähigkeit zur Selbstregulation verbessern.</p>
Lern- und Arbeitsstrategien	<p>Tzurriel et al. (2024) gehen davon aus, dass die Vermittlung spezifischer metakognitiver und kognitiver Strategien zur Verbesserung der Arbeitsgedächtnisleistung führt, insbesondere bei Kindern, die diese Strategien nicht spontan einsetzen.</p> <p>Konsequentes EF-Coaching hilft den lernenden bestimmte Fähigkeiten zu erwerben, wie Planung, Aufgabeninitiierung etc. (vgl. Vasquez et al., 2021).</p>
Wissen	<p>Tzurriel et al. (2024) schreiben, dass kleinere Kinder versuchen, kognitive Strategien anzuwenden, wenn ihnen diese explizit vermittelt werden.</p> <p>Auch Tolan (2025) zeigt mit den Ergebnissen ihrer Studie, dass die Vermittlung von EF-Konzepten das Verständnis der Lernenden für diese Fähigkeiten förderte und dass die Lernenden diese künftig anwenden wollen.</p>
Bewegung	<p>Bewegung und Achtsamkeitsübungen sind gute Mittel zur Förderung der EF (Barnes et al., 2022).</p>
Spiele	<p>Bewegung in Form von Spielen eine gute Form für die Förderung der EF (vgl. Barnes et al., 2022, Kubesch, 2016).</p>
Routinen und Struktur	<p>Regelmässige Achtsamkeitstrainings führen zu verbesserten EF (vgl. Janz et al, 2019).</p> <p>Aktive Gestaltung Lernumfeld mit gezielten unterstützenden Interaktionen, wie Aufgabenbegleitung, Handlungsplanung zur Förderung des aktiven Denkens. Zudem Feinfühligkeit und Unterstützung von Seiten LP bei Selbstregulation, wie Umgang mit Frust (vgl. Salminen et. al., 2021).</p>

<p>Systemischer Ansatz ganze Schule</p>	<p>Kubesch (2024) beschreibt, dass Lernende, welche über gute selbstregulative Kompetenzen verfügen, signifikant bessere Leistungen erbringen in der Schule.</p> <p>Förderung der EF ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess (vgl. Birtwistle et al, 2025).</p> <p>Beobachtungsfähigkeiten helfen, Rückschlüsse auf die EF der Lernenden zu ziehen (Vasquez et al., 2021).</p> <p>Didaktische Umsetzung und kontextuelle Einbettung der EF-Förderung sind wichtig. Personal muss qualifiziert sein (Muir et al., 2023).</p> <p>Gruppenbasierte Effekte sind bei der Entwicklung der EF relevant, die Fähigkeiten der Mischüler*innen beeinflussen signifikant die EF-Entwicklung der Kinder (Barnes et al., 2021)</p> <p>Peer-Learning und positive Klassenkultur sollen bewusst gestaltet werden und es braucht klassenübergreifende Strategien zur Förderung der EF (vgl. Barnes et. al., 2021)</p> <p>Alloway & Alloway (2010) schreiben, dass das AG ein deutlich stärkerer Prädiktor für Leistungen in Lese-, Schreib- und Mathematikaufgaben im Alter von 11 Jahren als der IQ. «IQ trug weniger zur Erklärung der Lernleistungen bei.→ Arbeitsgedächtnis ist kein Proxy für IQ, sondern verfügt über eine eigenständige Vorhersagekraft für schulischen Erfolg».</p>
<p>Weitere relevante Aspekte</p>	<p>EF entwickeln sich nach Altersabschnitt unterschiedlich schnell, es gibt individuelle Unterschiede in der Entwicklung . (vgl. Quante et al., 2016)</p> <p>Alle drei EF-Komponenten sollen gefördert werden (vgl. Quante et al., 2016)</p> <p>Förderstrategien sollten weniger auf Hemmtraining setzen, sondern stärker darauf abzielen, Arbeitsgedächtnisstrukturen zu stärken – z. B. durch wiederholte aktive Abrufübungen, klare Regelhinweise und stützende Strukturen (vgl. Cepeda & Muankata, 2007)</p> <p>Positiver Zusammenhang zwischen der emotionalen und verhaltensbezogenen Unterstützung von Lehrpersonen und der Hemmungskontrolle der Kinder (vgl. Salminen et al., 2021)</p>

4.4.2 Ergebnisse Kooperation

Im Rahmen der Literaturanalyse zur Kooperation wurde ebenfalls eine umfassende Übersicht erstellt, die im Anhang (Kapitel 11.6) dokumentiert ist. Während der Analyse stiess die Autorin zudem auf eine konzeptionelle Übersicht von Köker (2012), die im Anhang, 11.2, enthalten ist. Diese Darstellung eröffnete verschiedene Perspektiven auf professionelle Lerngemeinschaften und liefert wertvolle Impulse für das Verständnis kooperativer Prozesse im schulischen Kontext. Des Weiteren werden die zentralen Aussagen aus der Analyse im Folgenden erläutert.

Tabelle 3 Verdichtete Ergebnisse Literaturanalyse zur Kooperation (Eigene Darstellung, 2025)

Kategorien	Quellen und relevante Inhalte
Kooperationsrealität	<p>Kooperation gilt grundsätzlich als notwendig für inklusiven Unterricht, idealerweise gleichberechtigt und gemeinsam geplant (vgl. Arndt & Werning, 2016)).</p> <p>Lehrpersonenkooperation wird als ein Zusammenspiel der folgenden Aspekte umschrieben: Schulorganisation, Personalmanagement, Professionalisierung und Unterrichtsorganisation und betont, dass sowohl individuelle wie auch teambasierte Ressourcen entscheidend sind für die Kooperation (vgl. Marty, 2022).</p> <p>Es gibt verschiedene Spannungsfelder in der Zusammenarbeit von SHP und KLP. Diese erfordern klare Kommunikation, flexible Modell und Unterstützung durch die Schulleitung (vgl. Lienhard et al., 2019).</p> <p>Die Qualität der Beziehung zwischen Kindern und SHP wird besonders durch die Kooperation ausserhalb des Unterrichts beeinflusst. Gemeinsamer Unterricht allein reicht nicht aus. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gemeinsame Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung der Regellehrpersonen mit SHP wichtig ist für den Beziehungsaufbau der Lernenden zu SHP: Je intensiver die Lehrpersonen ausserhalb der Unterrichtszeit zusammenarbeiten, desto stärker unterstützt fühlen sich die Lernenden im Verlauf eines Schuljahres durch die SHP (vgl. Schnepel et al., 2025).</p>
Erfolgsfaktoren Kooperation	<p>Gemäss Arndt & Werning (2016) verlangt Kooperation nach Offenheit im Unterricht, kollegialem Feedback und geteilter Autonomie, um die Zusammenarbeit unterstützen zu können. «Gelungene Kooperation fusst auf einer gemeinsamen inklusiven Vision: alle Professionen tragen Verantwortung für alle Schüler*innen. Eine starke Schulleitung, die diese Werte fördert, ist ebenso notwendig wie flexible Ressourcenverteilung und kooperatives Problemlösungsvermögen» (Arndt & Werning, 2016).</p>

	<p>Widmer-Wolf (2018) bringt zum Ausdruck, dass eine saubere Rollenklärung dringend notwendig ist.</p> <p>Unterrichtsbezogene Innovationen, die gemeinsame Ziele verfolgen, fördern die konstruktive Kooperation (vgl. Stebler et al., 2021).</p> <p>Wenn Kooperation über blossen Informationsfluss hinaus geht, können Lösungen gemeinsam entwickelt und die Verantwortung geteilt werden (vgl. Moser et al., 2016).</p> <p>Administrative Unterstützung, Raum- und Zeitressourcen sowie klare institutionelle Verankerung der Zusammenarbeit sind gemäss Arnd t& Werning (2016) wichtige Voraussetzungen für gelingende Kooperation.</p>
<p>Herausforderungen der Kooperation</p>	<p>Bleiben strukturelle Machtgefälle zwischen den Berufsgruppen unreflektiert, kann etwa die Arbeit der hinzukommenden Berufsgruppe gegenüber der dominanten «Leitprofession» (Bauer, 2014, S. 277) als subsidiäre Serviceleistung (Dlugosch & Reiser 2009, S. 95) wahrgenommen werden oder Marginalisierungserfahrungen können die Zusammenarbeit prägen (vgl. Widmer-Wolf, 2018).</p> <p>Unterschiedliche professionelle Kulturen und Rollenverständnisse, Zeitmangel und fehlende strukturelle Rahmenbedingungen, Notwendigkeit gemeinsamer Zieldefinition und Kommunikation sind gemäss Moser et al.(2016) Herausforderungen in der Kooperation.</p> <p>Gemäss Arndt& Werning (2016) sind fehlende gemeinsame Planungszeit, wenig Ressourcen, wenig klare Rollenverteilung Gründe für mangelnde Kooperation.</p>
<p>Weitere wichtige Aspekte</p>	<p>Als zentrale Zielsetzung von integrativen Schulungsformen kann die nachhaltige Entwicklung eines inklusiven Unterrichts betrachtet werden. Dieser soll u. a. über unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP erreicht werden (vgl. Schnepel et al., 2025).</p>

5. Beantwortung der Fragestellung, Diskussion

Die systematische Literaturanalyse ergab eine Vielzahl an wissenschaftlich fundierten Methoden und Ansätzen zur Förderung exekutiver Funktionen bei Primarschulkindern. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Förderung exekutiver Funktionen im schulischen Kontext ein relevantes und gut erforschtes Thema ist. Programme wie EMIL («Emotionen regulieren lernen», Quante et al., 2016), FEX (Förderung exekutiver Funktionen, Walk & Evers, 2013) oder Tools of the Mind (Bodrova & Leong, 2024) bieten evidenzbasierte Ansätze zur Stärkung von Selbstregulation, Impulskontrolle und kognitiver Flexibilität. Dennoch wird in der Literatur zunehmend betont, alltagsintegrierte und integrative Förderansätze seien wirksamer und nachhaltiger als isolierte Förderprogramme (vgl. Doebel, 2020; Tarnutzer, 2015).

Die Analyse zeigt zudem deutlich, dass die kooperative Umsetzung evidenzbasierter Förderansätze durch heilpädagogische Fachpersonen und Klassenlehrpersonen als ein zentraler Erfolgsfaktor für die nachhaltige Förderung der Lernenden im Schulalltag gilt. Damit Kooperation im schulischen Alltag langfristig wirksam ist, braucht es jedoch mehr als nur organisatorische Strukturen. Es bedarf einer offenen Unterrichtskultur, in der Feedback auf Augenhöhe möglich ist und pädagogische Verantwortung geteilt wird. Besonders tragfähig ist Zusammenarbeit dann, wenn sie auf einer gemeinsamen pädagogischen Haltung basiert: Alle beteiligten Fachpersonen sehen sich kollektiv verantwortlich für die Entwicklung und das Lernen aller Lernenden. Die Qualität der Zusammenarbeit beeinflusst dabei nicht nur die Wirksamkeit der Massnahmen, sondern auch deren Integration in den Unterricht und die langfristige Entwicklung dessen.

Im Rahmen der Literaturanalyse wurde deutlich, dass bislang keine Studien vorliegen, die sich explizit mit der kooperativen Förderung exekutiver Funktionen im schulischen Kontext beschäftigen. Die vorhandene Forschung fokussiert entweder auf die Förderung exekutiver Funktionen im Allgemeinen **oder** auf Kooperation als pädagogisches Prinzip, jedoch **ohne eine direkte Verbindung zwischen beiden Konzepten** herzustellen. Die Verbindung zwischen Kooperation und exekutiver Funktionen stellt somit ein desiderates Forschungsfeld dar. Eine systematische Untersuchung, wie kooperative Förderprozesse gezielt zur Entwicklung exekutiver Funktionen beitragen können, wäre ein wertvoller Beitrag zur inklusiven Bildungsforschung.

Die nachfolgenden Abschnitte stellen die zentralen Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse dar und beantworten die Fragen, welche wissenschaftlich fundierten Methoden und Ansätze zur Förderung exekutiven Funktionen sowie zur Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen sich aus der Literatur ableiten lassen. Sie zeigen wichtige Aspekte auf, welche für die alltagsintegrierte kooperative Förderung der exekutiven Funktionen zu berücksichtigen sind und in die Entwicklung des Ideenfächers einfließen. Der Übersichtlichkeit halber, wurden die einzelnen Ergebnisse in die nachfolgenden Unterkapitel aufgeteilt.

5.1 Alltagsintegrierte Förderung

Alltagsintegrierte Förderung bedeutet, dass exekutive Funktionen nicht in separaten Settings, sondern im regulären Unterrichtsalltag gefördert werden, etwa durch klare Strukturen, gezielte Impulssteuerung, Reflexionsphasen oder bewegungsbasierte Lernformen. Diese Form der Förderung ist besonders wirksam, da sie kontextgebunden, wiederholbar und sozial eingebettet ist. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Entwicklung exekutiver Funktionen und fördert deren Transfer in verschiedene Lebensbereiche (vgl. Doebel, 2020).

Ein bedeutsamer Ansatz zur Umsetzung alltagsintegrierter Förderung ist das EMIL-Konzept EMIL («Emotionen regulieren lernen», Quante et al., 2016), das gezielt auf die Stärkung der Selbstregulation durch Förderung exekutiver Funktionen abzielt. Es basiert auf zwei zentralen Komponenten: einer selbstregulationsfördernden Interaktion, welche die kindlichen Denk- und Selbststeuerungsprozesse anregt, sowie der gezielten Gestaltung von pädagogischen Strukturen, welche die Selbstregulation unterstützen oder behindern können. Pädagogische Fachpersonen werden dabei angeleitet, Angebote wie Bewegung, Achtsamkeit, Entspannung und begleitetes Rollenspiel gezielt einzusetzen und bestehende Aktivitäten hinsichtlich ihres Potenzials zur Förderung exekutiver Funktionen zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen (Quante et al., 2016).

Die verschiedenen Handlungsebenen des EMIL-Konzepts, darunter «Haltung, Struktur, Interaktion und pädagogische Angebote», wurden ebenfalls in die Produktentwicklung dieser Arbeit, den Ideenfächer, integriert. Die Literaturanalyse bestätigte die Relevanz dieser Ebenen. Ergänzend wurden durch induktive Kategorienbildung, wie im Kapitel 4.3.1, Kategorienbildung exekutiver Funktionen, weitere praxisnahe Aspekte herausgearbeitet.

Abbildung 6: Handlungsebenen des EMIL-Konzepts, Quante et al., 2016

Das EMIL-Konzept operationalisiert Haltung durch Merkmale wie Feinfühligkeit, Perspektivenübernahme und Vertrauen in die kindliche Selbstregulation. Eine gemeinsame Haltung im Team bildet die Grundlage für die Umsetzung weiterer Massnahmen. Um diese Haltung im Team zu fördern und die Akzeptanz mit dem entwickelten Ideenfächer in der Praxis zu arbeiten, zu gewährleisten, wird ein Impulsreferat mit passenden Folien konzipiert. Dabei wird das Produkt dieser Arbeit, der Ideenfächer, im Team eingeführt.

Der Ideenfächer soll als praxisnahes Tool zur Unterstützung der Förderung der exekutiven Funktionen und der Kooperation dienen.

Die «Einleitungskarte» (vgl. 6.2.2, Abbildung 8) mit Ziel des Fächers fasst die zentralen Inhalte des Impulsreferats zusammen und dient den Lehrpersonen als Gedächtnisstütze im Alltag. Dieser systemische Ansatz bildet die Grundlage für die schulweite Förderung exekutiven Funktionen. Die Schulleitung wurde bereits für die Relevanz einer klassenübergreifenden Förderung der exekutiven Funktionen sensibilisiert und begrüsst die Einführung des Ideenfächers an der Schule. Im weiteren Verlauf dient die gezielte Informationsvermittlung sowohl der fachlichen Fundierung als auch der Förderung einer kooperativen Haltung im Kollegium. So kann die Bedeutung der Thematik nachhaltig verankert und die Umsetzung wirksamer Förderstrategien unterstützt werden.

5.2 Kooperation als zentraler Erfolgsfaktor

Kooperation ermöglicht eine gemeinsame Förderplanung, eine abgestimmte Diagnostik und eine zielgerichtete Umsetzung im Unterricht. Studien zur Teamarbeit in inklusiven Settings (z. B. Vogt et al., 2016; Grosche et al., 2020) betonen, dass Ko-Konstruktion, also das gemeinsame Erarbeiten von Förderzielen und -massnahmen, die Qualität der Förderung deutlich erhöht. Die kooperative Förderung exekutiver Funktionen ist besonders dann erfolgreich, wenn:

- Eine gemeinsame Zielorientierung besteht
- Rollen und Zuständigkeiten klar definiert sind
- regelmässige Kommunikation und Reflexion stattfinden

- und strukturelle Rahmenbedingungen (z. B. Zeitfenster, Unterstützung durch die Schulleitung) gegeben sind.

Nach der Sensibilisierung des Kollegiums für die Bedeutung exekutiven Funktionen und deren kooperativen Umsetzung kann diese gezielt realisiert werden. Dabei treten heilpädagogische Fachpersonen und Klassenlehrpersonen in den Dialog und gestalten gemeinsam Förderprozesse. Die «Rollen-, Planungs- und Reflexionskarten» des Ideenfächers (vgl. 6.2.4) dienen als strukturierende Hilfsmittel. Während die Klassenlehrpersonen die pädagogische Perspektive einbringen und für die alltagsintegrierte Umsetzung der Fördermassnahmen verantwortlich sind, liegt die Aufgabe der heilpädagogischen Fachpersonen in der Sensibilisierung für die Thematik der exekutiven Funktionen sowie in der beratenden Begleitung, wie die exekutiven Funktionen in den Bereichen «Zeiten und Übergänge», «Gruppenstruktur», «Regeln und Rituale» sowie «Raum und Material» alltagsintegriert gefördert werden können. Weitere pädagogische Angebote bilden den Abschluss der Förderkette und können sowohl kooperativ als auch individuell durchgeführt werden. Darüber hinaus ergänzen die heilpädagogischen Fachpersonen die Förderung der exekutiven Funktionen durch spezifische Strategien und individuelle Anpassungen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

5.3 Haltung

Im EMIL-Konzept werden Kinder als aktive, lernfähige Individuen gesehen, deren emotionale und kognitive Entwicklung durch eine unterstützende, wertschätzende Beziehungsgestaltung gefördert wird. Diese Haltung zeigt sich unter anderem darin, dass Fachpersonen kindliche Emotionen ernst nehmen, sie spiegeln und gemeinsam mit dem Kind Strategien zur Emotionsregulation entwickeln. Statt vorschneller Lösungen oder Bewertungen steht das gemeinsame Nachdenken im Vordergrund. Die pädagogische Fachkraft agiert als Modell für Selbstregulation und bietet Orientierung, ohne die Eigenaktivität des Kindes zu untergraben. Diese Haltung ist nicht nur ein ethisches Fundament pädagogischen Handelns, sondern wirkt sich nachweislich positiv auf die Entwicklung exekutiver Funktionen aus (vgl. Doebel, 2020).

Im Kontext schulischer Heilpädagogik und insbesondere der integrierten schulischen Förderung (ISF) kann eine Haltung, wie die des EMIL-Konzepts, als gemeinsame Grundlage für die Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen dienen. Sie fördert ein geteiltes Verständnis von kindlicher Entwicklung und unterstützt die Abstimmung individueller Fördermassnahmen. Die Haltung wirkt dabei als verbindendes Element, das nicht nur die Beziehung zum Kind, sondern auch die professionelle Zusammenarbeit stärkt. Die Integration dieser Haltung in die Praxis setzt voraus, dass Fachpersonen über ein

entwicklungspsychologisches Verständnis verfügen und bereit sind, ihre eigene Interaktion mit Kindern kontinuierlich zu reflektieren. Dies wird im Impulsreferat zur Einführung des Ideenfächers gezielt thematisiert, um die Bedeutung von Feinfühligkeit, Gelassenheit und Perspektivenübernahme in der pädagogischen Arbeit zu verdeutlichen. Die Teilnehmenden werden eingeladen, ihre eigene Haltung zu hinterfragen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag zu entwickeln. Im Ideenfächer dient die Rollenkarte dazu, sich seine Haltung bewusst zu machen und auch die Reflexionskarte dient als Impulsgeber, die eigene Haltung immer wieder zu reflektieren (vgl. 6.2.4).

5.4 Entlastung des Arbeitsgedächtnis

Verschiedene Aspekte des Unterrichts können zur Entlastung des Arbeitsgedächtnis beitragen. Übersichtlichkeit und eine klare Strukturierung fördern zudem auch selbstregulierendes Verhalten. In den nachfolgenden Abschnitten wird darauf eingegangen und die relevanten Ergebnisse erläutert.

5.4.1 Raum und Material

Ein besonders wirksamer Ansatz zur Entlastung des Arbeitsgedächtnis liegt in der Gestaltung der Lernumgebung. Ein klar strukturierter Raum, feste Sitzordnungen und definierte Arbeitsbereiche helfen den Lernenden, sich besser zu orientieren und kognitive Ressourcen gezielter einzusetzen. Ziel ist es, Reizüberflutung zu vermeiden und klar definierte Lern- und Spielbereiche zu schaffen, die den Bedürfnissen der Kinder entsprechen, eigenständig genutzt werden können und zum intensiven und konzentrierten Lernen einladen (Quante et al., 2016, S. 424).

Die Lernumgebung wirkt dabei nicht nur funktional, sondern auch emotional und motivational. Studien zeigen, dass eine gut gestaltete Umgebung das Wohlbefinden steigert, die Konzentrationsfähigkeit erhöht und die Selbstregulation unterstützt (Riegler, 2014). Aspekte wie Licht, Akustik, Farbgestaltung und Raumstruktur beeinflussen die kognitive Leistungsfähigkeit und können gezielt zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses beitragen (Steelcase & LMU München, 2020).

Insgesamt zeigt sich, dass die Lernumgebung als «dritter Pädagoge» (vgl. Buddensiek, 2009) verstanden werden kann. Ihre bewusste Gestaltung ist ein zentraler Bestandteil alltagsintegrierter Förderung exekutiver Funktionen und trägt wesentlich dazu bei, die kognitiven Anforderungen für Lernende zu strukturieren und zu reduzieren, insbesondere für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Daher werden auch diese Aspekte im Ideenfächer aufgegriffen.

5.4.2 Regeln und Rituale

Regeln und Rituale sind zentrale Elemente pädagogischer Praxis, die nicht nur zur Strukturierung des Unterrichts beitragen, sondern auch gezielt zur Förderung exekutiver Funktionen eingesetzt werden können. Durch klare Regeln lernen Kinder, ihr Verhalten zu steuern, Impulse zu kontrollieren und sich an soziale Erwartungen anzupassen. Dies fördert insbesondere die Inhibition, also die Fähigkeit, impulsives Handeln zu unterdrücken. Rituale, wie beispielsweise Begrüßungskreise, Übergangsrituale oder Reflexionsphasen, bieten wiederkehrende Gelegenheiten zur Übung dieser Fähigkeiten in einem sicheren und vorhersehbaren Rahmen (Zelazo & Carlson, 2012). Darüber hinaus unterstützen Rituale die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses, indem sie strukturierte Abläufe schaffen, die kognitive Entlastung ermöglichen. Wiederkehrende Handlungsabfolgen müssen nicht jedes Mal neu verarbeitet werden, sondern können automatisiert abgerufen werden, wodurch Kapazitäten für neue Lerninhalte frei werden (Quante et al., 2016).

Auch die kognitive Flexibilität wird durch Rituale gefördert, insbesondere bei Übergängen zwischen verschiedenen Aktivitäten. Kinder lernen, sich auf neue Anforderungen einzustellen und zwischen unterschiedlichen Denk- und Handlungsmustern zu wechseln, eine Fähigkeit, die für das schulische Lernen von zentraler Bedeutung ist (Zelazo & Carlson, 2012).

Das EMIL-Konzept hebt hervor, Regeln und Rituale hätten nicht nur funktionale, sondern auch emotionale und soziale Bedeutung. Sie würden eine sichere Lernumgebung schaffen, die Orientierung biete und zur Selbstregulation beitrage.

In der Entwicklung des Ideenfächers wurden auch diese Erkenntnisse aufgegriffen und die Wichtigkeit von Strukturen, Regeln und Ritualen betont. Der Fächer enthält etliche Karten, welche den Lehrpersonen als Impulsgeber in diesen Themenbereichen zur Gestaltung eines lernförderlichen Rahmens dienen. Dadurch wird die Entwicklung exekutiven Funktionen gezielt unterstützt.

5.4.3 Zeiten und Übergänge

Zeiten und Übergänge im Schulalltag, beispielsweise der Wechsel vom freien Spiel zum Unterricht, von einer Lernphase zur nächsten oder vom Unterricht zur Pause, stellen für Kinder kognitive und emotionale Herausforderungen dar. Gerade in diesen Momenten sind exekutive Funktionen besonders gefordert. Kinder müssen ihre Aufmerksamkeit umlenken, ihr Verhalten an neue Anforderungen anpassen und Impulse kontrollieren. Eine gezielte Gestaltung dieser Übergänge kann daher wesentlich zur Förderung exekutiver Funktionen beitragen.

Die kognitive Flexibilität, also die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Denk- und Handlungsmustern zu wechseln, wird insbesondere bei Übergängen aktiviert. Wenn diese strukturiert und ritualisiert erfolgen, können Kinder sich besser orientieren und lernen, sich auf neue Situationen einzustellen (Zelazo & Carlson, 2012). Auch die Inhibition wird gefördert, da Kinder lernen, laufende Aktivitäten zu beenden und sich auf neue Aufgaben zu konzentrieren.

Darüber hinaus entlasten klar gestaltete Übergänge das Arbeitsgedächtnis, da sie durch Wiederholung und Vorhersagbarkeit weniger kognitive Ressourcen beanspruchen. Rituale wie ein Lied, ein Auflockerungsspiel, ein Signal oder eine kurze Bewegungssequenz helfen, den Wechsel zu strukturieren und emotional zu begleiten. Dies schafft Sicherheit und fördert die Selbstregulation (Diamond, 2013; Quante et al., 2016). Bewegungsbasierte Lernformen und Rhythmisierung des Unterrichts tragen dazu bei, die Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu reduzieren und gleichzeitig die Aufmerksamkeit zu fördern.

Auch aus Sicht des «Classroom Managements» sind Zeiten und Übergänge von zentraler Bedeutung. Ein gut strukturierter Tagesablauf mit klaren Übergangsritualen trägt zur Reduktion von Störungen, zur Steigerung der Lernzeit und zur Förderung eines positiven Klassenklimas bei (Evertson & Weinstein, 2013). Die Gestaltung dieser Phasen ist somit nicht nur entwicklungspsychologisch relevant, sondern auch ein wirksames Instrument zur Steuerung von Gruppenprozessen und zur Unterstützung individueller Lernbedürfnisse.

In der Produktentwicklung dieser Arbeit wurden Übergangsphasen gezielt berücksichtigt. Die Karten zu «Übergangsritualen» (vgl. Ideenfächer Karten, 6), «verlässliche Tagesstruktur» (vgl. Ideenfächer Karte 2) oder «klare Strukturierung des Unterrichts» (vgl. Ideenfächer Karten, 6,7) im Ideenfächer bieten Lehrpersonen konkrete Impulse zur Gestaltung von Zeiten und Übergängen, die sowohl die exekutiven Funktionen der Kinder fördern als auch das «Classroom Management» unterstützen. Sie laden dazu ein, Übergänge bewusst zu planen, zu ritualisieren und gemeinsam mit den Kindern zu reflektieren.

5.4.4 Gruppenstruktur

Die Gestaltung der Gruppenstruktur im Klassenzimmer hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung exekutiver Funktionen bei Kindern. Dabei geht es nicht nur um die räumliche Anordnung, sondern auch um die sozialen Dynamiken, Rollenverteilungen und Interaktionsformen innerhalb der Gruppe. Eine bewusst strukturierte Gruppenzusammensetzung kann die Förderung von Selbstregulation, Aufmerksamkeit und kognitiver Flexibilität gezielt unterstützen.

Eine klare Rollenverteilung innerhalb der Gruppe, beispielsweise durch festgelegte Aufgaben wie Zeitwächter*in, Materialverantwortliche*r oder Sprecher*in, fördert die Inhibition, da Kinder lernen, sich an Regeln zu halten, Impulse zu kontrollieren und Verantwortung zu übernehmen (Diamond, 2013). Gleichzeitig wird das Arbeitsgedächtnis entlastet, da wiederkehrende Gruppenprozesse und Aufgabenstrukturen Orientierung bieten und kognitive Ressourcen freisetzen (Doebel, 2020).

Die kognitive Flexibilität wird insbesondere durch wechselnde Perspektiven und Aufgaben innerhalb der Gruppe gefördert. Wenn Kinder in heterogenen Gruppen arbeiten, lernen sie, unterschiedliche Sichtweisen zu verstehen und sich auf neue Rollen und Anforderungen einzulassen. Dies stärkt ihre Fähigkeit, zwischen verschiedenen Denk- und Handlungsmustern zu wechseln (Zelazo & Carlson, 2012).

Darüber hinaus trägt eine stabile und wertschätzende Gruppenstruktur zur Entwicklung von Selbstregulation bei. Kinder, die sich in ihrer Gruppe sicher und akzeptiert fühlen, zeigen eine höhere Bereitschaft zur Selbststeuerung und zur Übernahme von Verantwortung. Die soziale Eingebundenheit wirkt dabei als emotionaler Puffer und unterstützt die Regulation von Verhalten und Emotionen (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000).

Das EMIL-Konzept hebt die Bedeutung der Gruppenstruktur als förderliche Rahmenbedingung für die Entwicklung exekutiver Funktionen hervor. Es empfiehlt, Gruppenprozesse bewusst zu gestalten, Rollen transparent zu machen und die soziale Dynamik regelmässig zu reflektieren (Quante et al., 2016). In der Produktentwicklung dieser Arbeit wurden genau diese Erkenntnisse aufgegriffen und umgesetzt. Die Karte «klare Strukturierung Gruppenprozess» (vgl. Ideenfächer Karte 8) bietet Lehrpersonen Impulse zur Strukturierung von Gruppenprozessen und zur Förderung sozialer Verantwortung.

5.5 Kleine Helferlein

Im Rahmen des EMIL-Konzepts werden sogenannte «Kleine Helferlein» als unterstützende Mittel beschrieben, die gezielt zur Förderung exekutiver Funktionen eingesetzt werden können. Diese Helferlein sind keine isolierten Förderinstrumente, sondern werden alltagsintegriert auf verschiedenen Handlungsebenen genutzt (Quante et al., 2016).

Ziel der «Kleinen Helferlein» ist es, Kinder in Situationen zu unterstützen, die sie noch nicht vollständig selbstständig bewältigen können. Sie dienen als Brücke zur Selbstregulation, indem sie Orientierung geben, Handlungsschritte strukturieren und die kognitive Belastung reduzieren.

Typische «Kleine Helferlein» sind beispielsweise:

- Bildliche Symbole und visuelle Hinweise, die Abläufe, Regeln oder Raumfunktionen verdeutlichen und das Arbeitsgedächtnis entlasten.
- Zeitgeber wie Sanduhren oder Timer, die den Kindern helfen, ihre Aktivitäten zu strukturieren und zeitlich zu regulieren, ein Beitrag zur Selbststeuerung und Planung.
- Sprachliche Selbstinstruktion, bei der Kinder ermutigt werden, ihre Handlungen verbal zu begleiten, was die Metakognition und die bewusste Steuerung von Verhalten stärkt.
- Orientierungshilfen im Raum wie farblich markierte Bereiche oder Pfeile, die die Raumstruktur verdeutlichen und Übergänge erleichtern.

Diese Helferlein sind besonders wirksam in Übergangssituationen, bei Gruppenprozessen oder zur Strukturierung von Lernphasen. Sie fördern nicht nur die individuelle Selbstregulation, sondern auch die soziale Verantwortung und die Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit. Im Sinne eines inklusiven Bildungsverständnisses bieten sie niedrigschwellige Unterstützung, die allen Kindern zugutekommt, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand.

In der Produktentwicklung dieser Arbeit wurden die «Kleinen Helferlein» als praxisnahe Elemente für Ideen in allen drei Bereichen der Förderung aufgenommen (vgl. Ideenfächer Karten 48, 49, 50).

5.6 Pädagogische Angebote

Alltagsintegrierte Spiele, insbesondere solche mit Regeländerungen und Perspektivwechseln fördern die kognitive Flexibilität und die Fähigkeit zur Verhaltensregulation. Bewegungsspiele mit wechselnden Anforderungen an Aufmerksamkeit und Reaktion stärken das Arbeitsgedächtnis und die Impulskontrolle. Wie bereits erwähnt, zeigen Studien, dass körperliche Aktivität nicht nur die allgemeine Gesundheit, sondern auch die Entwicklung der exekutiven Funktionen positiv beeinflusst (vgl. Diamond & Ling, 2016).

Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen tragen zur Emotionsregulation bei und fördern die Selbstwahrnehmung sowie die Fähigkeit zur fokussierten Aufmerksamkeit. Achtsamkeitspraxis kann insbesondere die Impulskontrolle und das Arbeitsgedächtnis verbessern, da sie die bewusste Steuerung von Aufmerksamkeit und Impulsen trainiert (vgl. Zelazo & Lyons, 2012). Die Kombination aus Bewegung, Spiel und Achtsamkeit bietet somit ein ganzheitliches Förderpotenzial, das sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte der exekutiven Funktionen adressiert.

Diese pädagogischen Angebote lassen sich flexibel in den Schulalltag integrieren und helfen den Unterricht optimal zu rhythmisieren. Sie bieten eine niedrighschwellige Möglichkeit, Kinder in ihrer Selbstregulation und Lernfähigkeit zu unterstützen. Ihre Wirksamkeit ist empirisch belegt und sie entsprechen einem präventiven, ressourcen-orientierten Förderansatz, wie er in der schulischen Heilpädagogik angestrebt wird. Auch sie wurden in den Fächer integriert. Weiter wurde eine Materialliste in den Anhang aufgenommen, welche als zusätzlicher Ideengeber für alltagsintegrierte Spiele fungieren soll. So können exekutive Funktionen beispielsweise auch spielerisch im Fachunterricht gefördert werden.

5.7 Dialog und Interaktion

Zahlreiche Studien belegen die sprachlich vermittelte Interaktion als zentralen Motor für die Entwicklung exekutiver Funktionen (vgl. Doebel, 2020; Diamond, 2013). Durch dialogische Prozesse wie gemeinsames Planen, Reflektieren und Problemlösen werden Kinder dazu angeregt, ihre Gedanken zu strukturieren, Impulse zu kontrollieren und Handlungen bewusst zu steuern, zentrale Komponenten exekutiver Funktionen. Dies wird im Ideenfächer beispielsweise mit der Karte «Projektarbeit» (vgl. Ideenfächer Karte 30) aufgegriffen.

Insbesondere die sprachliche Selbstregulation, «inneres Sprechen», entwickelt sich in sozialen Kontexten, in denen Kinder lernen, ihr Verhalten durch Sprache zu lenken (vgl. Wygotski, 1978; Roebbers & Fatzer, 2024). Dialoge mit Erwachsenen oder Peers, die zum Denken anregen und zur Perspektivenübernahme auffordern, fördern die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis. Dazu wurde beispielsweise die Karte «Selbstinstruktion» verfasst (vgl. Ideenfächer Karte 13).

Die Interaktion zwischen Lehrpersonen und Lernenden spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung exekutiver Funktionen. Lehrpersonen, die gezielt sprachlich strukturieren, metakognitive Impulse setzen und reflexive Gesprächsanlässe schaffen, unterstützen Kinder darin, ihre Selbstregulationsfähigkeiten im Alltag zu aktivieren und weiterzuentwickeln. Die Qualität dieser Interaktion, geprägt durch Feinfühligkeit, Responsivität und kognitive Anregung, beeinflusst die Wirksamkeit der Förderung entscheidend (vgl. Moriguchi, 2014; Kubesch & Wrede, 2011). Dem wird der Ideenfächer beispielsweise mit den Karten «Emotionale Selbstregulation fördern», «Gefühlsbarometer» aber auch «Reflexion auf Metaebene» gerecht (vgl. Ideenfächer Karten 17, 18, 10).

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist die emotionale Sicherheit des Kindes. Eine verlässliche, wertschätzende Beziehung zur Lehrperson bildet die Grundlage dafür, dass Kinder sich auf

anspruchsvolle Denk- und Lernprozesse einlassen können. Feinfühliges Begleiten, etwa durch aktives Zuhören, empathische Rückmeldungen und das Ernstnehmen von Gefühlen, fördert die Entwicklung von Impulskontrolle und Selbstregulation (vgl. Denham et al., 2012; Rademacher & Koglin, 2020). Im Ideenfächer findet sich hierzu die Karte «Emotionale Begleitung» (vgl. Ideenfächer Karten 11). Emotionale Unterstützung wirkt dabei nicht nur stabilisierend, sondern auch aktivierend. Sie hilft Kindern, mit Frustration umzugehen, sich zu beruhigen und sich auf Lernprozesse einzulassen. Studien zeigen, dass Kinder mit emotional unterstützenden Bezugspersonen bessere Selbstregulationsfähigkeiten entwickeln und seltener Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Sie erleben Fehler als Lernchancen und entwickeln ein Gefühl von Selbstwirksamkeit.

Besonders wirksam gelingt die Förderung durch dialogische Prozesse, wenn heilpädagogische Fachpersonen und Klassenlehrpersonen gemeinsam entsprechende Settings gestalten, begleiten und reflektieren. Die Kooperation ermöglicht eine abgestimmte sprachliche Unterstützung sowie eine kontinuierliche Beobachtung und Weiterentwicklung der Selbstregulationsfähigkeiten der Kinder.

6. Erstellen des Produktes

Nach dem Auswerten der Ergebnisse aus der Literaturanalyse wurde der Ideenfächer skizziert (siehe Anhang, 11.7). Die Ideen des Ideenfächers sollen Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen enthalten, welche in der Schule realistisch umsetzbar sind. Auch Herausforderungen wie Zeitmangel, unklare Rollenverteilungen oder unterschiedliche pädagogische Haltungen wurden beim Erstellen des Fächers, sowie bei der Planung zu dessen Einführung, berücksichtigt. Ziel war es, Rollenklärung zu bieten und den Ideenfächer mit wenig Zeit und Aufwand in der Praxis einsetzen zu können. Demnach wurde er minimalistisch mit einer kurzen prägnanten Einführung zu den exekutiven Funktionen und zu seiner Verwendung mit den gerade erforderlichen Informationen gestaltet. Beim Erstellen des Produktes wurden die wesentlichen Ergebnisse aus der Diskussion herangezogen. Alltagsintegrierte und integrative Methoden sind besonders wirksam und ermöglichen eine kontinuierliche, kontextgebundene und sozial eingebettete Entwicklung der exekutiven Funktionen. In der Praxis erhöht Kooperation die Qualität der Förderung, verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern und bringt multiprofessionelle Perspektiven in die Förderplanung ein. Gemeinsame Zielsetzungen und abgestimmte Vorgehensweisen stärken die Wirksamkeit der Massnahmen und fördern die inklusive Schulentwicklung.

6.1 Layout

Bei der Erstellung des Produkts war der Autorin wichtig, ein handliches Instrument zu kreieren, welches auf dem Pult als Tool und auch als Erinnerungsstütze bereit liegt, um für die tägliche Vorbereitung des Unterrichts und die alltagsintegrierte Förderung der exekutiven Funktionen verwendet zu werden. Beispielsweise könnte er bei Übergängen im Schulalltag spontan eine Idee liefern, wenn ein ungeplantes, freies Zeitfenster entsteht.

Als Inspirationsquelle bei der Entwicklung des Ideenfächerst diente der Autorin der «RAL-Farben-Fächer», welcher im Malerhandwerk zur Auswahl diverser Farbnuancen herangezogen wird.

Um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, wurden unterstützenden Farben und Grafiken ausgewählt. Der Ideenfächer sollte leserfreundlich gestaltet sein, übersichtlich und mit wenig Text. Kurz und prägnant zu formulieren und doch die wichtigsten Informationen zusammen zu fassen, um die Förderidee verständlich zu vermitteln, stellte eine Herausforderung dar.

Zudem sollte eine ansprechende Gestaltung des Fächers zur Anwendung motivieren. Dazu wurden verschiedene Gestaltungsvarianten wie Canva, Powerpoint oder auch Microsoft Word geprüft. Die Auswahl fiel auf den Worksheet Crafter, da dieses Programm am benutzerfreundlichsten bezüglich der Anforderungen zur Kartenerstellung erschien. Dennoch gab es auch hier einige Herausforderungen zu bewältigen. So konnte kein Standardlayout festgelegt werden, sondern die Karten mussten jeweils kopiert werden, um ein einheitliches Layout gewährleisten zu können. Wenn dann einige Textstellen umfassender waren als andere, musste doch manuell wieder alles angepasst werden. Die Kartenerstellung an einen Grafiker*in zu übergeben, wäre als Alternative denkbar gewesen.

6.2 Gliederung des Ideenfächers

Die Literaturanalyse und die deduktiv gebildeten Kriterien, wie im Kapitel Kategorienbildung (vgl. Kap. 4.3.1 und 4.3.2) bereits erläutert, waren Basis für die weitere Gliederung des Ideenfächers. Es wurde parallel zur Analyse an der Skizze des Ideenfächers (vgl. Anhang 11.7) gearbeitet, um alle relevanten Ergebnisse fortlaufend einfließen zu lassen. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die einzelnen Karten des Ideenfächers.

6.2.1 Titelfkarte

Abbildung 7: Titelfkarte
Ideenfächer (eigene Darstellung,
2025)

Die Titelfkarte des Ideenfächers übernimmt eine zentrale Funktion: Sie vermittelt den Lesenden auf einen Blick die wichtigsten Informationen zum Inhalt und zur Zielsetzung des Tools. Um die Relevanz und den Anwendungsbereich klar zu kommunizieren, entschied sich die Autorin bewusst für einen ausführlichen Titel: «Förderung der exekutiven Funktionen im Schulalltag, Praxisimpulse für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen». Dieser Titel macht deutlich, dass der Fächer sowohl die Förderung zentraler kognitiver Steuerungsprozesse als auch die multi-professionelle Zusammenarbeit im schulischen Kontext adressiert.

Ergänzt wird die Titelfkarte durch den Namen der Autorin und das Erstellungsjahr, wodurch die Entstehung des Materials transparent dokumentiert wird. Dass der Fächer für die Förderung in Zyklus 1 und 2 konzipiert wurde, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit erst auf der «Einleitungskarte» genannt. Folglich wirken die relevantesten

Informationen beim Anwender verstärkt nach. Bereits auf der Titelfkarte finden sich dafür die Symbolbilder für die drei Hauptfunktionen exekutiver Funktionen, die als «visuelle Appetizer» dienen und das Interesse der Lesenden wecken sollen. Diese wurden von der Autorin mit Symbolen aus Microsoft Word gestaltet und stehen für die folgenden Funktionen:

- «Hirn und Notizblock» für das Arbeitsgedächtnis: als Symbol für das Speichern und Verarbeiten von Informationen.
- «Die Hand, die das Stoppsignal zeigt» für die Impulskontrolle: als Zeichen für das Innehalten und bewusste Handeln.
- «Das Hirn mit den Pfeilen, die das Umdenken symbolisieren» für die kognitive Flexibilität: als Ausdruck für Perspektivenwechsel und Anpassungsfähigkeit.

Diese Bildsymbole greifen zentrale Aspekte der exekutiven Funktionen auf und unterstützen die visuelle Strukturierung des Materials. Sie fördern die intuitive Orientierung und erleichtern den Zugang zum Thema. Die Einbindung visueller Elemente entspricht didaktischen Prinzipien der Multimodalität und Anschaulichkeit und trägt zur Aktivierung und Motivation der Nutzenden bei (vgl. Reinmann & Mandl, 2006).

6.2.2 Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Kurzeinführung

Der Aufbau des Ideenfächers folgt einer farblich strukturierten Systematik, die sich an einem modifizierten Ampelsystem orientiert. Bewusst wurde die rote Farbe mit der klassischen Bedeutung «Stopp» oder «Gefahr» durch pink ersetzt. Nachfolgend die Bedeutung der verwendeten Farben.

- Pink signalisiert systemische Ansätze, die eine längere Vorbereitungszeit und die Einbindung mehrerer Beteiligten erfordern.
- Orange steht für kooperative Förderansätze, die von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen geplant und durchgeführt werden.
- Grün symbolisiert individuell umsetzbare Strategien, die von einzelnen Lehrpersonen oder heilpädagogischen Fachpersonen direkt in den Unterricht integriert werden können.

Diese visuelle Struktur erleichtert die Auswahl passender Förderimpulse und unterstützt eine systematische und differenzierte Planung.

Zur besseren Orientierung enthält der Ideenfächer ein Inhaltsverzeichnis. Eine Kurzeinführung vermittelt das nötige Fachwissen zu den exekutiven Funktionen und erläutert die Bedeutung der Symbolbilder, die auf den Karten verwendet werden. So wird sichergestellt, dass der Fächer nicht nur als praktisches Werkzeug, sondern auch als didaktisch reflektiertes Medium genutzt werden kann.

Abbildung 8: Einleitung, Inhaltsverzeichnis und Kurzeinführung für den Ideenfächer (Eigene Darstellung, 2025)

6.2.3 Tipps für die Umsetzung und Abkürzungsverzeichnis

Die Tipps für die Umsetzung sind grundsätzliche Aspekte, welche bei der Förderung der exekutiven Funktionen berücksichtigt werden sollen und gelten übergeordnet. Das Abkürzungs- und Symbolverzeichnis enthält zudem die einzelnen Themenfelder, welche in der Förderung berücksichtigt werden und unter 4.6.1 beschrieben werden.

Abbildung 9: Tipps für die Umsetzung- Schlüssel zum Erfolg, Abkürzungsverzeichnis und Symbole (Eigene Darstellung, 2025)

6.2.4 Die Rollen-, Planungs- und Reflexionskarte

Diese drei Karten enthalten zusammengefasst die wichtigsten Aspekte der Kooperation, wie sie ebenfalls unter Kapitel 5.6.2, Kooperation als zentraler Erfolgsfaktor, und im Theorieteil zur Kooperation 3.2, bereits ausgeführt wurden. Der Nutzen der Karte wird kurz erläutert und theoretisch begründet. Rollen- und Reflexionskarte enthalten anregende formulierte Fragen. Die Planungskarte zeigt einen möglichen Ablauf für eine wöchentliche Kooperationsplanungszeit.

Die wirksame Förderung exekutiver Funktionen im Schulalltag setzt eine klar abgestimmte Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Lehrpersonen voraus. Beide Berufsgruppen übernehmen dabei komplementäre Rollen, die sich in ihren Aufgabenfeldern und methodischen Zugängen wie folgt unterscheiden und zugleich ergänzen. Klassenlehrpersonen

können den Unterrichtsalltag strukturiert gestalten und Rituale nutzen, wie den Morgenkreis, Bewegungsimpulse oder Reflexionsphasen, um exekutive Funktionen alltagsintegriert zu fördern. Sie integrieren gezielte Impulse zur Selbstregulation, Impulskontrolle und kognitiven Flexibilität in Lernaufgaben und Unterrichtsabläufe. Ihre Rolle ist geprägt durch die kontinuierliche Begleitung im Klassenverband und die Gestaltung eines lernförderlichen Klimas.

Heilpädagogische Fachpersonen übernehmen eine vertiefende Rolle in der Förderung, wie durch Kleingruppenarbeit, gezielte Impulssteuerung, EF-Coaching oder soziales Training. Sie begleiten Kinder in herausfordernden Situationen, moderieren Konflikte, unterstützen bei der Einhaltung von Pausenregeln und beraten Lehrpersonen hinsichtlich individueller Förderbedarfe und der Themenbereiche, die in den Tätigkeitsbereich der Lehrpersonen fallen. Die Expertise der heilpädagogischen Fachperson liegt zudem in der diagnostischen Einschätzung, der adaptiven Förderung und der emotionalen Begleitung.

Abbildung 9: Planungs- Reflexions- und Rollenkarte (Eigene Darstellung, 2025)

6.2.5 Übersicht über die Förderideen zu den jeweiligen exekutiven Funktionen

Abbildung 10: Übersichtskarten zu den jeweiligen exekutiven Funktionen (Eigene Darstellung, 2025)

Eine Übersicht der Förderideen pro exekutive Funktion stellt ein zentrales Element im Aufbau des Ideenfächers dar. Sie dient den Lehrpersonen als strukturierende Orientierungshilfe, um gezielt passende Impulse auszuwählen. Gerade im schulischen Alltag, der durch Zeitdruck und hohe Komplexität geprägt ist, ermöglicht eine solche Übersicht eine effiziente und bedarfsorientierte Nutzung des Materials. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist die Differenzierung zwischen den Teilfunktionen bedeutsam, da diese sich unterschiedlich entwickeln und spezifische Anforderungen an die Förderung stellen (vgl. Diamond, 2013). Eine klare Zuordnung der Förderideen zu den jeweiligen Funktionen unterstützt dabei, gezielte Entwicklungsimpulse zu setzen und die Förderung systematisch zu planen. Dies auch wenn viele Förderideen zwei und manchmal sogar alle drei Teilfunktionen berücksichtigen. Zudem trägt die Übersicht zur Transparenz und Reflexion bei. Lehrpersonen erkennen, welche Funktionen bereits vielfältig berücksichtigt sind und wo gegebenenfalls Ergänzungen notwendig sind. Dies fördert eine ausgewogene Förderung und ermöglicht eine bewusste Auswahl von Aktivitäten. Auch im Rahmen der multiprofessionellen Zusammenarbeit bietet die Übersicht einen Mehrwert. Sie erleichtert die gemeinsame Förderplanung, die Dokumentation von Entwicklungszielen und die Abstimmung im Team.

6.2.6 Ideenkarten

Die einzelnen Karten des Ideenfächers sind so konzipiert, dass sie eine schnelle, übersichtliche und praxisnahe Orientierung bieten. Um die gezielte Förderung im Schulalltag zu unterstützen, wurde bei der Gestaltung besonderer Wert auf Struktur, Lesbarkeit und Funktionalität gelegt.

Das zentrale Textfeld ist bewusst weiss hinterlegt, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, unabhängig vom Farbhintergrund der Karte. Die Karte enthält neben der konkreten Förderidee, «Wie» auch eine kurze Beschreibung des Ziels, also des «Wozu».

Zusätzlich sind auf jeder Karte praktische Informationen vermerkt, die für die Umsetzung im Schulalltag relevant sind: Zeitaufwand, Verantwortlichkeit und Materialbedarf. Diese Elemente ermöglichen eine schnelle Einschätzung der Umsetzbarkeit und fördern die Integration der Förderideen in bestehende Unterrichtsstrukturen. Die Karten sind so gestaltet, dass sie sowohl spontan eingesetzt als auch gezielt geplant werden können. Dies im Klassenverband, in Kleingruppen oder im Rahmen der Kooperation.

6.2.7 Weitere Programme und Materialien

Neben dem Ideenfächer bietet eine Vielzahl an Trainingsprogrammen und Materialien zusätzliche Impulse zur Förderung exekutiver Funktionen. Diese reichen von strukturierten Förderprogrammen über bewegungsbasierte Ansätze bis hin zu alltagsintegrierten Lerngelegenheiten. Ziel dieser Übersicht ist es weniger, ein vollständiges Curriculum zu präsentieren, sondern vielmehr ein Gefühl dafür zu vermitteln, wo und wie exekutive Funktionen im pädagogischen Alltag gefördert werden können. Dies oft auch implizit und situationsbezogen.

Die Auswahl orientiert sich an der Erkenntnis, dass exekutive Funktionen nicht nur durch direkte Trainings, sondern auch durch vielfältige Lern- und Beziehungserfahrungen gestärkt werden können. Dies steht im Einklang mit dem Konzept des Transfereffekts. Dieses beschreibt, wie gezielte Förderung der einzelnen Komponenten positive Auswirkungen auf breitere Entwicklungsbereiche wie Selbstregulation, Lernmotivation oder sozial-emotionale Kompetenzen haben kann (Doebel, 2020; Diamond & Ling, 2016).

Die Materialien und Programme, die in der Übersicht dargestellt werden, sollen daher nicht isoliert betrachtet werden. Stattdessen sollen sie als ergänzende Bausteine fungieren, welche dabei unterstützen, exekutive Funktionen im Rahmen alltäglicher Bildungsprozesse bewusst zu fördern. Sie bieten Inspiration für die Gestaltung von Spielen oder auch ganze Lernumgebungen, die kognitive Flexibilität, Impulskontrolle und planvolles Handeln herausfordern, sei es im Unterricht, in Bewegungseinheiten, im sozialen Miteinander oder in kreativen Projekten. Diese Sammlung soll als grobe Übersicht verstanden werden und ist nicht abschliessend.

6.2.8 Weiterführende Materialien

Abbildung 11: Eigene Darstellung, 2025, Weiterführende Materialien, Literatur und Quellen

Wie bereits erwähnt, wurde im Rahmen der Entwicklung des Ideenfächers bewusst darauf geachtet, zentrale Inhalte durch wissenschaftliche Literatur zu fundieren. Die Angabe von Quellen erfüllt dabei mehrere Funktionen. Sie erhöht die fachliche Qualität und Glaubwürdigkeit und ermöglicht eine transparente Nachvollziehbarkeit der theoretischen Grundlagen. Weiter bietet sie interessierten Fachpersonen die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Konzepten.

7. Schlussbetrachtung

Im Folgenden werden das methodische Vorgehen sowie dessen Stärken und Limitationen kritisch reflektiert. Die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit sind abschliessend zusammengefasst und eröffnen den Ausblick für Weiterentwicklung und künftige Forschung.

7.1 Reflexion

Die vorliegende Masterarbeit widmete sich der Frage, welche wissenschaftsbasierten Methoden und Ansätze sich zur gezielten kooperativen Förderung der exekutiven Funktionen von Primarschulkindern im Klassenunterricht eignen. Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse wurden zentrale Erkenntnisse zur Förderung exekutiver Funktionen, zur Wirksamkeit alltagsintegrierter Ansätze sowie zur Kooperation zwischen heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen herausgearbeitet. Diese Vorgehensweise ermöglichte eine Erfassung aktueller Forschung. Da die Auswahlkriterien zuvor definiert wurden, erhöhte dies die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Analyse. Gleichwohl ist anzumerken, dass durch die induktiv-deduktive Kategorienbildung auch bei regelgeleitetem Vorgehen immer interpretative Komponenten enthalten sind oder die Reliabilität durch den Einsatz qualitativer Software hätte gestärkt werden können. Auch kann die Auswahl und Verdichtung der Literatur zu Informationsverlust geführt haben. Für die Entwicklung des Ideenfächers, der evidenzbasierte Förderansätze mit kooperativen Umsetzungsmöglichkeiten verbindet, bot die Literaturanalyse dennoch eine ausreichende Grundlage.

Die Analyse ergab zusammenfassend Folgendes. Exekutive Funktionen können durch vielfältige evidenzbasierte Methoden gefördert werden. Besonders wirksam sind dabei **alltagsintegrierte und integrative Förderansätze**, die im regulären Unterricht eingebettet sind und eine kontinuierliche Entwicklung ermöglichen.

Die **kooperative Umsetzung** dieser Fördermassnahmen durch heilpädagogische Fachpersonen stellt einen **entscheidenden Erfolgsfaktor** dar. Kooperation ermöglicht eine abgestimmte Förderplanung, gemeinsame Zielorientierung und eine qualitativ hochwertige Umsetzung im Unterricht. Die Verbindung von pädagogischer und heilpädagogischer Expertise schafft ein förderliches Umfeld für die Förderung der exekutiven Funktionen.

Studien zur **expliziten Verbindung von Kooperation und Förderung exekutiver Funktionen** sind bislang kaum vorhanden. Im Kapitel Ausblick (Kap. 7.2) wird weiter auf dieses unerforschte Wissenschaftsterrain eingegangen.

Die evidenzbasierten Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen als auch das Thema Kooperation in Form des Ideenfächers umzusetzen, erlebte die Autorin als sehr gewinnbringend. Auch das Produkt in den Händen halten zu können und es in der Praxis einsetzen zu dürfen, bereitet Freude.

7.2 Ausblick

Obwohl in der Literaturanalyse die Förderung exekutiver Funktionen sowohl im schulischen als auch im heilpädagogischen Kontext breit thematisiert wird, fehlt bislang eine systematische Auseinandersetzung mit der Frage, wie diese Förderung kooperativ, also im Zusammenspiel von heilpädagogischen Fachpersonen und Klassenlehrpersonen, gestaltet werden kann. Diese «Forschungslücke» eröffnet Perspektiven für zukünftige Studien, die sich mit der gemeinsamen Planung, Durchführung und Reflexion der Fördermassnahmen beschäftigen. Insbesondere empirische Untersuchungen zur Teamarbeit, zur Entwicklung kooperativer Förderkonzepte bezüglich exekutiver Funktionen, sowie zur Evaluation bestehender Programme unter dem Gesichtspunkt der Kooperation könnten wertvolle Beiträge zur Professionalisierung und zur inklusiven Schulentwicklung leisten.

Für eine erfolgreiche Implementierung des Ideenfächers empfiehlt sich eine ansprechende, praxisnahe Einführung für das Kollegium. Ziel ist es, die Relevanz einer alltagsintegrierten und integrativen Förderung zu verdeutlichen und die Vorteile der Kooperation hervorzuheben. Dies ist in Absprache mit der Schulleitung für das Team der Schule nach den Frühlingsferien 2026 geplant, sodass der Ideenfächer ab dem Schuljahr 2026/2027 eingesetzt werden kann. Die kooperative Förderung der exekutiven Funktionen soll anschliessend anhand des Fächers von den heilpädagogischen Fachpersonen mit den Klassenlehrpersonen vom Kindergarten bis zur 6.Klasse geplant, umgesetzt und reflektiert werden.

Die Erprobungsphase wird wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie der Ideenfächer in der Praxis tatsächlich genutzt wird. Dabei stellen sich zentrale Fragen:

- Sind die Ideen verständlich beschrieben und gut umsetzbar?
- Welche Inhalte werden umgesetzt, welche nicht?
- Erfolgt die Förderung kooperativ oder individuell?
- Wird eine Verbesserung der EF bei den Lernenden sichtbar?
- Inwiefern trägt der Ideenfächer zur Verbesserung der Kooperation bei?
- Gibt es Unterschiede in der Nutzung in den verschiedenen Zyklen, auf den verschiedenen Stufen?

Eine kurze Evaluation mittels Umfrage bei den Lehrpersonen, geplant für Februar 2027, kann hier wichtige Rückmeldungen liefern. Diese dienen der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produkts und können die Wirksamkeit sowie die Akzeptanz des Instruments erhöhen.

Ergänzungen und Erweiterungen sind denkbar, wobei ein Überangebot vermieden werden sollte, um die Handlichkeit des Tools zu bewahren.

Nach der Erprobungsphase könnten die Karten, grafisch professionell umgesetzt und gedruckt werden, vorausgesetzt, der Kostenrahmen ist tragbar. Allenfalls könnte auch die Ringbindung professioneller umgesetzt werden. So könnte jedem Teammitglied ein überarbeitetes Exemplar zur Verfügung gestellt werden, das auf den Evaluationsergebnissen basiert.

Im Entwicklungsprozess wurde auch die Möglichkeit einer digitalen Umsetzung des Ideenfächers in Form eines Padlets erwogen. Diese hätte eine flexible Erweiterung der Inhalte, kollaborative Nutzung und direkten Zugriff auf Zusatzmaterial ermöglicht. Aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens wurde diese Variante jedoch nicht weiterverfolgt. Die Entscheidung für ein physisches Tool wurde bewusst getroffen: Der analoge Ideenfächer fungiert als sichtbare und greifbare Erinnerungstütze im pädagogischen Alltag und unterstützt die spontane Umsetzung. Die haptische Präsenz fördert die Verankerung der Impulse. Dennoch bleibt die digitale Erweiterung über ein Padlet eine vielversprechende Option für die Zukunft, etwa zur Vernetzung von Fachpersonen, zur Sammlung weiterer Praxisideen und zur langfristigen Weiterentwicklung des Tools.

Darüber hinaus wäre es spannend zu untersuchen, ob die Lernenden selbst eine Verbesserung in den Bereichen Impulskontrolle, Selbstregulation und Arbeitsgedächtnis wahrnehmen. Interviews könnten hierfür ein geeignetes Instrument sein. Auch könnten Beobachtungspunkte zur Einschätzung zusammengetragen und als Grundlage für die wöchentliche Kooperationsplanung genutzt werden, beispielsweise in Form eines Beobachtungsrasters. Allenfalls könnten auch ein Elternfragebogen oder -interviews weitere Hinweise darauf geben, ob eine Veränderung bezüglich exekutiver Funktionen zu Hause festgestellt wurde. Ebenso wäre eine systematische Analyse von Barrieren in der Förderung exekutiver Funktionen aufschlussreich. Dabei könnten folgende Fragen beleuchtet werden

- Wo sind Kinder in ihrer Entwicklung der exekutiven Funktionen eingeschränkt?
- Welche Barrieren bezüglich Entwicklung exekutiver Funktionen lassen sich im Unterricht identifizieren?
- Wie können diese gezielt reduziert werden, um eine optimale Entwicklung zu ermöglichen?

Aus systemischer Perspektive wäre eine Langzeitstudie von besonderem Interesse. Damit könnte geklärt werden, inwiefern sich die EF der Lernenden an einer Schule verbessern, die vom

Kindergarten bis zur 6. Klasse alltagsintegrierte und kooperative Förderung verfolgt. Zudem könnte ein Vergleich zu Schulen ohne ein entsprechendes Konzept erfolgen. Solche Erkenntnisse könnten nicht nur zur Weiterentwicklung des Ideenfächers beitragen, sondern auch relevante Impulse für die inklusive Schulentwicklung auf breiter Ebene liefern.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Förderdiagnostikkreislauf in der Heilpädagogik *Quelle:* Thönnissen, L., Link, P.-C., Hengartner, O., & Hagmann-von Arx, P. (2024). *Der Diagnostik-Förder-Kreislauf in der Heil- und Sonderpädagogik: Illustration des förderdiagnostischen Prozesses am Beispiel einer internalisierenden Verhaltensproblematik. Zeitschrift für Heilpädagogik, 75(7), 303–311*

Abbildung 2: Arbeitsgedächtnis (Hirn und Notizblock), Eigene Darstellung. (2025).

Abbildung 3: Inhibition (Hand, die das Stoppsymbol macht), Eigene Darstellung. (2025).

Abbildung 4: Kognitive Flexibilität (Hirn und Pfeilsymbole), Eigene Darstellung. (2025).

Abbildung 5: Modell für Kooperationsqualität (Vogt, Kunz, Heim, Zumwald, 2016, S.17).

Abbildung 6: Handlungsebenen des EMIL-Konzepts, Quante et. al., (2016).

Abbildung 7: Titelfolie Ideenfächer, Eigene Darstellung. (2025)

Abbildung 8: Einleitung, Inhaltsverzeichnis und Kurzeinführung für den Ideenfächer, Eigene Darstellung. (2025).

Abbildung 9: Tipps für die Umsetzung- Schlüssel zum Erfolg, Abkürzungsverzeichnis und Symbole, Eigene Darstellung. (2025).

Abbildung 10: Planungs- Reflexions- und Rollenkarte, Eigene Darstellung. (2025).

Abbildung 11: Weiterführende Materialien, Literatur und Quellen, Eigene Darstellung (2025)

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich dreier Kooperationsformen, die sich anhand ihrer Funktion unterscheiden (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020, S.4)

Tabelle 2: Verdichtete Ergebnisse Literaturanalyse zu den exekutiven Funktionen, Eigene Darstellung. (2025)

Tabelle 3: Verdichtete Ergebnisse Literaturanalyse zur Kooperation, Eigene Darstellung. (2025)

10. Literaturverzeichnis

- Ahmed, S. F., Kuhfeld, M., Watts, T. W., Davis-Kean, P. E., & Vandell, D. L. (2021). Exekutive Funktion im Vorschulalter und Ergebnisse bei Erwachsenen: Ein Entwicklungskaskadenmodell. *Entwicklungspsychologie*, 57(12), 2234.
- Ahmed, S. F., Tang, S., Waters, N. E., & Davis-Kean, P. (2019). Exekutive Funktion und akademische Leistung: Längsschnittbeziehungen von der frühen Kindheit bis zur Jugend. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 111(3), 446.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Anliker, B., Lietz, M., & Thommen, B. (2004). Zusammenarbeit zwischen integrativ tätigen schulischen Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen und Regellehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 77(3), 226-236.
- Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. *Journal of experimental child psychology*, 106(1), 20-29.
- Arndt, A. K., & Werning, R. (2016). *Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver Schulentwicklung. Implikationen für die Professionalisierung* (pp. 160-174).
- Balkis, M., & Duru, E. (2016). Procrastination, self-regulation failure, academic life satisfaction, and affective well-being: underregulation or misregulation form. *European Journal of Psychology of Education*, 31(3), 439-459.
- Barnes, S. P., Bailey, R., & Jones, S. M. (2021). Bewertung der Wirkung eines gezielten Ansatzes zum Aufbau exekutiver Funktionsfähigkeiten: Eine randomisierte Studie zu Gehirnspielen. *Grenzen der Psychologie*, 12, 655246.

Baron, A., Evangelou, M., Malmberg, L. E., & Melendez-Torres, G. J. (2017). Der Lehrplan "Tools of the Mind" zur Verbesserung der Selbstregulation in der frühen Kindheit: eine systematische Überprüfung. *Campbell Systematische Überprüfungen*, 13(1), 1-77.

Bauer, P. (2014). Kooperation als Herausforderung in multiprofessionellen Handlungsfeldern. *Sozialer Wandel: Herausforderungen für Kulturelle Bildung und Soziale Arbeit* (pp. 273-286). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Best, J. R., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2011). Relations between executive function and academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. *Learning and Individual Differences*, 21(4), 327–336.

Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. *Child development*, 78(2), 647-663.

Blair, C., & Raver, C. C. (2014). Closing the achievement gap through modification of neurocognitive and neuroendocrine function: Results from a cluster randomized controlled trial of an innovative approach to the education of children in kindergarten. *PloS one*, 9(11), e112393.

Blair, C., & Raver, C. C. (2015). Schulreife und Selbstregulation: Ein entwicklungspsychobiologischer Ansatz. *Jahresbericht der Psychologie*, 66(1), 711-731.

Birtwistle, E., Chernikova, O., Wunsch, M., & Niklas, F. (2025). Training of executive functions in children: A meta-analysis of cognitive training interventions. *SAGE Open*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.1177/21582440241311060>

Böhm-Kasper, O., Dizinger, V., & Gausling, P. (2016). Multiprofessional collaboration between teachers and other educational staff at German all-day schools as a characteristic of today's professionalism. *IJREE–International Journal for Research on Extended Education*, 4(1), 9-10.

Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K., & Green, N. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule: Zusammen arbeiten-aktive Kinder lernen mehr* (5. Aufl.). Essen: Neue Dt. Schule Verlag

- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2024). *Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education* (3. Auflage). Routledge
- Brunsting, M., Hasler, J., Heller, L., & Lempen, G. (2023). *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen-neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen: Grundlagen und Praxis in Schule und Therapie*. Haupt Verlag.
- Brügelmann, H. (2011). *Den Einzelnen gerecht werden – in der inklusiven Schule. Mit einer Öffnung des Unterrichts raus aus der Individualisierungsfalle!* Zeitschrift für Heilpädagogik, 62(9), 355-362
- Buddensiek, W. (2009). Der Raum als dritter Pädagoge–Pädagogische Potentiale der fraktalen Schularchitektur.
- Cuevas, K., & Bell, M. A. (2014). *Infant attention and early childhood executive function*. Child development, 85(2), 397-404.
- Cepeda, N.J., Munakata, Y. (2007). *Warum halten Kinder durch, wenn sie es besser zu wissen scheinen: Abgestuftes Arbeitsgedächtnis oder gerichtete Hemmung?* Psychonomic Bulletin & Review 14, 1058–1065
<https://doi.org/10.3758/BF03193091>
- Daseking, M., & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P)*. Hogrefe.
- Daseking, M., Melzer, J., Rißling, J., & Petermann, F. (2015). Zusammenhang zwischen Intelligenz und exekutiven Funktionen. *Das Gesundheitswesen*, 77(10), 814-819.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Denham, S. A., Bassett, H. H., & Zinsser, K. (2012). Early childhood teachers as socializers of young children's emotional competence. *Early childhood education journal*, 40(3), 137-143.
- Departement für Bildung und Kultur des Kantons St. Gallen. (2015). *St. Galler Lehrplan für die Volksschule – Broschüre Bewegung und Sport*. St. Gallen: Departement für Bildung und Kultur des Kantons St. Gallen.

Diamond, A., & Ling, D. S. (2020). Review of the evidence on, and fundamental questions about, efforts to improve executive functions, including working memory. In J. M. Novick, M. F. Bunting, M. R. Dougherty, & R. W. Engle (Eds.), *Cognitive and Working Memory Training: Perspectives from Psychology, Neuroscience, and Human Development* (pp. 143–431). Oxford University Press.

Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959-964.

Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual review of psychology*, 64(1), 135-168.

Diamond, A., & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4-bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*, 145-161.

Doebel, S. (2020). Rethinking executive function and its development. *Perspectives on Psychological Science*, 15(4), 942-956.

Domsch, H., Ufermann, L., & Urton, K. (2025). Multiprofessionelle Kooperation in Schule. In *Schulpsychologie: Handbuch für ressourcenorientierte Psychologie in der Schule* (pp. 1-16). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Dunning, D. L., Holmes, J., & Gathercole, S. E. (2013). Does working memory training lead to generalized improvements in children with low working memory? A randomized controlled trial. *Developmental science*, 16(6), 915-925.

Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A. M., Nordborg, C., Peterson, D. A., & Gage, F. H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. *Nature medicine*, 4(11), 1313-1317.

Esslinger, I. (2002). *Berufsverständnis und Schulentwicklung: ein Passungsverhältnis? Eine empirische Untersuchung zu schulentwicklungsrelevanten Berufsauffassungen von Lehrerinnen und Lehrern*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Esslinger-Hinz, I. (2003). Kooperation ist nicht gleich Kooperation. Qualitative Unterschiede bei Kooperationshandlungen. *Schul-Management*, 34, 14-17.

Evers, W. F., Walk, L. M., Quante, S., & Hille, K. (2016). Beziehungen zwischen Messungen exekutiver Funktionen und Selbstregulation bei Vorschulkindern. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/Discourse. Zeitschrift für Kindheits- und Jugendforschung*, 11(4), 11-12.

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2013). *Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues*. Routledge.

García-Madruga, J. A., m, M. R., Gil, L., Gómez-Veiga, I., Vila, J. Ó., Orjales, I., Contreras, A., Rodríguez, R., Melero, M. Á., & Duque, G. (2013). *Reading comprehension and working memory's executive processes: An intervention study in primary school students*. *Reading Research Quarterly*, 48(2), 155–174

Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008). *Working memory and learning: A practical guide for teachers*. Sage Publications.

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Springer-Verlag.

Graf, E. O., & von Salis, E. (Hrsg.). (2003). *Erfahrungen mit Gruppen. Theorie, Technik und Anwendungen der operativen Gruppe*. Zürich: Seismo Verlag.

Gräsel, C., Fussangel, K., & Pröbstel, C. (2006a). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52, 205–219.

Gräsel, C., Pröbstel, C., Freienberg, J., & Parchmann, I. (2006b). Anregung zur Kooperation von Lehrkräften im Rahmen von Fortbildungen. In M. Prenzel & L. Allolio-Nacke (Hrsg.), *Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule: Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms* (S. 310–329).
Münster: Waxmann

Green, N., & Green, K. (2023). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: Das Trainingsbuch*. Klett/Kallmeyer.

Grund, A., & Steuer, G. (2023). *Motivation und Selbstregulation: theoretische Grundlagen und ihre Anwendung in Lernkontexten*. UTB.

Grosche, M., & Moser Opitz, E. (2023). *Kooperation von Lehrkräften zur Umsetzung von inklusivem Unterricht – notwendige Bedingung, zu einfach gedacht oder überbewerteter Faktor? Unterrichtswissenschaft*, 51(2), 245-263

Grosche, M., Fussangel, K., & Gräsel, C. (2020). *Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften: Aktualisierung und Erweiterung der Kokonstruktionstheorie sowie deren Anwendung am Beispiel schulischer Inklusion. Zeitschrift für Pädagogik*, 66(4), 461–479.

Haas, U. (2015). *Selbstorganisiertes Lernen im Unterricht: eine unterrichtspraktische Einführung*. Beltz.

Hagmann-von Arx, P., & Möhring, W. (2020). *Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe. Zeitschrift für Heilpädagogik*, 71(4), 178-189.

Harting, A., & Ramm, G. (2011). *Eigenverantwortliches Lernen: Prinzipien, Befunde, Handlungsstrategien* (Schulmanagement-Handbuch, Bd. 137). Oldenbourg.

Hepp, M. (2016). "Achtung! Fertig! Fex!", die Spielesammlung zur Förderung von exekutiven Funktionen. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research*, 11(4), 505-510.

Hill, T. Y., & Palacios, N. (2020). Older sibling contribution to younger children's working memory and cognitive flexibility. *Social Development*, 29(1), 57–72

Hord, S. M. (1987). *Taking charge of change*. ASCD, 125 N. West St., Alexandria, VA 22314-2798.

Hofmann, W., Luhmann, M., Fisher, R. R., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2014). Yes, but are they happy? Effects of trait self-control on affective well-being and life satisfaction. *Journal of personality*, 82(4), 265-277.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2023). *Kooperation fassbar machen*. In *heilpädagogik aktuell* (Nr. 38). Zürich: HfH. Verfügbar unter: https://issuu.com/hochschule_fuer_heilpaedagogik/docs/01-08_hpa38

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (o. J.). *Zusammenarbeit – Tragfähige Integration*. In *Tragfähige Integration*. <https://digital.hfh.ch/tragfaehige-integration/chapter/zusammenarbeit/>

Imai-Matsumura, K., Schultz, D. Entwicklung des START-Programms für akademische Bereitschaft und seine Auswirkungen auf die Verhaltensselbstregulation bei japanischen Kindergartenkindern. *Frühkindliche Bildung J* **50**, 855–866 (2022)

Jansen, P., Schulz, A., & Nottberg, C. (2017). Einfluss von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Exekutive Funktionen im Kindesalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*.

Janz, P., Dawe, S., & Wyllie, M. (2019). Ein achtsamkeitsbasiertes Programm, das in den bestehenden Lehrplan eingebettet ist, verbessert die exekutiven Funktionen und das Verhalten bei kleinen Kindern: eine auf der Warteliste kontrollierte Studie. *Grenzen in der Psychologie*, *10*, 2052.

Kansteiner, K., Welther, S., & Schmid, S. (2023). *Professionelle Lerngemeinschaften für Schulleitungen und Lehrkräfte: Chancen des Kooperationsformats für Schulentwicklung und Professionalisierung*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa

Kriwet, I. (2003). *Normative Implikationen der Kooperationsdiskussion in der Sonderpädagogik*.

Köker, A. (2012). *Bedeutungen obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern. Eine neue Perspektive auf Professionelle Lerngemeinschaften*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kubesch, S. (2005). *Das bewegte Gehirn: exekutive Funktionen und körperliche Aktivität* (Doctoral dissertation, Ulm, Univ., Diss., 2005).

Kubesch, S. (Ed.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Hogrefe AG.

Koehler, K. (2020). Qualitative Inhaltsanalyse am Beispiel einer Untersuchung an zwei Berliner Grundschulen mit dem sachunterrichtlichen Schwerpunkt des freien Explorierens und Experimentierens

Lau, R. C., Anderson, P. J., Gathercole, S., Wiley, J. F., & Spencer-Smith, M. (2025). Muss das Training des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern adaptiv sein? Eine randomisierte kontrollierte Studie. *Kindliche Entwicklung*, *96*, 508–526. <https://doi.org/10.1111/cdev.14180>

Lazarides, R., & Schiefele, U. (2022). Von der Lehrermotivation zur Schülermotivation: Ein integratives Modell zur motivationalen Entwicklung im Unterricht. In *Motivation in unterrichtlichen fachbezogenen Lehr-Lernkontexten: Perspektiven aus Pädagogik, Psychologie und Fachdidaktiken* (pp. 3-28). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Loosli, S. V., Buschkuhl, M., Perrig, W. J., & Jaeggi, S. M. (2012). Working memory training improves reading processes in typically developing children. *Child neuropsychology*, 18(1), 62-78.

Lenz, K. *Multiprofessionelle Teamarbeit-spezifische Gelingensbedingungen für die Arbeit an Schulen am Beispiel der Schulstadt Bremerhaven* (Doctoral dissertation, Dissertation, Dortmund, Technische Universität, 2018).

Liebers, A., Kubesch, S., & Hansen S. (2013). Die drei aus Hirnschmalz. *Ein Ritter in der Klasse*. Heidelberg: VERLAG BILDUNG plus.

Liebers, A., Kubesch, S., & Hansen S. (2013). Die drei aus Hirnschmalz. *Mathetest und Drachenhörnchen*. Heidelberg: VERLAG BILDUNG plus.

Liebers, A., Kubesch, S., & Hansen S. (2014). Die drei aus Hirnschmalz. *Stopp oder es kracht!* Heidelberg: VERLAG BILDUNG plus.

Liebers, A., Kubesch, S., & Hansen S. (2013). Die drei aus Hirnschmalz. *Ob Gespenster Fussball spielen?* VERLAG BILDUNG plus.

Lienhard, P. (Hrsg.). (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule: Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). https://peterlienhard.ch/downloads/hfh-broschuere_zusammenarbeit.pdf

Ludwig, C. (2022) *Förderung exekutiver Funktionen im Schulalltag – Eine Umfrage bei Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen*. Masterarbeit HfH Zürich. Studiengang Sonderpädagogik.

Lütje-Klose, B., & Miller, S. (2017). » Kooperation von Lehrkräften mit allgemeinem und sonderpädagogischem Lehramt in inklusiven Settings. *Inklusion: Profile für die Schul- und*

Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Theoretische Grundlagen-Empirische Befunde–Praxisbeispiele, 203-13.

Lütje-Klose, B., Neumann, P., Thoms, S., & Werning, R. (2018). Inklusive Bildung und Sonderpädagogik– eine Einführung. *Basiswissen Lehrerbildung: Inklusion in Schule und Unterricht–Grundlagen in der Sonderpädagogik*, 9-58.

Lütje-Klose, B., & Neumann, P. (2022). Professionalisierung für eine. *Basiswissen Lehrerbildung: Inklusion in Schule und Unterricht: Grundlagen in der Sonderpädagogik*, 129.

Lütje-Klose, B., Wild, E., Grüter, S., Gorges, J., Neumann, P., Papenberg, A., & Goldan, J. (2024). *Kooperation in inklusiven Schulen: Ein Praxishandbuch zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams und mit Eltern* (p. 258). transcript Verlag.

Marty, A. (2022). *Kooperation von Regellehrpersonen und Sonderpädagog* innen in Kindergärten und Primarschulen*. Waxmann.

Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H. & Sears, M. R. (2011). *A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 2693-2698.

Monstein, R. (2020). *Binja. Unterrichtsmaterialien 1.–6. Klasse: Achtsamkeit im Schulalltag* (144 S., A4-Format). Edition Punktuell

Moriguchi, Y. (2014). The early development of executive function and its relation to social interaction: a brief review. *Frontiers in psychology*, 5, 388.

Muir, RA, Howard, SJ & Kervin, L. (2023). Interventionen und Ansätze, die auf frühe Selbstregulation oder exekutive Funktionen in Vorschulen abzielen: Eine systematische Überprüfung. *Educ Psychol Rev* 35, 27

Nerdinger, F. W. (2011). *Grundlagen der Organisationspsychologie: Basiswissen und Anwendungshinweise*. Schäffer-Poeschel.

Peschel, F. (2020). *Offener Unterricht: Idee-Realität-Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil II* (Vol. 10). wbv Media GmbH & Company KG.

Pfitzner, M., & Eckenbach, K. (2017). Bewegung und Lernen–Förderung exekutiver Funktionen in der Schulpraxis. *Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt–Beiträge aus der Begabungsforschung*, 137-148.

Pröbstel, C. H. (2008). *Lehrerkooperation und die Umsetzung von Innovationen: Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrkräften aus Perspektive der Bildungsforschung und der Arbeits- und Organisationspsychologie* (Bd. 3). Logos Verlag.

Projektmitarbeit, P. P., Baumann, B., Henrich, C., & Studer, M. (2012). Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts.

Quante, S., Evers, W. F., Otto, M., Hille, K., & Walk, L. M. (2016). *EMIL – Ein Kindergarten-Konzept zur Stärkung der Selbstregulation durch Förderung der exekutiven Funktionen*. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 11(4), 417–433.

Rademacher, A., & Koglin, U. (2020). *Selbstregulation als Mediator für den Zusammenhang zwischen Erziehung und der Entwicklung von Verhaltensproblemen und sozial-emotionalen Kompetenzen bei Grundschulkindern*. *Kindheit und Entwicklung*, 29(1), 21–29.

Rauch, W. A. (2022). *Exekutive Funktionen*. In M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung* (S. 163-174). Regensburg: Universitätsbibliothek. <https://doi.org/10.5283/epub.53149>

Raymond-Tolan, L., Arcidiacono, T., Panzarino, C., & Vazquez, A. (2025). Die Auswirkungen und Erfahrungen des direkten Unterrichts über exekutive Funktionen (EF) für Schüler der 2. Klasse auf ihr Verständnis und ihre Leistung von EF-Fähigkeiten. *Zeitschrift für Ergotherapie, Schulen und Frühintervention*, 1-13.

Reinmann-Rothmeier, G., & Mandl, H. (2001). Unterrichten und Lernumgebungen gestalten.

Rimm-Kaufman, S. E., & Pianta, R. C. (2000). Eine ökologische Perspektive auf den Übergang in den Kindergarten: Ein theoretischer Rahmen als Richtschnur für die empirische Forschung. *Zeitschrift für angewandte Entwicklungspsychologie*, 21(5), 491-511.

Riegler, N. M. (2014). *Der Einfluss der Raumgestaltung auf kindliche Bildungs- und Lernprozesse* (Masterarbeit, Universität Graz). Universität Graz.

Roos, J. Leutwyler, B. (2022) *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.

Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E., & Roebbers, C. M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*.

Ruf, U., & Gallin, P. (1995). *Ich – Du – Wir: Sprache und Mathematik 1.–3. Schuljahr*. Lehrmittelverlag Zürich.

Ruf, U., & Gallin, P. (1999). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik* (Bd. 1–2). Kallmeyer.

Ruf, U., Keller, S., & Winter, F. (Hrsg.). (2008). *Besser lernen im Dialog: Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis*. Kallmeyer.

Ruffini, C., Chini, C., Lombardi, G., Della Rocca, S., Monaco, A., Campana, S., & Pecini, C. (2024). Training executive functions within the mathematical domain: A pilot study with an integrated digital-paper procedure in primary second-grade. *Mind, Brain, and Education*, 18(1), 85–102.

Saccomanno, L., & Posner, M. I. (2005). Training, Reifung und genetische Einflüsse auf die Entwicklung der exekutiven Aufmerksamkeit. *Verfahren der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Vereinigten Staaten von Amerika*, 102(41), 14931–14936.

Salminen, J., Guedes, C., Lerkkanen, M-K., Pakarinen, E., Cadima, J. (2021) Qualität der Lehrer-Kind-Interaktion und Selbstregulation von Kindern in Kleinkindklassen in Finnland und Portugal. *Inf Untergeordnete Entwicklung* ;30:E2222.

Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

Streb, J., Hille, K., Schoch, S., & Sosic-Vasic, Z. (2012). *Nervenheilkunde*, 31(06), 450-454.

Schmitt, S. A., Paes, T. M., Duncan, R. J., & Vandell, D. L. (2023). Early cumulative risk and outcomes in adolescence and adulthood: The role of executive function and behavioral regulation. *Developmental psychology*, 59(11), 1988.

Schnepel, S., Luger, S., Wehren-Müller, M., & Opitz, E. M. (2025). The role of teacher attitudes and collaboration for inclusive teaching practices. *Teaching and Teacher Education*, 168, 105240.

Schuchardt, K., & Mähler, C. (2016). Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(6), 389-405.

Spiess, E. (2004). *Effektiv kooperieren*. Heidelberg: Springer

Spitzer, M. (2011). Kontrolle üben. *Nervenheilkunde*, 30, 111-115

Stebler, R., Galle, M., Pauli, C., & Reusser, K. (2021). „Ohne Zusammenarbeit würde das gar nicht gehen“ –Kokonstruktive Lehrpersonen-Kooperation bei der Unterrichtsentwicklung zu personalisiertem Lernen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 11(2), 343-361.

Steelcase. (o. J.). Wie die Raumgestaltung den Lernerfolg beeinflusst. Verfügbar unter: <https://www.steelcase.com/eu-de/forschung/artikel/themen/lernen/wie-die-raumgestaltung-den-lernerfolg-beeinflusst/>

Steinert, Brigitte; Klieme, Eckhard; Maag Merki, Katharina; Döbrich, Peter; Halbheer, Ueli; Kunz, André. (2006). Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. *Zeitschrift für Pädagogik* 52 2, S. 185-204

Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. Ernst Reinhardt Verlag.

- Terhart, E., & Klieme, E. (2006). Kooperation im Lehrerberuf: Forschungsproblem und Gestaltungsaufgabe. Zur Einführung in den Thementeil. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(2), 163-166.
- Törmänen, M., & Wicki, M. T. (2025). Multiprofessional collaboration in inclusive school. *Bildung für alle stärken—Improve Education for All*, 142.
- Thönnissen, L., Link, P.-C., Hengartner, O., & Hagmann-von Arx, P. (2024). *Der Diagnostik-Förder-Kreislauf in der Heil- und Sonderpädagogik: Illustration des förderdiagnostischen Prozesses am Beispiel einer internalisierenden Verhaltensproblematik*. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 75(7), 303–311.
- Tzuriel, D., Weiss, T., & Kashy-Rosenbaum, G. (2024). The effects of working memory training on working memory, self-regulation, and analogical thinking in preschool children. *British Journal of Educational Psychology*, 94(1), 1–23.
- Urton, K., Wilbert, J., & Hennemann, T. (2014). Attitudes towards inclusion and self-efficacy of principals and teachers. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal*, 12(2), 151-168.
- Vasquez, E., III, & Marino, M. T. (2021). *Verbesserung der Exekutivfunktion bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Variabilität der Lernenden in inklusiven Klassenzimmern*. *Intervention in Schule und Klinik*, 56(3), 179–185.
- Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. *Educational research review*, 15, 17-40.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard university press.
- Vogt, F., Kunz, A., Heim, E., & Zumwald, B. (2016). *KoKa Kooperations-Karten: Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Walk, L., & Evers, W. (2013). Förderung exekutiver Funktionen. *Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. ZNL/Wehrfritz Verlag. Mischel et al.(1989). *Delay of Gratification in Children*. *Science, New Series*, 244, 933-938.

Walk, L., & Wrede, A. (2011). *Exekutive Funktionen gezielt fördern – Wissenschaft und Praxis*. In L. Walk (Hrsg.), *Wissenswertes aus Wissenschaft und Praxis zur Bedeutung und Förderung der exekutiven Funktionen und Selbstregulation* (S. 6–9)

Waffner, B. (2020). *Unterrichtspraktiken, Erfahrungen und Einstellungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien in der Schule*. In A. Wilmers, C. Anda, C. Keller, & M. Rittberger (Hrsg.), *Bildung im digitalen Wandel: Die Bedeutung für das pädagogische Personal und für die Aus- und Fortbildung* (S. 57-102). Waxmann. <https://doi.org/10.25656/01:20766>

Wetterich, C., & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: eine praxisorientierte Einführung*. Verlag Barbara Budrich.

Widmer-Wolf, P. (2018). Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik. Herausforderungen und Lernsettings in Aus- und Weiterbildung. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 36(1), 39–49.

Zendler, A., & Klautt, D. (2018). Konkrete Methoden für den Informatikunterricht. In *Unterrichtsmethoden für den Informatikunterricht: Mit praktischen Beispielen für prozess- und ergebnisorientiertes Lehren* (pp. 11-28). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence: Development and plasticity. *Child development perspectives*, 6(4), 354-360.

Zeytinoglu, S., Calkins, S. D., & Leerkes, E. M. (2022). *Autonomic profiles and self-regulation outcomes in early childhood*. *Developmental Science*, 25(5), e13215.

11. Anhang

11.1 Übersicht Testinstrumente exekutive Funktionen

Für das Erfassen der exekutiven Funktionen oder Teilbereiche davon, gibt es eine Vielzahl von Testinstrumenten. Anbei eine nicht vollständige Auflistung derer.

Übersicht Testinstrumente Exekutive Funktionen, eigene Zusammenstellung (2025)

Test-name	Erfasste Aspekte	Altersbereich	Bemerkungen	Autoren	Erscheinungsjahr	Verlag
EF Touch	Inhibition, Arbeitsgedächtnis, Flexibilität	3–5 Jahre	Testbatterie zur Erfassung der exekutiven Funktionen bei 3-bis 5-Jährigen	Ulitzka, B., Schmidt, H., Daseking, M., Karbach, J., Gawrilow, C., & auch Koerner, J. K.	2023	Diagnostica
BRIEF/ BRIEF-P	Verhalten im Alltag (Inhibition, Arbeitsgedächtnis etc.)	2–16 Jahre	Fragebogen für Eltern/Lehrpersonen	Daseking, M., & Petermann, F. (2013). Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P).	2013	Hogrefe
KiTAP	Go/No-Go, Arbeitsgedächtnis, Flexibilität	6–12.11 Jahre	Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung – Kinderversion «Das Schloss der Geiser	Zimmermann, P. Gondan, M. & Fimm, B.	2002	Psytest
Turn von London (TL-D)	Planung, Problemlösen	6–15 Jahre	Transformationsaufgabe mit Kugeln	Tucha & Lange	2004	Hogrefe
WCST	Kognitive Flexibilität, Konzeptwechsel	ab 6 Jahren	Kartensortieraufgabe	Grant & Berg; Manual: Heaton et al.	1993	Psychological Assessment Resources (PAR)
RWT	Sprachliche und kognitive Flexibilität	ab 8 Jahren	Wortflüssigkeitstest	Aschenbrenner, Tucha, Lange	2001	Hogrefe

11.2 Kompetenzdefizite der exekutiven Funktionen

(nach Kubesch 2016, S.193)

- «Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umschalten ...
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht locker zu lassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgegebenen Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration und die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrecht zu erhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigene Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit
- Schwierigkeiten «Grautöne» zu erkennen/ konkretes buchstabengetreues Schwarz-Weiss-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen, oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen
- Schwierigkeiten mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuartigen zurecht zu kommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulassen/ Schwierigkeiten, sich geänderten Plänen oder neuen Regeln anzupassen/ evtl. perseveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbezogene Faktoren zu berücksichtigen, was eine Anpassung des Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretation kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel: «Alle wollen mir nur Böses», «Keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm», «bei mir klappt nie was».
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/ oder sie richtig zu deuten/ mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen
- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschliessen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen

- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt, häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzusetzen, bzw. den Standpunkt oder Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird»

11.3 Merkmale unterrichtsbezogener Kooperation zwischen LP und SHP

Spiess, 2004

Organisationspsychologische Merkmale von Kooperation nach Spiess (2004)	Merkmale der Kooperation zwischen RLP-SHP
Den Bezug auf andere	<ul style="list-style-type: none"> - Der Bezug auf andere ist ein allgemeines Merkmal der Kooperation und muss für die Kooperation zwischen RLP und SHP nicht spezifiziert werden.
Gemeinsam festgelegte Ziele/Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame, ergänzende oder zumindest wechselseitig akzeptierte pädagogische Vorstellungen über den Unterricht. Die Vorstellung umfasst, dass alle Schülerinnen und Schüler innerhalb des Regelklassenunterrichts möglichst optimale Lernbedingungen erhalten sollen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Das umfasst Ziele für Klasse, Kinder, Gruppen, Einzelne sowie Methoden und Massnahmen für den Unterricht.
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation muss in Vor- und Nachbereitung und Durchführung, sowie bei unterschiedlichen Sichtweisen und/oder Problemen mit der Kooperation stattfinden.
Intentionalität	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Kooperation das Gefühl der Entlastung und Effizienz im Unterricht erhalten. - Integration leistungsschwacher Kinder/Umgang mit Heterogenität ist die zentrale Intention.
Vertrauen	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrauen, sich auf den Anderen verlassen können, sich unterstützt und wertgeschätzt fühlen.
Autonomie – Rollenklärung Verantwortung	<ul style="list-style-type: none"> - RLP/SHP vereinbaren in der Planung, wer wofür verantwortlich ist. - RLP/SHP sind in der Durchführung für alle Schülerinnen und Schüler verantwortlich.
Vor- und/oder Nachbereitung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam den Unterricht und das Lernen der Kinder thematisieren. Dabei bringt SHP ihr spezifisches Fachwissen in der Vor-/Nachbereitung ein.
	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam Lernziele für Klasse/Gruppen oder Einzelne festlegen. Dabei bringt SHP ihr spezifisches Fachwissen in der Vor-/Nachbereitung ein.
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - In der Durchführung sollte der Umgang mit der Rolle flexibel gestaltet werden.
	<ul style="list-style-type: none"> - Beide Lehrpersonen lernen von- und miteinander.
Norm der Reziprozität	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenseitigkeit der Handlungen und Gefühl der Gleichwertigkeit führt zu Zufriedenheit.

11.4 Professionelle Lerngemeinschaften

Eine neue Perspektive auf professionelle Lerngemeinschaften nach Köker, 2012

Unterscheidung nach	AutorInnen	Merkmale			
Funktionsaufgaben	Schley (1998)	Klassenteams – Jahrgangsteams – Projektteams – Steuerungsteams			
Inhalten	Rolff (1980) Little (1982)	eher technisch / formal ausgerichtet		eher pädagogisch ausgerichtet	
	Little (1990)	„Story telling“ = Gespräche über Unterricht	„Aid and assistance“ = Ratschläge und Hilfestellung erteilen	„sharing“ = Austausch von Material und Methoden	„joint work“ = gemeinsame Entwicklung von Unterricht
Institutionalisierungsgrad	Aurin (1994)	formell		informell	
Kooperationspartnern	Rolff (1995)	intern		extern	
		horizontal		vertikal	
Qualität	Rolff (1995)	gefügeartig		teamartig	
	Esslinger (2002)	strukturell		integrativ	
	Gräsel (2006) u. a.	Austausch	Arbeitsteilige Kooperation		Konstruktion
	Schweizer/Klicme (2005) Steinert u. a. (2006)	Differenzierung	Koordination	Interaktion	Integration
Inhaltsbezügen	Kempfert/Rolff (2005)	horizontal		vertikal	
Kooperationsgegenstand	Köker (2012)	geteilter gemeinsamer Gegenstand		ungeteilter gemeinsamer Gegenstand	
		vertikal	horizontal	vertikal und horizontal	
		Fach	SchülerInnen	Fach und SchülerInnen	

11.5 Übersicht systematische Literaturliteraturanalyse zu den exekutiven Funktionen

Ausschnitt Analyse- die vollständige Analyse ist unter diesem Link abrufbar:

[Masterarbeit Emilia Meister Literaturliteraturanalyse Exekutive Funktionen.pdf](#)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Titel Evaluative Funktionen bei Kindern Kognitive Trainingsprogramme bei Kindern Kocher, J. (2021)	Datenbank Scopus, arXivPreprint	Methodenbeschreibung Qualitative	Suchbegriffe/Kriterien EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Themenfelder/Kennzeichen EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Forschungsfrage/Konzept Evaluative Funktionen bei Kindern Kognitive Trainingsprogramme bei Kindern	Ergebnisse/zusätzl. Ergebnisse/Konzepte Kognitive Trainingsprogramme für Kinder haben einen positiven Einfluss auf die EF. In diesem Beitrag werden jedoch nur die Ergebnisse der EF in der Studie betrachtet. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Implikationen für den Erkenntnisstand/ normativer Erkenntnisstand Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Praxisrelevanz Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.
2	Titel Die Auswirkungen von Kognitionstraining auf die Exekutiven Funktionen bei Kindern Kocher, J. (2021)	Datenbank Scopus, arXivPreprint	Methodenbeschreibung Qualitative	Suchbegriffe/Kriterien EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Themenfelder/Kennzeichen EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Forschungsfrage/Konzept Evaluative Funktionen bei Kindern Kognitive Trainingsprogramme bei Kindern	Ergebnisse/zusätzl. Ergebnisse/Konzepte Kognitive Trainingsprogramme für Kinder haben einen positiven Einfluss auf die EF. In diesem Beitrag werden jedoch nur die Ergebnisse der EF in der Studie betrachtet. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Implikationen für den Erkenntnisstand/ normativer Erkenntnisstand Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Praxisrelevanz Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.
3	Titel Die Auswirkungen von Kognitionstraining auf die Exekutiven Funktionen bei Kindern Kocher, J. (2021)	Datenbank Scopus, arXivPreprint	Methodenbeschreibung Qualitative	Suchbegriffe/Kriterien EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Themenfelder/Kennzeichen EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Forschungsfrage/Konzept Evaluative Funktionen bei Kindern Kognitive Trainingsprogramme bei Kindern	Ergebnisse/zusätzl. Ergebnisse/Konzepte Kognitive Trainingsprogramme für Kinder haben einen positiven Einfluss auf die EF. In diesem Beitrag werden jedoch nur die Ergebnisse der EF in der Studie betrachtet. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Implikationen für den Erkenntnisstand/ normativer Erkenntnisstand Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Praxisrelevanz Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.
4	Titel Die Auswirkungen von Kognitionstraining auf die Exekutiven Funktionen bei Kindern Kocher, J. (2021)	Datenbank Scopus, arXivPreprint	Methodenbeschreibung Qualitative	Suchbegriffe/Kriterien EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Themenfelder/Kennzeichen EF, Exekutive Funktionen, Kognition, Training, Kinder	Forschungsfrage/Konzept Evaluative Funktionen bei Kindern Kognitive Trainingsprogramme bei Kindern	Ergebnisse/zusätzl. Ergebnisse/Konzepte Kognitive Trainingsprogramme für Kinder haben einen positiven Einfluss auf die EF. In diesem Beitrag werden jedoch nur die Ergebnisse der EF in der Studie betrachtet. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Implikationen für den Erkenntnisstand/ normativer Erkenntnisstand Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.	Praxisrelevanz Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt. Die Ergebnisse der EF sind in der Tabelle dargestellt.

11.6 Übersicht systematische Literaturanalyse Kooperation

Ausschnitt Analyse- die vollständige Analyse ist unter diesem Link abrufbar:

[Masterarbeit Emilia Meister Literaturanalyse Kooperation.pdf](#)

Autor/Jahr	Quarantän	Titel/ Methode / Studien-Design	Schlagprober Kontakt	Falsch Erf-Forderung (Ja/Nein, wie?)	Methodologische & Lehren-Kooperation (Beschreiben?)	Kooperationsmodell (z.B. Co-Teaching, Beratung, etc) (Theoretische und empirische Aussagen)	Förderer/Lehrer/Methoden zur Erf-Forderung	Empirische Wirksamkeit?	Umsetzbarkeit im Schulalltag (z.B. Aufwand, Ressourcen, Schritte für gelingende Kooperation (Normative Aussagen))	Relevanz für meine Frage(n)
Diana Trötschel und Monika T. Wöhl, 2023	Google Scholar	Multi-professional collaboration in inclusive school	Der Text behandelt die Bedeutung der Multi-professionellen Zusammenarbeit in inklusiven Schulen. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze diskutiert, die die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Pädagogen, Eltern und anderen Fachkräften fördern. Ein zentraler Aspekt ist die Entwicklung von gemeinsamen Zielen und die Förderung der gegenseitigen Unterstützung.	nein	Besonders betont wird, dass eine effektive Multi-professionelle Zusammenarbeit notwendig ist, um die individuellen Lernbedürfnisse aller Schüler zu berücksichtigen und die Ergebnisse zu verbessern. Die Ergebnisse sind unterschiedlich, was die Flexibilität der inklusiven Bildung bekräftigt.	Verschiedene Co-Teaching-Strategien werden als wirksam für inklusive Klassenräume und Lernumgebungen identifiziert. Modelle umfassen: One Teach, One Observe; Eine Lehrkraft unterrichtet, während die andere beobachtet; Station Teaching; Eine Lehrkraft unterrichtet, während die andere assistiert; Parallel Teaching; Eine Lehrkraft konzentriert sich auf eine kleine Gruppe, die zusätzliche Hilfe benötigt; Team Teaching; Beide Lehrkräfte teilen gemeinsam den Unterricht.	nein	empirisch evidenzbasiert	Umsetzbarkeit im Schulalltag (z.B. Aufwand, Ressourcen, Schritte für gelingende Kooperation (Normative Aussagen)) Inklusive Schulen sind in einem inklusiven Kontext zu realisieren, was eine umfassende Unterstützung der Lehrkräfte und der Schüler erfordert. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Professionen ist entscheidend für den Erfolg.	große Relevanz für meine Frage(n)
Viviana Balmonte, 2018	Google Scholar	Multi-professional collaboration educational staff and other members of today's professions	Diese Forschung untersucht die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen in der Bildung. Es wird betont, dass eine effektive Zusammenarbeit die Qualität der Bildung verbessern kann, wenn sie auf gegenseitiger Unterstützung und gemeinsamen Zielen basiert.	nein	Unter Berücksichtigung bestimmter Lernzusammenhänge (z.B. Gabel et al., 2006; Little, 1990) unterscheiden wir drei Ebenen der Multi-professionellen Zusammenarbeit: 1. Informelle Zusammenarbeit: Informelle Netzwerke von Lehrkräften und anderen Fachkräften, die sich auf der Basis von gemeinsamen Interessen bilden. 2. Strukturelle Zusammenarbeit: Strukturelle Anordnungen, die die Zusammenarbeit fördern, wie z.B. gemeinsame Meetings und Workshops. 3. Systemische Zusammenarbeit: Systemische Veränderungen, die die Zusammenarbeit fördern, wie z.B. die Entwicklung von gemeinsamen Zielen und die Förderung der gegenseitigen Unterstützung.	nein	empirisch evidenzbasiert	Umsetzung im Schulalltag (z.B. Aufwand, Ressourcen, Schritte für gelingende Kooperation (Normative Aussagen)) Die Umsetzung von Multi-professioneller Zusammenarbeit erfordert eine systematische Herangehensweise, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen fördert und die Qualität der Bildung verbessert.	mittlere Relevanz für meine Frage(n)	

11.7 Skizze Ideenfächer Masterarbeit

Design:

- Format: Handlich aber gut lesbar, jede Idee als einzelne Karte mit Ziel, Beispiel, Material, Bezug zum Alltag und Förderschwerpunkt, Material, Inspiration RAL-Farbkartenfächer, farbliche Markierung: Systemisch, kooperativ, individuelle Förderstrategie

Zusatzmöglichkeiten:

- QR-Code oder Link zu wissenschaftlichen Hintergrundinfos (z. B. Doebel, Diamond, Zelazo)
- Fächer digital als Padlet gestalten.

Aufbau:

- Ziel dieses Fächers:

Lehr- und heilpädagogische Fachpersonen sowie weitere Mitglieder eines multiprofessionellen Teams erhalten konkrete Impulse, wie sie **im Schulalltag exekutive Funktionen wie Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität** gezielt integriert und kooperativ fördern können – **im Unterricht, in Routinen und im Miteinander.**

- Kurze Einführung zu den EF:

Die exekutiven Funktionen werden als Sammelbegriff

- Rollenkarte:

Welche Rolle übernehme ich bewusst? Was brauche ich für eine wirksame Zusammenarbeit?

Klassenlehrperson: Strukturierter Unterrichtsablauf, Integration der Förderung in Lernaufgaben, Morgenkreis und andere Rituale in der Klasse, Reflexion, Bewegungsimpulse, motorisch-kognitive Spiele

Heilpädagogische Fachpersonen: Kleingruppenförderung, gezielte Impulssteuerung, EF-Coaching, Pausenregeln, Konfliktmoderation, soziales Training, Beratung LP

- Planungskarte

Wöchentliche Kooperationsplanung: Gemeinsames EF-Ziel der Woche, Rituale und Methoden im Alltag, Beobachtungen/Reflexionen, Individuelle Anpassungen

- Reflexionskarte

Mindestens einmal pro Quartal: Was hat gewirkt? Welche Routinen unterstützen aktuell die exekutiven Funktionen besonders gut? Wo erleben wir Überforderung – bei Kindern oder bei uns? Was möchten wir verändern? Wer übernimmt es?

- Tipps für die Umsetzung
 - 🕒 Kurze und regelmässige Förderung: 5–10 Minuten täglich reichen aus.
 - 🔄 Wiederholung mit Variation: Inhalte bleiben ähnlich, Formen wechseln.

🎮 Spielerisch & motivierend: Kinder sollen gerne mitmachen – z. B. als Teamspiel oder mit Punkten.

📅 Förderung der EF in Alltag integrieren: Z. B. beim Aufräumen („Merke dir: Buch, Ball, Tuch!“)

- Förderideen nach den 3 Kategorien:

Systemische Ansätze
(schulische
Rahmenbedingungen,
interdisziplinäre
Zusammenarbeit)

Kooperative Förderansätze
(Teamteaching, Co-Teaching,
gemeinsame Förderpläne)

Individuelle Förderstrategien
(Klassenlehrperson und
Heilpädagogische
Fachperson)

Dabei werden die 5 Themenfelder beleuchtet:

Routinen und Struktur

Spiele

Wissen

Lern- und Arbeitsstrategien

Bewegung

Sozialform

- Abkürzungsverzeichnis:

EF: Exekutive Funktionen

AG: Arbeitsgedächtnis

KF: Kognitive Flexibilität

IK: Impulskontrolle

LP: Lehrperson

HP: Heilpädagogische Fachperson

- Übersicht verschiedene Trainingsprogramme mit Verweis als zusätzliche Ideengeber und nicht zwingend als Training aufgrund Transfereffekt
- Literatur und Quellen

- **Erste Ideensammlung:**

IMPULSKONTROLLE

Klare Regeln und Routinen

- Visualisierte Klassenregeln (z. B. „Erst denken, dann handeln“)
- Verlässliche Tagesstruktur zur Orientierung und Sicherheit
- Rituale zur Selbstregulation (z. B. ruhiger Start in den Tag)
- „Stopp – Denk – Tu“ – Regel täglich einüben
- Regelkarten und Ritualvorschlägen
- Ideen für Übergänge

Thema	Beschreibung	Umsetzungsidee
Übergangsritual	Ein wiederkehrendes Ritual hilft Kindern, sich auf neue Situationen einzustellen und fördert kognitive Flexibilität.	Ein Lied oder ein Bewegungsspiel als Übergang vom Spielen zum Lernen einführen.
Impulssteuerung	Gezielte Impulse helfen Kindern, ihre Aufmerksamkeit zu lenken und ihr Verhalten zu regulieren.	Ein akustisches Signal (z. B. Klangschale) zur Einleitung einer neuen Lernphase verwenden.

Strukturierung	Klare Abläufe und visuelle Hinweise entlasten das Arbeitsgedächtnis und fördern Selbstregulation.	Ein Ablaufplan mit Symbolen sichtbar im Klassenzimmer aufhängen.
Reflexionsphase	Reflexion über den Übergang unterstützt die bewusste Steuerung von Verhalten und Emotionen.	Nach jedem Übergang eine kurze Gesprächsrunde zur Selbstwahrnehmung durchführen.
Bewegungsübergang	Bewegung hilft beim Wechsel zwischen Aktivitäten und unterstützt die Regulation von Aufmerksamkeit.	Eine kurze Bewegungsübung (z. B. Hampelmann) zwischen zwei Lernphasen einbauen.
Zeitstruktur	Verlässliche Zeitfenster schaffen Sicherheit und fördern die Planungskompetenz.	Den Tagesablauf mit Uhrzeiten visualisieren und regelmäßig besprechen.
Emotionale Begleitung	Emotionale Sicherheit beim Übergang fördert die Selbstregulation und reduziert Stress.	Ein Kind darf ein Übergangsobjekt (z. B. Stofftier) mitnehmen, um sich sicher zu fühlen.

- Gruppenkarten: Impulse zur Strukturierung von Gruppenprozessen, zur Förderung sozialer Verantwortung

Thema	Beschreibung	Umsetzungsidee
Rollenverteilung	Klare Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe fördert Inhibition und Selbstregulation.	Erstellen Sie Rollenkarten (z. B. Zeitwächter:in, Materialverantwortliche:r, Sprecher:in) und lassen Sie die Kinder regelmäßig die Rollen wechseln.
Soziale Verantwortung	Verantwortung für das Gruppenergebnis stärkt Selbstregulation und Arbeitsgedächtnis.	Lassen Sie die Gruppe gemeinsam ein Ziel definieren und reflektieren Sie regelmäßig den Beitrag jedes Mitglieds.
Perspektivenwechsel	Das Einnehmen anderer Sichtweisen fördert kognitive Flexibilität.	Nutzen Sie Diskussionsrunden, in denen Kinder bewusst andere Rollen oder

		Meinungen vertreten sollen.
Selbstregulation	Reflexion über eigenes Verhalten und Lernen unterstützt exekutive Funktionen.	Führen Sie eine Gruppenreflexion mit Fragen wie: Was lief gut? Was können wir verbessern?
Gruppenstruktur	Stabile Gruppen fördern emotionale Sicherheit und kognitive Kontrolle.	Arbeiten Sie mit festen Gruppen über längere Zeiträume und reflektieren Sie regelmäßig die Zusammenarbeit.
Kooperative Zielsetzung	Gemeinsame Zieldefinition fördert Planung und Arbeitsgedächtnis.	Lassen Sie die Gruppe ein Wochenziel formulieren und dokumentieren Sie den Fortschritt sichtbar im Klassenraum.

Selbstinstruktion und inneres Sprechen

- Kinder lernen, sich selbst zu steuern durch Sätze wie: „Ich warte, bis ich dran bin.“ oder „Ich atme tief durch, bevor ich reagiere.“
- Einsatz von Handpuppen oder Symbolkarten, die das innere Sprechen unterstützen

Impulse kontrollieren üben

- Stoppspiele wie „Roter Apfel“ oder „Feuer, Wasser, Sturm“. Kinder lernen, Impulse zu kontrollieren, abzuwarten, nicht sofort zu handeln, Störungen auszublenden oder Regeln konsequent einzuhalten (wichtige Fähigkeiten für Selbstregulation, soziales Miteinander und schulisches Lernen)
- STOP-Technik: Kinder lernen, auf ein Stopp-Signal (z. B. Glocke, visuelles Zeichen) ihre Aktion bewusst zu pausieren und sich zu sammeln
- Stille-Stopp-Spiel (auf Signal einfrieren)
- Wartezeichen“ im Klassenzimmer (visuelle Hilfen)
- «Sag nicht...» «Erkläre mir einen Apfel, ohne das Wort 'Apfel' zu sagen!»
- «Ja heisst nein...Spiel»
- Reaktionsspiele mit wechselnden Regeln (z. B. „Simon says“)
- Verzögerte Belohnung: z. B. Marshmallow-Test-Varianten

Emotionale Selbstregulation fördern

- Gefühlsbarometer oder Emotionskarten zur Reflexion
- Ruheinseln oder Selbstregulationsplätze im Klassenzimmer
- Atemübungen, Bewegungspausen, Achtsamkeitseinheiten

Positive Verstärkung

- Lob für kontrolliertes Verhalten (z. B. «Du hast gewartet, bis du dran warst, grossartig!»)
- Belohnungssysteme mit Fokus auf Selbstregulation (z. B. Punkte für ruhiges Verhalten)

Rollenspiele und Perspektivwechsel

- Situationen nachspielen, in denen Impulskontrolle gefragt ist
- Reflexion: „Was hätte ich anders machen können?“

Spielerische Übungen zur Impulskontrolle und Rituale

- Achtsamkeitsübungen: Zentrierung, Übergänge „Still wie eine Statue“
- Spielpause, nach Spielzeiten
- Hörfokus (z. B. Klangschale hören)
- Aufmerksamkeitssteuerung
- Body-Scan im Sitzen oder Liegen, Entspannung, Körperwahrnehmung
- Ende des Tages Dankbarkeitsrunde (1–2 Beiträge)
- Reflexion
- emotionale Regulation
- Arbeitsgedächtnis: Klangübung mit Wiederholung: „Welchen Ton hast du zuerst gehört?“
Kognitive Flexibilität: Perspektivenwechsel im Gespräch: „Was hat dein Freund heute gefühlt?“
- Aufmerksamkeit: Fokussiertes Atmen, z. B. „4 ein, 4 aus“ zählen, Selbstbeobachtung

Arbeitsgedächtnis

Visualisierung und Strukturierung

- **Raum:** Ein klar strukturierter Raum, feste Sitzordnungen und definierte

Thema	Beschreibung	Umsetzungsidee
Strukturierung des Raums	Ein klar strukturierter Raum unterstützt Orientierung und reduziert kognitive Belastung.	Arbeitsbereiche klar kennzeichnen (z. B. Lesecke, Kreativbereich, Rückzugsort).
Reizreduktion	Weniger visuelle und akustische Reize fördern Konzentration und Selbstregulation.	Wände nicht überladen, ruhige Farben verwenden, Lärmquellen minimieren.
Materialzugang	Ein übersichtlicher und selbstständiger Zugang zu Materialien fördert Planung und Selbststeuerung.	Materialien in beschrifteten Boxen oder Regalen systematisch anordnen.
Feste Sitzordnung	Verlässliche Sitzplätze geben Sicherheit und reduzieren Übergangsbelastung.	Feste Plätze mit Namensschildern, ggf. flexible Plätze für bestimmte Phasen.
Visualisierung von Regeln	Sichtbare Regeln helfen bei der Verhaltenssteuerung und Erinnerung.	Regelplakate mit Symbolen und Bildern gut sichtbar im Raum platzieren.
Orientierungshilfen	Klare Wege und Beschilderungen erleichtern die Raumorientierung.	Pfeile, Symbole oder Farbcodes zur Kennzeichnung von Bereichen nutzen.
Rückzugsorte	Ein ruhiger Ort hilft bei der Emotionsregulation und Reizverarbeitung.	Kuschelecke oder Zelt mit Kissen und Decke als Rückzugsbereich einrichten.

- **Strukturierte Unterrichtsabläufe:** Täglich integrierte Mini-Lektionen, z. B. am Anfang oder Ende des Tageskreises, die Aufmerksamkeit und Verhalten fokussieren (z. B. „Jetzt machen wir drei tiefe Atemzüge“)
- **Einsatz von grafischen Darstellungen,** z. B. Mindmaps, Ablaufplänen oder Piktogrammen
- **Schritt-für-Schritt-Anleitungen** mit visuellen Hilfen, Checklisten zur Entlastung AG
- **Einsatz von Visualisierungen: Tafelbilder oder digitale Tools** zur Veranschaulichung von Aufgaben
- **Zeitgeber** wie Sanduhren, Timekeeper, Kalender, Wochenplan, Jahreszeitenuhr

Wiederholung und Verankerung:

- **Wiederholte Instruktionen in kleinen Einheiten,** Rekapitulation von Lerninhalten durch Mitschüler*innen, Lautes Denken oder Selbstinstruktion zur Festigung
- **Chunking-Technik:** Informationen in kleinere Einheiten (Chunks) gliedern
→ z. B. statt «Lies den Text, beantworte die Fragen und male ein Bild»:
«1. Lies den Text. 2. Beantworte die Fragen. 3. Male ein Bild.»
- **Gedächtnisstützen:** Merkhilfen wie Eselsbrücken, Reime oder Akronyme; Symbolkarten oder Checklisten zur Erinnerung an Arbeitsschritte
- **Multisensorisches Lernen:** Kombination von visuellen, auditiven und kinästhetischen Reizen
→ z. B. beim Vokabellernen: Wort hören, sehen, schreiben und bewegen
- **Digitale Tools, Apps**
- **Ruhige Lernumgebung:** Minimierung von Ablenkungen (z. B. Sitzordnung, Geräuschkulisse), Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten schaffen
- **Gedächtnistraining im Unterricht:** Kinder lernen, Informationen kurzzeitig zu speichern und zu verarbeiten – z. B. Anweisungen merken, Reihenfolgen behalten, im Kopf rechnen oder Satzinhalte verstehen. Rückwärts sprechen: Kinder wiederholen kurze Reime, Zahlen oder Wörter **rückwärts** oder in veränderter Reihenfolge.
- **Bewegungsförderung zur Unterstützung exekutiver Funktionen:** Eine Bewegungskette wird aufgebaut – z. B. Klatschen – Hüpfen – Drehen – Stampfen. Die Kinder wiederholen sie erst nach 30 Sekunden oder nach einer kurzen Ablenkung. Kind A erfindet eine Kette aus drei Bewegungen, Kind B muss sie sich merken und vorführen.
- **Unterstützung von Planungsfähigkeiten:** Kinder erklären vor einer Aufgabe (z. B. Basteln, Backen, Bewegungsspiel), wie sie Schritt für Schritt vorgehen: „Zuerst schneide ich das Papier aus, dann falte ich, danach...“

Arbeit an den exekutiven Funktionen auf Metaebene:

- Reflexionswürfel: Wann fiel es dir heute schwer, zu warten? Was hättest du fast zu schnell gemacht? Was hat dir geholfen, ruhig zu bleiben?
- Konflikte auf Metaebene lösen: Bildkarten mit zwei Szenen: z. B. «Tim schreit, weil er warten muss» vs. «Lea zählt im Kopf bis 10» Frage: «Welche Entscheidung ist leichter, welche ist klüger?» Kinder wählen und begründen, Fokus auf kontrollierte Reaktion statt Impuls. Variante mit echten Situationen aus dem Klassenalltag. «Think-Aloud-Protokolle» machen Denkprozesse sichtbar, Z.B. Welches Lernziel versuchen wir zu erreichen? Ziel im kollaborativen Diskurs in eigene Worte fassen.

- Erarbeiten von Handlungs- Lern- und Arbeitsstrategien: Nacherzählen des Arbeitsablaufes, Was war zuerst, was dann... AG
- Kooperative Lernmethoden zur Förderung der EF: Merke dir drei Dinge für die Gruppenarbeit

Kognitive Flexibilität

Perspektivwechsel fördern

- Perspektivwechsel-Rituale: „Wie hätte das XY gesehen?“
- Diskussionen mit wechselnden Rollen (z. B. „Was würde dein Sitznachbar dazu sagen?“)
- Rollenspiele zu sozialen Konflikten oder Alltagssituationen
- Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen oder interpretieren

Offene Aufgabenstellungen

- Mehrdeutige oder kreative Aufgaben, die verschiedene Lösungswege zulassen
- Projektarbeit mit Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheit
- Denkspiele wie „Was wäre, wenn...?“ oder „Denk um die Ecke!“

Fehlerfreundliche Lernkultur

- Fehler als Lernchance thematisieren („Was habe ich daraus gelernt?“)
- Reflexion über alternative Lösungswege
- Fehlersammelplakate oder „Fehler des Monats“ zur Enttabuisierung

Flexibles Denken üben

- Regelwechselspiele (z. B. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ mit wechselnden Kriterien)
- Kategorisierungsaufgaben mit wechselnden Sortierregeln
- Umkehrübungen: z. B. „Was wäre das Gegenteil davon?“

Emotionale Flexibilität stärken

- Gespräche über Gefühle in verschiedenen Situationen
- Übungen zur Akzeptanz von Veränderungen (z. B. Stundenplanänderung)
- Achtsamkeitstraining zur Förderung von Gelassenheit und Anpassungsfähigkeit
- Sprachspiele mit Regelwechsel („Simon sagt...“, „Wenn das Wort auf -e endet...“)
- Flexible Sitzordnung, Methodenrotation

Metakognitive Reflexion

- Fragen wie:
„Was hat gut funktioniert?“ „Was könnte ich beim nächsten Mal anders machen?“
„Welche anderen Möglichkeiten hätte es gegeben?“
- Mathe oder auch andere Fächer: unterschiedliche Lösungswege vergleichen

Bewegungsspiele mit Regelwechsel

- „Feuer, Wasser, Sturm“ mit zusätzlichen Regeln (z. B. bei „Sturm“ müssen alle in die Hocke gehen und still sein).

Förderschwerpunkt: Inhibition, kognitive Flexibilität

Material: keine oder einfache Markierungen

Alltagsbezug: Pausen, Übergänge, kurze Aktivierung zwischendurch

Achtsamkeitsübungen

- „Stille Minute“ mit Fokus auf Atmung oder Geräusche im Raum

Förderschwerpunkt: Selbstregulation, Aufmerksamkeit

Material: ggf. Klangschale, Timer

Alltagsbezug: Tagesbeginn, nach Pausen, zur Beruhigung

Entspannungsgeschichten

- Fantasiereise mit Fokus auf Körperwahrnehmung („Du bist ein Baum...“)

Förderschwerpunkt: Emotionsregulation, Impulskontrolle

Material: Text, ruhige Musik

Alltagsbezug: nach intensiven Phasen, zur Vorbereitung auf konzentriertes Arbeiten

Kooperationsspiele

- Gemeinsam einen Ball balancieren

Förderschwerpunkt: Arbeitsgedächtnis, soziale Selbstregulation

Material: Ball, Tuch

Alltagsbezug: Gruppenarbeit, Sozialtraining

- Erste Ordnung- nicht abschliessend ausgefüllt

Systemische Ansätze (schulische Rahmenbedingungen, interdisziplinäre Zusammenarbeit)	Kooperative Förderansätze (Teamentaching, Co-Teaching, gemeinsame Förderpläne)	Individuelle Förderstrategien (Klassenlehrperson und Heilpädagogische Fachperson)
Bewusstsein für Thema im Team schärfen, Vorstellen dieser Arbeit	Klare und wiederkehrende Abläufe im Schulalltag - erleichtern das Planen und Organisieren. (IK, AG) Übergänge zwischen Aufgaben klar strukturieren (z.B. Glockensymbol)	Mündliche Anweisungen wiederholen lassen (AG)
Regeln besprechen und im Schulhaus visualisieren SCHILF	Regeln besprechen und im Klassenzimmer visualisieren (Entlastung AG) Checklisten, Handlungspläne für grössere Aufgaben aber auch zu Beginn von kleinen Aufgaben als Zwei Minuten-Planung: Überlegen und Aufschreiben, was die Lernenden tun wollen und in welcher Reihenfolge (Entlastung AG)	Warten, bis man dran ist (IK)
Literaturliste	Visuelle Unterstützung: Tagesplan, Ablauf visualisieren, um Arbeitsgedächtnis zu entlasten (AG)	Fehleranalyse: Denkprozesse versprachlichen und gegenseitig nachvollziehen Problemlösestrategien fördern (KF)
Elternarbeit: Bewusstsein für das Thema, konsistente Förderung	Selbstreflexion anregen Positive Verstärkung im Alltag	Offene Aufgaben (KF)
Projektarbeit, Lernatelier, Pull-Out	Gemeinsame Planung und Reflexion der Förderung der EF: Welche Routinen stärken im Klassenteam die gemeinsame Selbstregulationsförderung? Welche Rolle übernehme ich in der Förderung der Impulskontrolle heute? Wie fördern wir exekutive Funktionen multiprofessionell im Alltag?	Morgenritual: Materialien bereitlegen, Hausaufgaben abgeben, etc. mit Checkliste

Abendritual: Schönräumen
und Materialien für den
Morgen parat machen
Gruppenpuzzle: Eine
Aufgabe wird in kleine Teile
aufgeteilt, die Lernenden
sind für einen Teil der
Aufgabe verantwortlich,
diese werden am Ende
zusammengefügt (IK, AG,
KF)

«Was wäre, wenn»-Frage:
Alternative Ideen gesucht
(KF)

Aufgaben, welche eine
kurzfristige Speicherung
und Verarbeitung von
Informationen erfordern.
(AG)

HP: differenzierte Übungen,
Aufgaben für einzelne
Kinder (AG)

Sortieren nach
wechselnden Kriterien (KF)
Modellierung: LP oder SHP
demonstrieren in
schwierigen Situationen
Impulskontrolle und
Selbstregulation. (IK)

Kooperative Lernformen
einsetzen wie z.B.
Placemat
Think-pair-share
Gruppenpuzzle
Doppelkreis (IK)

- **Weitere Förderideen**

- Förderideen und Programme alle Stufen:

<https://www.selbstreguliertes-lernen.uzh.ch/de.html>

[Fex – Förderung exekutiver Funktionen – Wissen, was wirkt!](#)

[Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten – Wissen, was wirkt!](#)

- Förderideen und Programme Kindergarten:

[Nele und Noa im Regenwald – Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Wissen, was wirkt!](#)

[Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren – Wissen, was wirkt!](#)

[Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern: Das EMK-Förderprogramm – Wissen, was wirkt!](#)

[„Lubo aus dem All!“ – Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen – Wissen, was wirkt!](#)

[Marburger Konzentrationstraining \(MKT\) für Kindergarten, Vorschule, Eingangsstufe – Wissen, was wirkt!](#)

- Förderideen und Programme Zyklus 1:

[Emotionsregulationstraining \(ERT\) für Kinder im Grundschulalter – Wissen, was wirkt!](#)

[„Lubo aus dem All!“ – 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. – Wissen, was wirkt!](#)

[Marburger Konzentrationstraining \(MKT\) für Schulkinder – Wissen, was wirkt!](#)

[Das Memo-Training. Memo, der vergessliche Elefant – Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg – Wissen, was wirkt!](#)

[Das neue Marburger Verhaltenstraining \(MVT\) – Wissen, was wirkt!](#)

- Förderideen und Programme Zyklus 2:

[Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz – Wissen, was wirkt!](#)

[Marburger Konzentrationstraining \(MKT\) für Schulkinder – Wissen, was wirkt!](#)

[Das Memo-Training. Memo, der vergessliche Elefant – Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg – Wissen, was wirkt!](#)

[Das neue Marburger Verhaltenstraining \(MVT\) – Wissen, was wirkt!](#)

Skizze Layout Ideenfächer (Zeichnung)

